

Pentaklorofenol'ün Tavşanlarda Serum Tiroid Hormon Düzeyleri Üzerine Etkisi

S. Oktay Arslan* , İsmail Meral**, Fahri Bayıroğlu**, Recep Aslan**, Burhanettin Baydaş**

Özet: Bu çalışma, Pentaklorofenol (PCP)'ün akut toksisite oluşturmayan düşük dozlarında serum tiroid hormonları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada 1200-1600 gr ağırlığında 4-6 aylık Yeni Zelanda ırkı tavşanlar kullanıldı. PCP tavşanlara oral yolla 3,10 ve 30 mg/kg dozlarında bir kez verildi ve 6 saat sonra grupların kan örneklerinde TT4, FT4, TT3, FT3 göstergelerine bakıldı. Tüm dozlar serum TT4, FT4, TT3 ve FT3 seviyelerinde doza bağımlı olarak azalma oluşturdu ($p<0.05$). Bu sonuçlar ışığı altında, PCP'nin toksik olmayan dozlarda bile serum tiroid hormon düzeylerinde azalmaya yol açtığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Pentaklorofenol, Tiroid hormonları, Tavşan.

Pentaklorofenol (PCP) sanayide fungusid olarak kullanılan ve Hekzaklorobenzen (HCB), pentaklorobenzen (PCB) ve Pentaklo-ronitrobenzen (PCNB) gibi diğer fungusidler ana metaboliti olan bir pestisit (1,2). İnsanların sözü edilen fungusidler ile bunların içerdiği dioksin kirlilikleri ve poliklorlu bifenil bileşiklerine gıdalarla veya çalışma ortamlarında direkt olarak maruz kalmaları sonucu, tiroid bezinde hipertrofi ve serum tiroksin (T4) seviyesinde ise bir azalmanın olduğu ortaya konmuştur (3-10). Laboratuvar hayvanlarının HCB ile kronik beslenmesi sonucu hipotiroidizm'in şekillendiği görülmüştür (5). Ancak hipotiroidizm'in oluşum mekanizması tam olarak ortaya konmamıştır. Bir görüşe göre ksenobiyotikler mikrozomal enzimleri indükleyerek tiroid hormonlarının yıkılmasını artırır (5,11). Son yıllarda ise ksenobiyotiklerin UDP-glukuroniltransferazı indükleyerek tiroid hormonlarının glukuronidasyonunu artırdığı ve vücuttan artan miktarda T4 atılımına sebep olduğu ortaya konmuştur (9). İn vivo çalışmalar PCP'nin tiroid bağlayıcı globulin (TBG) veya albumine tiroid hormonundan daha yüksek bir afiniteyle bağlandığını ortaya koymuştur (12). Bu özellik PCP'nin hipotiroidizm oluşturma sebebi olarak gösterilmiştir (12).

PCP'nin insan ve hayvanlarda akut ve kronik olarak ciddi sağlık bozukluklarına neden olduğu göz önünde tutulursa, bu çalışma PCP'nin akut toksisite oluşturmayan dozlarında

bile kandaki tiroid hormon seviyelerini değiştirip değiştirmediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 20 adet, 1200-1660 gr ve yaklaşık 5-6 aylık Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar deney boyunca sıcaklığı 24°C , nem oranı %70 ve 12 saat ışık/karanlık olan bir ortamda tutuldular. Yem ve suları herhangi bir kısıtlama olmaksızın temin edildi. Hayvanlar her grupta 5 hayvan bulunacak şekilde ve her gruptaki hayvanların ağırlık ortalaması bir birine yakın olacak şekilde 4 gruba ayrıldılar. Birinci gruptaki hayvanlara distile su (kontrol), ikinci, üçüncü ve dördüncü gruplara sırasıyla pentaklorofenol'ün (MERCCK) distile su içerisinde çözülmüş 3, 10 ve 30 mg-kg dozları, özel hazırlanmış sonda ile doğrudan mideye verildi ve 6 saat sonra grupların kan örneklerinde TT4, FT4, TT3, FT3 göstergelerine bakıldı.

Analizler: Serum TT4, TT3, FT4 ve FT3 miktarları DPG- İMMULİTE kitleri kullanılarak, DPG-İMMULİTE System (Solid-Phase, Chemiluminescent Enzyme Immunoassay) ile hormon otoanalizörü (DPG-İMMULİTE Automaated Analyzer) kullanılarak nonradyoaktif olarak ölçüldü (13).

İstatistiksel Analizler: Varyans analizi (ANOVA) yapılarak gruplar arasındaki farklılığın önemi araştırıldı. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma olarak belirtildi ve $p<0.05$ istatistiksel farklılığı gösterdi.

Bulgular

PCP'nin serum tiroid hormon düzeyleri üzerine etkisi Tablo I'de sunulmuştur. PCP'nin 3, 10 ve 30 mg/kg dozları TT4 seviyesini doza

*Harran Üni. Tıp Fak. Farmakoloji ABD, Şanlıurfa

**Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fak. Fizyoloji ABD, Van.

*** Afyon Kocatepe Üniv. Vet. Fak. Fizyoloji ABD Afyon

Yazışma adresi: Dr.S.Oktay ARSLAN

Harran Üni. Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD,
ŞANLIURFA

Tablo I: Pentaklorofenol'ün Serum Tiroid Hormon Düzeyleri Üzerine Etkisi

PCP (mg/kg)	TT4 (µg/ml)	TT3 (ng/dl)	FT4 (ng/dl)	FT3 (ng/dl)
Kontrol	5.8 ± 0.32	106 ± 11.4	1.4 ± 0.17	0.34 ± 0.02
3	4.1 ± 0.27*	94 ± 8.6	1.3 ± 0.15	0.31 ± 0.02
10	3.4 ± 0.19*	83 ± 7.8*	0.98 ± 0.12*	0.25 ± 0.02*
30	1.8 ± 0.14*	59 ± 4.3*	0.58 ± 0.08*	0.17 ± 0.01*

* Kontrol ve deney grubu arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğunu ifade etmektedir (p<0.05).

bağlı olarak %29.4, %41.4 ve %69 oranında azalttı (p<0.05). Serum TT3, FT4 ve FT3 miktarlarında ise daha az oranda ve sadece 10 ve 30 mg/kg PCP uygulaması ile azalma tespit edildi (p<0.05). Bu azalmalar 10 mg/kg PCP uygulaması için sırası ile; %21.7, %30 ve %26.5 ve 30 mg/kg PCP uygulaması için ise %44.4, %58.6 ve %50 olarak bulundu.

Tartışma

Bu çalışma PCP'nin toksik olmayan dozlarında tiroid hormon seviyelerine etki edip etmediğini araştırmak amacı ile yapıldı. Elde edilen bulgular PCP'nin tek doz uygulamalarında bile serum tiroid hormon düzeylerinde doza bağımlı olarak düşüşe yol açtığını gösterdi. Hem TT4 ve hemde FT4 seviyesinde kombine olarak düşüşün görülmesi hipotiroidizme işaret etmektedir (9). Van Raaij ve ark. (9), PCP'ye maruz kalan hayvanlarda serum TT4 seviyesinde çok hızlı bir düşüşün olduğunu ve serum FT4 seviyesinde ise eşit oranda düşüşün olduğunu göstermiştir. Bu bulgular daha bir çok çalışmalarla desteklenmiştir (4, 9, 14, 15).

Hulhes ve ark. (4) ise PCP'nin TT3 seviyesinde bir düşüşe sebep olduğunu göstermesine rağmen diğer bazı çalışmalar bu sonuçları doğrulamamıştır (9, 14, 15). PCP'nin doza bağımlı olarak TT4 ve FT4 seviyelerinde azalma oluşturması PCP'nin TBG'ye veya albumine tiroid hormonlarından daha yüksek bir afinite ile bağlanmasıyla veya biyotransformasyonda görevli mikrozomal enzimleri indükleyerek (9) tiroid hormonlarının glukuronidasyonunu ve vücuttan atılımını hızlandırmasıyla açıklanabilir.

PCP'nin çok yönlü sağlık sakıncaları kullanımının kontrol altına alınmasına neden olmuştur. Ancak PCP'nin ana metaboliti olduğu HCB, PCB ve PCNB gibi fungusidler halen çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu da PCP kullanımı yasak olmasına rağmen hala geniş halk kitlelerinin düşük miktarlarda da olsa

maruz kalmasına neden olmaktadır. Serum tiroid hormon düzeyindeki azalmalar motor fonksiyonlarda bozulma, gelişme geriliği ve işitme kaybı gibi olumsuzluklara neden olacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden PCP'nin halk sağlığına olabilecek muhtemel zararlarını en aza indirgeyebilmek için kullanımının çok daha sıkı bir denetime tabi tutulması gerekmektedir.

Effect of Pentachlorophenol (PCP) on Thyroid Hormone Levels in Rabbits

Abstract: This experiment was designed to investigate the effect of low doses of pentachlorophenol (PCP) that do not produce an acute toxicity on the thyroid hormone levels. New Zealand rabbits weighting 1200-1600 g and 4-6 months old were used. Single dose of PCP was given to rabbits at the doses of 3, 10 and 30 mg/kg and TT4, FT4, TT3 and FT3 levels were measured 6 hours after drugs were given. It was found that all doses of PCP produced a dose-dependent decrease in TT4, FT4, TT3 and FT3 levels (P<0.05). It was concluded that non-toxic doses of PCP might also produce a decrease in the thyroid hormone levels.

Key words: Pentachlorophenol, Thyroid hormone, Rabbits.

Kaynaklar

1. Arslan SO: İşlenmiş derilerde pentaklorofenol analizine özgü gaz kromatografi ile bir yöntem uyarlaması üzerine çalışmalar. YYÜ Sağ Bil Derg 2: 21-24, 1996.
2. Renner D, Mucke W: Transformation of pentachlorophenol. Toxicol Environment Chem 11: 9-29, 1986.
3. Bastomsky CH: Enhanced thyroxine metabolism and high uptake goiters in rats after a single dose of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Endocrinol 101: 292-296, 1997.
4. Hughes BJ, Forsel JH, Sleight SD, Kuo C, Shull LR: Assessment of pentachlorophenol toxicity in newborn calves: Clinicopathology and tissue residues. J Animal Sci 61: 1587-1603, 1985.
5. Rozman K, Gorski JL, Rozman P, Parkinson A: Reduced serum thyroid hormone levels in

- hexachlorobenzene induced porphyria. *Toxic Letters* 30: 71-78, 1986.
6. Byrne JJ, Carbone JP, Hanson EA: Hypothyroidism and abnormalities in the kinetics of thyroid hormone metabolism in rats treated chronically with polichlorinated biphenyl and polybrominated biphenyl. *Endocrinol* 121: 520-527, 1987.
 7. Brouwer A: Inhibition of thyroid hormone transport in plasma of rats by polichlorinated biphenyl. *Arch Toxicol* 13: 440-445, 1989.
 8. Raaij JAGM, Kaptein E, Visser TJ, Berg KJ: Increased glucuronidation of thyroid hormone in hexachlorobenzene treated rats. *Biochem Pharmacol* 45: 627-746, 1993.
 9. Raaij JAGM, Frijters CMG, Berg KJ: Hexachlorobenzene-induced hypothyroidism. *Biochem Pharmacol* 46: 1385-1391, 1993.
 10. Goldey ES, Khen LJ, Lau C, Rehnberg GL, Crofton KM: Developmental exposure to polichlorinated biphenyl (arachlor 1254) reduced circulating thyroid hormone concentrations and caused hearing deficits in rats. *Toxicol Applied Pharmacol* 235: 77-88, 1995.
 11. Kleinman de Pisaarev DL, Sancovich HA, Ferramola de Sancovich AM: Enhanced thyroxine metabolism in hexachlorobenzene intoxicated rats. *J Endocrinol Invest* 12: 767-772, 1989.
 12. Wan den Berg KJ: Interactions of chlorinated phenols with thyroxine binding sites of human transthyretin, albumin and thyroid binding globulin. *Chem Biol Interact* 76: 63-75, 1990.
 13. Babson AL: The IMMULITE Automated Immunoassay System. *J Clin Immunoassay* 14: 83-88, 1991.
 14. Jekat FW, Meisel ML, Eckart R, Winterhoff H: Effects of pentachlorophenol (PCP) on the pituitary and thyroidal hormone regulation in the rat. *Toxicol Letters* 71: 9-25, 1994.
 15. Raaij JAGM, Berg KJ, Bragt PC, Engel R, Notten WRF: Effects of hexachlorobenzene and its metabolites pentachlorophenol and terachlorohydroquinone on serum thyroid hormone levels in rats. *Toxicol* 67: 107-116, 1991.

Hipertiroidizm Oluşturulmuş Tavşanlarda Glukoz, Total Protein, Trigliserid, Total Kolesterol, HDL-Kolesterol ve LDL-Kolesterol Seviyelerinin Araştırılması

Fatmagül Yur*, Fahri Bayıroğlu**, Burhanettin Baydaş**, Ferda Belge**

Özet: Bu çalışma, hipertiroidizm'in serum glukoz, total protein, trigliserid, total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol seviyeleri üzerine etkisini incelemek amacıyla planlandı. Çalışmada 8 deney, 8 kontrol grubu olmak üzere 16 adet tavşan (*Lepus europous*) kullanıldı. Deney gurubuna otuz gün süreyle günlük 100µg/kg dozunda L-tiroksin (i.p) uygulanarak, hipertiroidizm oluşturuldu. Bu süre sonunda kontrol ve deney gurubu tavşanlarda TT4 (tiroksin) ve TT3 (triiodotironin) seviyelerine bakıldı. Deney gurubunda TT3 (288.4±17ng/dl) ve TT4 (8.42±1.4 µg/dl) seviyeleri çok yüksek bulundu. Kontrol ve deney gurubu arasında glukoz miktarları yönünden fark bulunmadı. Fakat kontrol gurubuna oranla deney gurubundaki tavşanlarda trigliserid (p<0.05), total protein, total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol (p<0.001) önemli derecede yüksek bulundu.

Anahtar kelimeler: Hipertiroidizm, Glukoz, Total protein, Trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol

Tiroid bezinden salgılanan tiroid hormonları tiroksin (T4) ve triiodotironin (T3)'dir. Amino asit türevleri olan ve tiroglobulindeki tirozin kalıntılarının iyodinasyonu sonucu oluşan bu hormonlar, genel metabolik aktivitenin denetiminden sorumludurlar (1-3).

Bu hormonlar karbonhidrat dönüşümünü etkilemektedirler. Barsaklardan glukoz emilimini hızlandırmakta, glikojen depolarında katekolaminler tarafından uyarılan glukoz salınımını artırmakta ve insülinin hepatik yıkımını etkilemektedirler. Hipotiroidde gözlenen hipoglisemi, karaciğer tarafından insülinin artmış yıkımı ile açıklanabilmektedir (1). Buna karşın hipertiroidi oluşturulan rat ve kedilerde, insülin salgılanmasının uyarıldığı ve kontrol gurubuna oranla insülin salgısının arttığı, glukoz seviyesinin azaldığı bildirilmektedir (4,5).

Tiroid hormonlarının protein metabolizması üzerine etkileri, proteinlerin sentez hızını, özellikle normal bir protein sentez hızı için gerekli olan oksidatif tepkimeler ile ilgili enzimlerin sentez hızını artırarak pozitif bir azot dengesi oluşturmaktadır. Bu hormonlar protein sentezi ve mRNA üzerinde önemli etkiye sahiptirler (6). DNA ve RNA sentezi ile doku büyüme faktörlerinin sentezlerini hızlandıran tiroid hormonları, normal büyüme

ve gelişme için gereklidir. Hipofize doğrudan etki ederek büyüme hormonu gen ifadesini uyardıkları ve büyüme hormonu sentezini hızlandırdıkları bilinmektedir (1).

Yağ metabolizması üzerine tiroid hormonlarının etkisi, hormona duyarlı lipaz aktivitesini uyararak yağ dokusundan serbest yağ asitlerinin açığa çıkışını artırma şeklindedir. Bu hormonlar yağ asitlerinin oksidasyonunu hızlandırmakta ve serum trigliserid düzeyini azaltmaktadır. Kolesterolün barsaklardan emilimini azaltarak, safra asitlerinin üretimi artırılarak, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) dönüşümü etkilenecek, serum kolesterol düzeyinin azalması sağlanmaktadır (1,2).

Hipertiroidizmde karaciğerde lipogenezin arttığı, azaldığı veya değişmediği, yine hipotiroidizmde azaldığı yada değişmediği ifade edilmektedir (7).

Tiroid bozukluklarının lipoprotein metabolizması üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Plazmadaki total kolesterol konsantrasyonundaki değişikliğin başlıca nedeni de LDL-kolesteroldeki değişikliklerdir. Hipertiroidizmde, LDL reseptörünün mRNA'sında görülen artış, LDL reseptörünün aktivitesinde ve sayısında artışa neden olmaktadır. Bu da LDL-kolesterol ve total kolesterol konsantrasyonunda bir azalmaya neden olmaktadır (8).

Hipertiroidizm yoğun metabolik bozukluklara neden olduğundan, glukozun karaciğerde sentezini ve kasta kullanımını artırmakta,

*Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Biyokimya ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Fizyoloji ABD, Van

Yazışma adres: Yrd.Doç.Dr. Fatmagül YUR

Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Biyokimya ABD, VAN

oksidatif katabolizmasını yükseltmekte ve ayrıca lipid değişim oranını da artırmaktadır (3).

Tiroid fonksiyon bozuklukları plazma lipid seviyeleri ile ilişkisinden kaynaklanan, hipotiroidizmi insanlarda yüksek LDL ve VLDL seviyesinin neden olduğu hiperkolesterolemi görülmektedir (9). Son zamanlarda lipopro-teinlerin kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalılarda bir risk faktörü olduğu ileri sürülmekte ve hipertiroidli hastalarda plazma lipoprotein seviyesinin azalmasının arteroskleroz yönünden önemi üzerinde durulmaktadır (10).

Yapılan çalışmalarda hipertiroidizmde lipoprotein seviyeleri ile ilgili çelişkili sonuçlar bildirilmektedir (7). Bu çalışmada tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan hipertiroidizmin serum glukoz, total protein, trigliserid, total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL-kolesterol), düşük dansiteli lipoprotein (LDL-kolesterol) seviyeleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada canlı ağırlıkları 1400-1550g arasında değişen, 4 aylık 16 adet yerli ırk tavşan kullanıldı. Tavşanların bulunduğu laboratuvar ortamının ısısı 25 ± 2 °C olacak şekilde ayarlandı. Işık periyodu 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık şeklinde düzenlendi. Hayvanlar laboratuvar ortamına uyum sağlamaları için bir hafta süreyle adaptasyona tabi tutuldu. Yem ve su yeteri kadar olarak verildi.

Bir haftalık adaptasyon süresinin sonunda tavşanlar 8'i kontrol ve 8'i deney gurubu olmak üzere iki guruba ayrıldı. Otuz gün süreyle kontrol gurubuna serum fizyolojik, deney gurubuna ise 100µg/kg intraperitoneal olarak L-tiroksin(Merc) uygulandı (11). Bu süre sonunda tavşanların V.cephana lateralis'inden kan alınarak serumları ayrıldı. Serum tiroksin (T4) ve tiroiiyodotironin (T3) miktarlarının tayini

DPC-Immulate kitleri ile DPC-Immulate System hormon otoanalizörü kullanılarak nonradyoaktif olarak, keminiülimünassay yöntemle ölçüldü (12). Serum glukoz, total protein, trigliserid, total kolesterol, HDL-kolesterol miktarları Biotrol ticari markaya sahip kitler kullanılarak Tecnicon RA-XT marka otoanalizörde çalışıldı. LDL-kolesterol miktarı Friedwold formülüne göre (13) hesaplandı: LDL-kolesterol: Total Kolesterol- (Trigliserid/5 + HDL-kolesterol).

İstatistiksel analizler Minitab paket programında "t" testi ile yapıldı.

Bulgular

Deneysel hipertiroidi oluşturulmuş tavşanlardan ve kontrol grubu tavşanlardan elde edilen değerler Tablo 1' de sunuldu. Kontrol ve deney grubu tavşanların T3 değerleri sırasıyla 91.6 ± 5.7 , 288.4 ± 17 ng/dl, T4 değerleri sırasıyla 3.88 ± 0.60 , 8.42 ± 1.4 µg/dl olarak bulundu. Kontrol grubuna göre hipertiroidili grupta T3 değerinde $p < 0.001$, T4 değerinde ise $p < 0.05$ düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi.

Glukoz, total protein, trigliserid, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol değerleri kontrol grubunda sırasıyla 121 ± 2.3 mg/dl, 6.49 ± 0.08 g/dl, 70.3 ± 5.4 mg/dl, 57.75 ± 2.7 mg/dl, 10.0 ± 1.1 mg/dl, 35.50 ± 2.7 mg/dl, hipertiroidili grupta ise 115.25 ± 2.2 mg/dl, 5.59 ± 0.08 g/dl, 60.87 ± 2.8 mg/dl, 27.25 ± 0.84 mg/dl, 7.88 ± 0.67 mg/dl, 7.19 ± 1.0 mg/dl olarak belirlendi.

İki grup arasında istatistiksel fark, kontrol grubuna göre hipertiroidili grupta glukoz ($p > 0.5$) önemsiz, trigliserid $p < 0.05$ düzeyinde önemli, total protein, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL kolesterol $p < 0.001$ düzeyinde çok önemli bulundu.

Tablo 1. Deneysel Olarak Hipertiroidizm Oluşturulmuş ve Kontrol Grubu Tavşanlara Ait Değerlerin Ortalama ve Standart Hataları

Biyokimyasal Parametreler	n	Kontrol Grubu			Hipertiroidili Grup		
		Min	Max	$x \pm Sx$	Min	Max	$x \pm Sx$
Glukoz(mg/dl)	8	114	130	121 ± 2.3	108	127	115 ± 2.2
T.Protein (g/dl)	8	6.3	6.9	6.49 ± 0.1	5.3	5.9	$5.59 \pm 0.1^{**}$
Trigliserid(mg/dl)	8	40	88	70.3 ± 5.4	56	83	$60.87 \pm 2.8^*$
T.Kolesterol(mg/dl)	8	46	67	57.8 ± 2.7	23	30	$27.3 \pm 0.8^{**}$
HDL-Kolesterol(mg/dll)	8	6	16	10 ± 1.1	6	12	$7.8 \pm 0.7^{**}$
LDL-Kolesterol (mg/dl)	8	19	41	33.5 ± 2.7	1	10	$7.2 \pm 1^{**}$

*: $p < 0.05$, **: $p < 0.001$

Tartışma ve Sonuç

Hipertiroidizm görülen ve tiroksin uygulanmış hayvanlarda glikolitik yolla glukoz oksidasyonu, glukoz kullanılması ve glukozun değişim oranında bir artış gözlenmektedir (4). Tavşanlarda hipertiroidizm de insülin salgısının uyarılmasıyla glukozun azaldığı ve insülin ilavesinden sonra glukoz klirens oran sabitinde bir artışa neden olduğu ve yine kedilerde en sık görülen endokrin hastalık olan hipertiroidizmde serum glukoz konsantrasyonunun arttığı bildirilmektedir (5).

Çalışmada glukoz miktarında kontrol grubu ve hipertroid oluşturulmuş grup arasında ($p>0.5$) fark önemli bulunmadı.

Casla ve arkadaşları (14) çalışmalarında 10 ve 30 gün tiroksin uyguladıkları ratların her iki grubunda da uygulamanın başlangıcında glukozun yükseldiğini, 30 günden sonra hipertroidili gruplarda bu tepkinin tamamen kaybolduğu ve glukozun düşme eğiliminde olduğunu ifade etmektedirler. Çalışmamızda glukoz değerlerinin tiroksin uygulamasının 30'uncu gününde tespit edildiğinden, kontrol grubu ile hipertroidli grup arasında fark görülmemesi Casla ve arkadaşlarının belirttiği görüşle uyum içerisinde.

Tiroid hormon bozukluklarının lipoprotein metabolizmasını etkilediği bilinmektedir (8). Plasma ve eritrositler arasında aktif kolesterolün transfer edilmesinde, plazmadaki kolesterol seviyesinin düzenlenmesinde tiroid hormonlarının rolü vardır (15).

Tiroid hormonları birkaç genin transkripsiyonunu düzenleyerek, proteinlerin sentezini etkiler. Lipoprotein metabolizması da tiroid hormonlarının bu şekilde etkisi altındadır (9). Hipertiroidizm LDL reseptörlerinin aktivitesini ve sayısının artmasını etkileyen mRNA'yı uyarır, bunun sonucu LDL-kolesterol ve total kolesterol konsantrasyonlarında bir azalmaya neden olur (8).

L-tiroksin uygulanarak hipertroid oluşturulan insanlarda plazma HDL kolesterol seviyesinde azalma gözlemlendiği, bunun da plazma hepatik trigliserid lipaz seviyesindeki artıştan kaynaklandığı açıklanmaktadır (9). İnsanlarda HDL-kolesteroldeki değişimler, konsantrasyonunda bir azalma ile karakterizedir. Tiroid hormonlarının hepatik lipazı etkilemesiyle HDL₂/HDL₃ oranında bir azalma meydana geldiği ifade edilmektedir. Total HDL-kolesterol'ün en önemli değişikliği HDL₂ alt fraksiyonunun değişikliğinden dolayıdır (16).

Yine Ponsin ve arkadaşları (16) çalışmalarında insanlarda hipertiroidizmde trigliserid, fosfolipid,

esterleşmiş ve serbest kolesterol miktarlarında %40 ila %50 oranında bir azalış meydana geldiğini bildirmektedirler.

Çalışmamızda kontrol grubu ile hipertroid oluşturulmuş grup arasında trigliserid $p<0.05$ düzeyinde önemli, total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol $p<0.001$ düzeyinde çok önemli bulundu. Bu sonuçlar yapılan diğer çalışmalardaki sonuçlar ile (13,16) uyum içerisinde.

İnsanlarda, tiroid hastalıkları plazma lipoproteinlerdeki değişim ile seyredir. Hipertiroidizm hiperkolesterolemi oluşturduğundan, bu da arteroskleroz için artan bir risktir (16). Matsubara ve arkadaşları (10) arterosklerozu önlemede plazma lipoprotein seviyesini düşürmenin önemini araştırmışlardır. Hipertiroidili 6 erkek ve 17 kadında plazma LDL-kolesterol ve total kolesterol seviyesinin düştüğünü ve tedaviden sonra plazma LDL-kolesterol ve total kolesterol seviyesinin yükseldiğini belirtmektedirler.

Tiroid hormonları lipid metabolizmasını olduğu kadar protein sentezini de etkilemekte ve karaciğer, kalp, akciğer gibi organlarda protein metabolizmasını artırmakta veya azaltmaktadır. Hipertiroidizmde fotal karaciğerde protein konsantrasyonunun azaldığı, diğer fotal organların tümünde arttığı bildirilmektedir (6).

Çalışmamızda kontrol grubuna oranla hipertroidizm oluşturulmuş grupta serum total protein seviyesinin azaldığı ve $p<0.001$ düzeyinde çok önemli olduğu gözlemlendi.

Sonuç olarak, tiroid hormonlarının lipid, karbonhidrat ve protein metabolizmasını çok yönlü etkilediği yapılan çalışmalarla (4,5,6,10,14,16) bildirilmektedir. Yine tiroid hormonlarının lipoprotein seviyesini azaltarak (10) arteroskleroz riskini ortadan kaldırmada önemli olduğu ifade edilmektedir. Çalışmamızın da bu yönde faydalı olacağı ve ileride daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya koyduğu kanısındayız.

An Investigation of The Levels of Glucose Total Protein, Triglyceride, Total Cholesterol, HDL-Cholesterol and LDL-Cholesterol Following Hyperthyroidism In Rabbits

Abstract: This study was planned to investigate the effect of hyperthyroidism on the levels of glucose, total protein, triglyceride, total cholesterol, HDL-cholesterol and LDL-cholesterol in rabbits. Sixteen rabbits (Lepus europous)(eight for treatment group, eight for control group) were used in this study. Hyperthyroidism was produced by injecting of L-

thyroxine at a dose of 100 µg/kg per day for a month in treatment group. The levels of TT4 (thyroxine) and TT3 (triiodothyronine) were measured in both of the groups after a month. The levels of TT3 (288±17ng/dl) and TT4 (8.42±1.4 µg/dl) were significantly higher in treatment group. No differences in glucose levels were found between the groups. The levels of triglyceride (p<0.05), total protein, total cholesterol, HDL-cholesterol and LDL-cholesterol (p<0.001) were significantly higher than those measured in control group

Key words: Hyperthyroidism, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Total Cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol

Kaynaklar

1. Onat T, Emerk K: Temel Biyokimya. 2. Baskı. İzmir 1997.
2. Guyton AC, Hall JE : Textbook of Medical Physiology. 9.Edition(Çeviri).Çeviren: Çavuşoğlu H.Philadelphia, 1996.
3. Tauveron I, Grizard J, Thieblot P., Bonin D.: Metabolic adaptation in hyperthyroidism. Implication of insulin. Diabet Metab 18: 131-136, 1992.
4. Chandra AK, Mukherjee AK: Glucose metabolism in insulin administered euthyroid, hypothyroid and hyperthyroid rats. Endocrinol Japon 32. 4: 447-453, 1985.
5. Hoenig M, Peterson ME, Ferguson DC: Glucose tolerance and insulin secretion in spontaneously hyperthyroid cats. Res Ve Science 53: 338-341, 1992.
6. Rosato RR, Graciela AJ, Eimenez MS: Amelioration of some metabolic effects produced by hyperthyroidism in late pregnant rats and their fetuses. Horm Metab Res 24:15-20,1992.
7. Castellani LW, Wilcox HC, Heimberg M: Relationships between fatty acid synthesis and lipid secretion in the isolated perfused rat liver: Effects of hyperthyroidism glucose and oleate. Bioc Bioph Acta 1086: 197-208, 1991.
8. Engler H, Riesen WF: Effect of thyroid function on concentration of lipoprotein (a). Clin Chem 39,12: 2466-2469, 1993.
9. Staels B, Tol AV, Chan L, Will H, Verhoeven G, Auwerx J: Alterations in thyroid status modulate apolipoprotein, hepatic triglyceride lipase and low density lipoprotein receptor in rats Endocrinol 127,3:1144-1152, 1990.
10. Matsubara M, Atsumi T, Namioka K: Plasma lipoprotein (a) levels in patients with hiperthyroidism. J Nippon Naibunp Gak.Zaz (Abstract) 69. 5: 556-561, 1993.
11. Adams WH, Daniel GB, Lependre AM: Investigation of the effects of hyperthyroidism on renal function in the cat. Can J Vet Res 61: 53-56, 1997.
12. Babson AL: The immulite automated immunoassay system J Clin Immunoassay 14: 83-88, 1991.
13. Friedwold WT, Levy RI, Fredrickson DJ: Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 18.6: 499-502, 1972.
14. Casla A, Rovira A, Wels JA, Dohm GL: Increased glucose transporter (glut 4) protein expression in hyperthyroidism. Bioc Biorp Res Com 171.1:182-188, 1990.
15. Ruggiero FM, Cafagno F, Quagliariello E: Exchange of free cholesterol between plasma and erythrocytes from hyperthyroid and hypothyroid rats in vivo. Lipids 25.9: 529-533, 1990.
16. Ponsin G, Vialle C, Berthezene F: Alterations of high density lipoproteins induced by thyroid hormones in man and rat. Adv Exp Med Biol 285: 147-154, 1991.

Van Gölü Çevresinde Yaşayan Gümüşi Martıların (*Larus argentatus* PONTOPIDAN) Dışkılarından *Salmonella* ve *Shigella*'ların İzolasyonu*

Erdal Ögün**, Banur Boynukara***

Özet: Bu çalışmada, Van Gölü çevresinde yaşayan martılardan toplanan 100 adet taze dışkı örneğinden, *Salmonella* ve *Shigella* cinsi bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonuna çalışıldı. Dışkı örneklerinden % 3 oranında *Salmonella hvittingfoss* serotipi ile % 3 oranında *Shigella* (1 adet *S. dysenteria*, 1 adet *S. flexneri* ve 1 adet *S. sonnei* serotipi) türleri izole ve identifiye edildi.

Bu çalışma ile, Van Gölü çevresinde yaşayan martıların dışkılarından *Salmonella hvittingfoss*, *Shigella dysenteria* ve *Shigella flexneri* türü bakterilerin Türkiye'de ilk defa izolasyon ve identifikasyonu gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, *Larus argentatus*, Dışkı, *Salmonella*, *Shigella*.

Türkiye'de 12 martı (*Larus spp.*) türü yaşamaktadır (1) ve bunlardan *Larus argentatus*'lar Van Gölü çevresinde yoğun popülasyonlar oluştururlar (2). Göldeki Akdamar ve Çarpanak adaları martılar için önemli birer kuluçka alanlarıdır (3).

Salmonella ve *Shigella* cinsine ait türlerinde içinde yer aldığı Enterobacteriaceae familyasına ait genur lar insan ve hayvanlar için patojen veya fırsatçı patojendirler (4).

Martıların (*Larus spp.*) dışkılarıyla patojen ve nonpatojen mikroorganizmaları özellikle de *Salmonella* başta olmak üzere *Shigella* cinsi bakterileri taşıdıkları yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur (5-18).

Sodali göller arasında dünyanın dördüncü Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü (19) çevresinde yoğun bir popülasyon oluşturan martıların dışkılarıyla patojen mikroorganizmaları taşıyıp taşımadıkları konusunda yapılmış herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Van Gölü çevresinde yaşayan martıların

dışkılarıyla *Salmonella* ve *Shigella* cinsine ait bakterileri taşıyıp taşımadıklarının ortaya konulmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Örneklerin Toplanması: Araştırmanın materyalini 1996 yılı Mayıs ve Ağustos ayları arasında Van Gölü çevresinde belirlenen istasyonlardan, steril svaplar yardımıyla toplanan ve kısa sürede Mikrobiyoloji Laboratuvarına ulaştırılan martılara ait 100 adet taze dışkı örneği oluşturdu. Martı dışkılarının toplandığı istasyonlar ve bu istasyonlara ait örnek sayıları Tablo I de sunuldu.

Tablo I. Martıların dışkı örneklerinin toplandığı istasyonlar ve örnek sayıları

Taze Dışkı İstasyonlar	Numunelerinin Toplandığı	Örnek Sayısı
Bostaniçi Gölcüğü Kenarı		15
Y. Yıl Üniv. Kampüs Alanı		5
Çarpanak Adası		20
Edremit İller Bankası Dinlenme Tesisleri sahası		5
Akdamar Adası		20
Adilcevaз-Ahlat ilçeleri sahil şeridi		15
Van-Erçiş Karayolunun 50. ve 60. km. leri arası		20
Toplam		100

Besi Yerleri: Belirli istasyonlardan toplanan taze dışkıların laboratuvara taşınmasında Bacto Transport Medium (Difco: 0621-01-8), *Salmonella*'ların izolasyonunda ön zenginleştirme amacıyla Selenit F Broth (Difco:

*Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı'na desteklenen VF-373 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiş olup, 'Van Gölü çevresinde yaşayan martıların (*Larus argentatus* PONTOPIDAN) dışkılarından izole edilen *Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia coli* ve *Citrobacter*'lerin biyokimyasal, serolojik ve bazı patojenite özellikleri ile çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları isimli Doktora Tezinin bir bölümünden oluşmuştur'.

**Yüzüncü Yıl Üni. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Van

***Yüzüncü Yıl Üni. Veter. Fak. Mikrobiyoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Erdal ÖGÜN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, VAN

0275-01-7), *Shigella*'ların izolasyonunda ön zenginleştirme amacıyla Bacto GN Broth (Difco: 0486-01-2), bakterilerin izolasyonunda *Salmonella-Shigella* Agar (Difco: 0074-01-0) besiyerleri kullanıldı.

Antiserumlar: Suşların serotiplendirilmesinde kullanılmak üzere *Shigella* grup antiserumları ile *Salmonella* Polivalan "O" antiserumu Ankara Hıfzısı Sıhha Müdürlüğünden temin edildi.

Martı dışkılarında *Salmonella* izolasyonu ve identifikasyonu

Belirlenen istasyonlardan toplanan taze dışkı örnekleri Bacto Transport Medium içerisinde kısa sürede Mikrobiyoloji Laboratuvarına ulaştırıldı ve ön zenginleştirme amacıyla Selenit F Broth tüplerine ekimler yapılarak 37 °C'de 24 saat inkübe edildi. Buradan *Salmonella-Shigella* Agara ekimler yapılarak 37 °C'de 24 saat tutuldu. Üreyen *Salmonella* şüpheli kolonilerden preparat hazırlanarak Gram boyama yapıldı. Gram negatif *Salmonella* şüpheli suşların biyokimyasal özellikleri klasik yöntemlerle test edildi (20-22).

Biyokimyasal özellikleriyle *Salmonella* spp. olarak tanımlanan suşlara *Salmonella* Polivalan "O" antiserumuyla lam aglütinasyon testi yapıldı. *Salmonella* spp. olduğuna biyokimyasal ve serolojik olarak karar verilen 3 suş serotiplendirilmek amacıyla Almanya Hamburg Hijyen Enstitüsü'ne gönderildi.

Martı dışkılarında *Shigella* izolasyonu ve identifikasyonu

İstasyonlardan toplanan taze dışkı örnekleri Bacto Transport Medium içerisinde kısa sürede Mikrobiyoloji laboratuvarına getirildi. Dışkı örnekleri *Shigella* spp. izolasyonu için ön zenginleştirme amacıyla Bacto GN Broth'a ekildi ve 37°C'de 48 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyonu müteakip buradan *Salmonella-Shigella* Agara ekim yapılarak 37 °C'de 24 saat tutuldu. SS agarda üreyen *Shigella* şüpheli koloniler Gram yöntemiyle boyandı. Gram negatif *Shigella* şüpheli suşların biyokimyasal testleri klasik yöntemlere göre yapıldı (20,22,23).

Biyokimyasal özellikleriyle *Shigella* spp. olarak tanımlanan suşlara *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella sonnei* ve *Shigella boydii* grup antiserumlarıyla lam aglütinasyon testi yapılarak suşların serolojik olarak tür tayinleri gerçekleştirildi.

Bulgular

Van Gölü çevresinde yaşayan martılara ait 100 adet taze dışkı örneğinden %3 oranında

Salmonella spp. ve %3 oranında *Shigella* spp. suşu izole ve tanımlandı.

İzole ve tanımlanan *Salmonella* ve *Shigella* suşlarının biyokimyasal özellikleri Tablo.II ve III de sunuldu.

Tablo II. Tanımlanan *Salmonella* suşlarının biyokimyasal özellikleri.

Biyokimyasal özellik	Tüm <i>Salmonella</i> Suşları (n=3)
Hareket	+
İndol	-
H ₂ S	+
Oksidaz	-
Üreaz	-
Nitrat Redüksiyonu	+
Sitrat Utilizasyonu	+
MR	+
VP	-
Lysin dekarboksilasyonu	+
Ornitin dekarboksilasyonu	+
Fenilalanin deaminasyonu	-
Malonat Utilizasyonu	-
Laktoz	-
Sukroz	-
Salisin	-
İnositol	-
Amygdalin	-
Glukozdan Gaz Üretimi	+
β-galaktosidaz (ONPG Testi)	-
KCN Varlığında Üreme	-

Biyokimyasal özellikleri *Salmonella* spp. olarak tanımlanan 3 suşa *Salmonella* Polivalan "O" antiserumu ile aglütinasyon testi yapıldı. *Salmonella* Polivalan "O" Antiserumuyla da pozitif reaksiyon veren bu üç suş referans laboratuvar olan Almanya Hamburg Hijyen Enstitüsü'nün "I" serogrubuna ait 16: b: e, n, x antijenik formülüne sahip *Salmonella hvittingfoss* olarak serotiplendirildi.

Shigella grup antiserumlarıyla yapılan lam aglütinasyon testi sonucunda, biyokimyasal özellikleri ile *Shigella* spp. olduğu belirlenen 3 suşun *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella sonnei* serogruplarına ait birer serotip olduğu tesbit edildi.

Tablo III. İzole edilen Shigella'ların biyokimyasal özellikleri.

Biyokimyasal Özellikler	Şuş No: 1	Şuş No: 2	Şuş No: 3
Hareket	-	-	-
İndol	+	+	-
H ₂ S	-	-	-
Oksidaz	-	-	-
Katalaz	-	+	+
Sitrat Utilizasyonu	-	-	-
Lysin dekarboksilasyonu	-	-	-
H ₂ S Üretimi	-	-	-
KCN varlığında Üreme	-	-	-
Malonat Utilizasyonu	-	-	-
Metil Red Testi	+	+	+
Voges-Proskaver Testi	-	-	-
Hareket	-	-	-
Karbonhidrat Fermentasyonu			
Laktoz	-	-	-
Glukoz	+	+	+

Tartışma ve Sonuç

Martılar Van Gölü çevresinde yoğun olarak yaşarlar. Göldeki Akdamar ve Çarpanak adalarını üreme alanı olarak kullanırlar (1-3).

Martıların *Salmonella* ve *Shigella* gibi bakterileri dışkılarında taşıdıkları çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (8-28).

William ve ark. (5) yaptıkları çalışmada Almanya'da Constance Gölü çevresinde martı dışkılarında %6.9 oranında *Salmonella* spp., Fenlon ve ark. (6) İskoçya'da kanalizasyon çamurundan beslenen martı dışkılarında %55 oranında *Salmonella* serotiplerini, Fricker ve ark. (7) deniz martılarının kloakalarından alınan svap örneklerinden izole edilen *Salmonella* spp. oranının %10.7 olduğunu, Fricker ve ark. (8) İskoçyada yapmış oldukları diğer bir çalışmada işlenmemiş kanalizasyon çamurundan *Larus ribibundus*'lara ait dışkılardan %17.7 oranında *Salmonella* spp. izole ettiklerini, Butterfield ve ark. (9) İngilterenin kuzeyinde yaşayan *Larus argentatus*'ların fekal örneklerinde 1975-76 yılları arasında %2.1 olan *Salmonella* spp. taşıyıcılığının 1979'da %8.4'e yükseldiğini, Kapperud ve Rosef (10) Norveç'te martı türleri arasında *Salmonella* spp. taşıyıcılığının %3.7 olduğunu, Coulson ve ark. (11) 4636 *Larus argentatus*'un kloakal svap örneğinden 170 adet

(%3.71 oranında) *Salmonella* spp. izole ettiklerini, Girdwood ve ark. (12) İskoçya'da yaptıkları bir çalışmada 5888 martıya ait kloakal lavaj örneğinde *Salmonella* spp. oranını %7.8 olarak belirlediklerini; Glunder ve ark. (13) Kuzey Almanya'da martılara ait 207 taze dışkı örneğinde *Salmonella* spp. taşıyıcılığını %11 olarak belirlediklerini, Pitkala ve ark. (14) Finlandiya'da 32 martının taze dışkı örneğinde %16 oranında *Salmonella* spp. izole ettiklerini, Quessy ve Messier (15) Kanada'da Montreal yakınındaki 4 istasyonda 264 halka gagalı martıya ait svap örneğinden %8.7 oranında *Salmonella* spp. taşıyıcılığı belirlediklerini, Karagüzel ve ark. (16) Doğu Karadeniz Bölgesinde 616 martıya ait taze dışkı örneğinde *Salmonella* spp. taşıyıcılığını %1,3 olarak saptadıklarını, Sixl ve ark. (17) 1992-1993 yılları arasında Çek Cumhuriyetindeki 16 istasyonda 154 *Larus ridibundus* türü martıya ait dışkıda %24.4 oranında *Salmonella* spp. taşıyıcılığını tesbit ettiklerini bildirmektedirler.

Bu çalışmada, *Larus argentatus* türü martı 100 adet taze dışkı örneğinden %3 oranında *Salmonella hvittigfoss* serotipi izole edildi. Araştırma ile martı dışkılarında tesbit edilen %3'lük *Salmonella* taşıyıcılığı, Kapped ve Rosef ile Coulson ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda belirledikleri %3.7'lik *Salmonella* taşıyıcılığı oranıyla benzerlik gösterdi (10,11). Monaghan ve ark. (18) ve Girdwood ve ark. (12) çalışmalarında martı dışkılarında *Salmonella hvittigfoss* serotipini izole ve tanımladılar. Bu çalışmada da izole edilen 3 suş *Salmonella hvittigfoss* olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Türkiye'de Özek ve arkadaşları tarafından 1967 yılında kaplumbağalardan izole edilen *Salmonella hvittigfoss* serotipi (24), bu çalışma ile martı dışkılarında ilk defa izole ve tanımlanmıştır.

Martı dışkılarında *Shigella* taşıyıcılığı ile ilgili olarak yapılan literatür taramalarında yalnızca bir araştırma bulunabildi. Karagüzel ve ark. (16), Doğu Karadeniz Bölgesi sahilinden topladıkları 616 martı dışkısı örneğinden %0.6 (4 adet) oranında *Shigella sonnei* serotipini izole ve tanımladılar. Bu çalışmada, Van Gölü çevresinde yaşayan martıların dışkılarında *Shigella dysenteria*, *Shigella flexneri* ve *Shigella sonnei* serotiplerinin her birinden bir adet olmak üzere toplam 3 adet (%3) *Shigella* suşları izole ve tanımlanmıştır. Ayrıca bu araştırma ile *Shigella dysenteria*, *Shigella flexneri* suşları martı dışkılarında Türkiye'de ilk defa izole ve tanımlanmıştır.

Sonuç olarak bu araştırmayla; Van Gölü çevresinde yaşayan martıların dışkılarıyla *Salmonella hvittingfoss*, *Shigella dysantheria*, *Shigella flexnerive* *Shigella sonnei* türü bakterileri taşıdıkları ortaya konuldu. Bu taşıyıcılık oranı hem *Salmonella* hem de *Shigella* için %3 olarak tesbit edildi. İnsanların ve diğer primatların intestinal patojeni olan *Shigella*'ların martı dışkılarından izole edilmiş olması önemli bulundu. Göl çevresinde yaşayan martıların patojen mikroorganizmaları muhtemelen doğal bir mikroorganizma kaynağı durumundaki çöplüklerden beslenirken aldıkları kanaatine varıldı. Bu çalışma ile Türkiye'de ilk defa martı dışkılarından *Salmonella hvittingfoss*, *Shigella dysantheria*, *Shigella flexneri* suşları izole ve tanımlanarak tanımlandı. Araştırma, bölgede konuyla ilgili yapılan ilk çalışmadır. Bu yönüyle araştırmanın, bölge ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin diğer bölgelerinde konuyla ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalara ışık tutacağına inanılmaktadır.

A Study on *Salmonella* and *Shigella* strains Isolated from Faeces of Herring Gulls (*Larus argentatus* Pontopidan) living around Lake Van

Abstract: In this study, *Salmonella* and *Shigella* were isolated and identified from 100 fresh faeces of gulls (*Larus argentatus*) living around Lake Van. 3 % *Salmonella hvittingfoss* serotype and 3 % *Shigella* (*S. dysenteria*, *S. flexneri* and *S. sonnei* serotypes) samples were isolated and identified from faeces.

With this study, from faeces of gull (*Larus argentatus*) living around Lake Van, *Salmonella hvittingfoss*, *Shigella dysenteria* and *Shigella flexneri* bacteria were isolated and identified in Turkey for the first time.

Key words: Lake Van, *Larus argentatus*, Faeces, *Salmonella*, *Shigella*.

Kaynaklar

1. Kızıroğlu İ: Türkiye Kuşları, Orman genel müdürlüğü eğitim dairesi başkanlığı yayın ve tanıtma şube müdürlüğü basımı, Ankara, 1989, sayfa 160-165.
2. Adızel Ö, Kızıroğlu İ: Van gölü havzası kuş faunası ve kırmızı listelere giren türler. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet Kitapçığı, Ankara 1995.
3. Adızel Ö, Akın G: Van havzası kuşları. Popüler Bilim Dergisi Mart Sayısı: 38-42, 1994.
4. Bilgehan, H: Klinik Mikrobiyoloji, Barış Yayınları, İzmir, 1994, sayfa 2-104.
5. Williams BM: Richards DW: Lewis J: *Salmonella* infection in the herring gull (*Larus argentatus*). Vet Rec 98: 51, 1976.
6. Fenlon DR: A comparison of *Salmonella* serotypes found in the faeces of gulls feeding at a sewage works with serotypes present in the sewage. J Hyg Camb 91: 47-52, 1983.
7. Fricker CR, Girdwood RWA, Munru D, A comparison of enrichment media for the isolation of *Salmonella* from seagull cloacal swabs. J Hyg Camb 91: 53-58, 1983.
8. Fricker CR: A note on *Salmonella* excretion in the black headed gull (*Larus ribibundus*) feeding at sewage treatment works. J Appl Bac 56: 499-502, 1984.
9. Butterfield J, Coulson JC, Kearsley S V, Monaghan P, McCoy JH, Spain GE: The herring gull *Larus argentatus* as carrier of *Salmonella*. J Hyg Camb 91: 429-436, 1983.
10. Kapperud G, Rosef O: Avian wildlife reservoir of *Campylobacter fetus* subsp. *jejuni*, *Yersinia* spp, *Salmonella* spp. in Norway. Appl Environ Microbiol 45: 375-380, 1983.
11. Coulson JC Butterfield J Thomas C: The herring gull *Larus argentatus* as a likely transmittig agent of *Salmonella montevideo* to sheep and cattle. J Hyg Camb 91: 437- 443, 1983.
12. Girdwood RWA, Fricker CR, Munru D, Shedden CB, Monaghan P: The incidence and significance of *Salmonella* carriage gulls (*Larus* spp.) in Scotland. J Hyg Camb 95: 229-241, 1985.
13. Glunder G, Neumann U, Braune S, Pruter J, Petersen S, Vauk V: Occurrence of *Campylobacter* spp. and *Salmonella* spp. in gulls Northern Germany. Dtsch Tierarztl Wschr 98: 152-155, 1991.
14. Pitkälä A, Kosunen T, Siitonen A, Hintikka EL, Schild R, Pönkä A: Occurrence of *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp. and *Yersinia* spp. in birds in Helsinki. Suomen Eläinääkärilehti 98: 196-201, 1992.
15. Quessy S, Messier S, Prevalence of *Salmonella* spp: *Campylobacter* spp., *Listeria* spp. in ring-billed gulls (*Larus delawarensis*). J. Wildl. Dis 28: 526-531, 1992.
16. Karagüzel A, Köksal İ, Baki A, Uçar F, Gök İ, Cirav Z: *Salmonella* and *Shigella* carriage by gulls (*Larus* sp.) on the east Black Sea region of Turkey. Microbios 74: 77-80, 1993.
17. Sixl W, Hubalek Z, Mikulaskova M: Salmonellosis in bird role of gull in the spread of the pathogens. Veterinarstvi 44: 264-265, 1994.
18. Monaghan P, Shedden CB, Ensor K, Fricker CR, Girdwood RWA: *Salmonella* carriage by herring gull in the Clyde area of Scotland in relation to their feeding ecology. J Appl Ecol 22: 669-680, 1985.
19. Kempe S, Kazmierczak J, Landmann G, Konuk T, Reimer A, Lipp A: Largest known microbialites dicovered in Lake Van, Turkey. Nature 349: 605-608, 1991.

20. Koneman EW, Allen SD, Dowel VR, Janda WM, Somners HM, Winn WC: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Third edition. Lippincott Company, USA, 1988 pp. 89-156.
21. LeMinor L: *Salmonella* Lignières. NR Krieg (ed): Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Volume I, Williams and Wilkins Co, Baltimore, 1984, pp. 427-458.
22. Difco Manual: Dehydrated Culture Media and Reagents Media and Reagents for Microbiology. Tenth Edition, Difco Laboratories, Detroit Michigan, USA, 1984.
23. Rowe B, Gross RJ: *Shigella* Castellani and Chalmers. "NR Krieg (ed): Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Volume I, Williams and Wilkins Co, Baltimore, 1984, pp: 423-427.
24. Töreci K, Anđ Ö: Türkiye'de saptanmış olan *Salmonella* serovarları ve salmonellozların genel değeriendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 21:1-18, 1991.

Astma Polikliniğimizde İzlenmekte Olan Atopik Bronşiyal Astmalı Olgularda Prick, İntradermal Deri Testleri ve Rast Yöntemi Sonuçlarının Değerlendirilmesi*

Esra Kunt Uzaslan, Eser Gürdal Yüksel, Nihat Özyardımcı

Özet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalının 1991 yılında kurulan Astma polikliniğine düzenli olarak kontrole gelen hastalar arasından seçilen 30 atopik, 20 nonatopik astmalı olgunun prick deri testi ve atopik astmalıların intradermal test ile radioallergosorbent testleri (RAST) değerlendirildi. Nonatopik astmalılarda sık rastlanılan allerjenlerin standart hazırlanmış solüsyonları ile yapılmış olan prick deri testinde pozitif reaksiyon saptanmadı. Atopik astmalılarda ise prick ve intradermal deri testlerinde en sık pozitif reaksiyon veren allerjenleri ev tozu akarı, hayvan epitel tüy ve kepekleri ile çim polenleri oluşturmaktaydı. RAST yöntemi ile yüksek spesifik IgE antikoruna en sıklıkla akar, çimen, hayvan epitel tüy ve kepeklerinden kaynak alan allerjenlere karşı saptandı.

Atopik astmalıların hepsinde, tüm astmalıların %60'ında ev tozu akarlarına karşı oluşmuş spesifik bir immün yanıt saptandı.

Anahtar kelimeler: Astma atopi, Allerjenler.

Astma prevalansının ülkeler arasında hatta bir ülkenin değişik bölgelerinde ve ırklarda farklılık göstermekle birlikte %2-10 olduğu tahmin edilmektedir (1,2). Astma hastalığının morbidite ve mortalitesi ise yeni gelişen tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen geçtiğimiz son 20 yılda yüksek kalmaya (%10-60) devam etmiştir (3-5). Ülkemizde son yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yapılan epidemiyolojik çalışmalarda çocuklarda astmanın prevalansı %4.9 ile %21.9 arasında erişkinlerde ise %2.2 olarak saptanmıştır (6-8).

Atopi prevalansı dünyada %23-80 Türkiye'de astmalılar arasında %42 olarak bildirilmiştir (9,10). Atopik astmalılarda ailede atopi öyküsünün varlığı, kan total eosinofil sayısının ve serum IgE seviyelerinin yüksekliği sık rastlanan allerjenlere karşı pozitif deri reaksiyonu, aeroallerjenler kullanılarak yapılan spesifik bronkoprovakasyon testlerinde FEV₁'de %20'lik düşüş, spesifik allerjenlere karşı RAST yöntemi ile ölçülen serum spesifik IgE düzeylerinde ise yükselme mevcuttur (1,9,11-13).

Yüksek prevalans, morbidite ve mortalite nedeni ile önemli bir halk sağlığı problemi olan astmanın etyolojisinde rol oynayan faktörleri

açıklamaya yönelik çalışmalar tüm dünyada devam etmektedir. Biz bu çalışmamızda, U.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı astma polikliniğinde takip edilmekte olan olgular arasından seçilen atopik astmalıların özelliklerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Astma polikliniğinde izlenmekte olan bütün astmalı hastalarda uygulandığı gibi çalışmaya alınan olguların anamnezleri alınarak, sistemik klinik muayeneleri yapıldı. Her olguda rutin laboratuvar araştırmalarından hemogram ve sedimantasyon, kanın biyokimyasal tahlilleri çalışıldı. Olguların Postero-Anterior pozisyonda akciğer radyogramları ve Waters pozisyonda paranasal sinus grafileri çekildi, batin ultrasonografileri yapıldı. Bütün olguların solunum fonksiyon parametreleri ölçüldü. Astmanın klinik kategorizasyonunu yapmak ve atopik astmalılarla nonatopik astmalılarda etiyolojik nedeni saptamak amacı ile olgularda; kan total eozinofil, serum IgE, kan periferik yayması ve prick deri testi sonuçları incelendi. Prick deri testi pozitifliği olan veya olmayan ancak anamnezinde atopi öyküsü bulunan 27 hastada standart allerjenlerle intradermal test sonuçları değerlendirildi. Prick deri testi pozitifliği bulunan 26 hastada, Prick deri testi negatif olup intradermal testi pozitif olarak değerlendirilen 1 hastada etken spesifik allerjene karşı serum spesifik IgE düzeyi

*Bu çalışma 20. Yıl Akciğer Günleri Kongresinde (2-4 Kasım 1995, Bursa) tebliğ edilmiştir.

Uludağ Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hast. ve Tüb. ABD, Bursa

Yazışma adresi: Prof. Dr. Nihat ÖZYARDIMCI

Uludağ Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hast. ve Tüb. ABD, BURSA

Radioallergosorbant Test (RAST) yöntemi ile saptandı. Astmalıların total eozinofil seviyelerinin incelenmesi ve prick deri testi, intradermal deri testi ve radioallergosorbant testleri U.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD, Allerji Bilim Dalı laboratuvarında yapıldı.

Bulgular

Araştırmaya Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ABD Astma Polikliniğinde takip edilmekte olan astmalı hastalar arasından, 39 kadın ve 11 erkek olmak üzere toplam 50 olgu alındı. Olgu gruplarını 21'i kadın, 9 erkek toplam 30 ekstresek atopik astmalılar ve 18 kadın, 2 erkek toplam 20 intrensek nonatopik astmalılar oluşturmaktaydı. Olguların yaşları 14 ile 56 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 33.2 ± 11.6 yıl olarak bulundu.

Olguların yakınmaları sorgulandığında 50'si (%100) nefes darlığı ve hışıltılı solunumdan yakınmaktaydı. 46 (%92) olguda astma atakları ile birlikte veya ataklar arasında öksürük ve 43'ünde (%86) balgam tükürme şikayeti mevcuttu. Yine olguların 14'ü (%28) retrofarenjiyal akıntıdan, 12'si (%24) burun akıntısından, 11'i (%22) burunda kaşıntı hissinden, 10'u (%20) hapsiriktan ve 5'i de (%10) gözlerde batma, yanma veya kaşıntıdan yakınmaktaydı.

Atopik ve nonatopik astmalı olgularda cinsiyet gözönüne alınmaksızın astma semptomlarının başladığı yaş; 15, 20, 25 yaşlar öncesi ve sonrası

olarak karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Tüm astmalılar arasında erkekler ile kadınların başlama yaşı karşılaştırıldığında 0-15 yaş aralığında semptomları başlayan erkeklerin sayısının kadınlardan anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı ($p < 0.05$).

Olguların aile öyküleri incelendiğinde, atopik ve nonatopik olguların ailelerinde ve birinci dereceden akrabalarında atopik hastalıklar veya bronşiyal astma görülme sıklığı arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

Olguların serum IgE seviyeleri (EU/ml) ortalama 352.54 ± 508.90 EU/ml, atopik astmalılarda 55 ile 2595 arasında ortalama 535.5 ± 590.4 EU/ml, nonatopik astmalılarda 3 ile 189 arasında ortalama 77.1 ± 55.3 EU/ml bulundu (Şekil 1).

Olguların serum IgE düzeyleri karşılaştırıldığında 180 EU/ml'nin üzerinde serum IgE'sine sahip olan olguların sayısı atopik astmalılar arasında (%83.3) nonatopiklerinkinden (%5) anlamlı derecede yüksek saptandı ($p < 0.001$). Olguların total eozinofil sayıları $440.9 \pm 331.7/\text{mm}^3$, atopik astmalılarda 25 ile 1700 arasında ortalama $475.8 \pm 324.0/\text{mm}^3$, nonatopik astmalılarda 10 ile 1200 arasında ortalama $388.5 \pm 292.3/\text{mm}^3$ bulundu. Atopik ve nonatopik astmalıların kan total eosinofil sayıları karşılaştırıldığında, eosinofil sayısı $0-300/\text{mm}^3$ olan olgular arasında veya $301-2000/\text{mm}^3$ olanlar arasında anlamlı bir fark saptanmadı ($p > 0.05$) (Şekil 2).

Şekil 1. Olguların serum IgE düzeylerinin dağılımı

639582*1

Şekil 2. Olguların kan total eozinofil sayılarının dağılımı

Çalışmaya alınan bütün olgularda standart hazırlanmış spesifik allerjenler kullanılarak Prick deri testi yapıldığında, atopik astmalılardan 29'unda bu allerjenlerden bir veya daha fazlasına karşı anlamlı pozitif reaksiyon bulunduğu saptandı. Nonatopik astmalı 20 olgunun hiç birisinin deri testinde anlamlı pozitif reaksiyon saptanmadı. Atopik astmalılardan bir olguda test öncesi antihistaminik ilaçları yeterince erken kesilmediği için Prick deri testinde anlamlı pozitif reaksiyon gözlenemedi, ancak bu olguda iyi bir hazırlıktan sonra yapılan intradermal testi pozitif olarak değerlendirildi ve yine aynı olgunun birden çok allerjene karşı yüksek spesifik IgE antikoruna sahip olduğu RAST yöntemi ile gösterildi. Atopik astmalı 21 olguya standart hazırlanmış spesifik allerjenlerle intradermal test yapılması sağlandı.

Prick deri testi sonuçlarına göre pozitif reaksiyonun en yüksek sıklıkla rastlandığı allerjenler sırası ile 26 olguda (%87) Dermatophagoides Pteronissinus (DP) ve Dermatophagoides Farinae (DF)'den oluşan akarlar, 15 olguda (%50) hayvan epitel ve tüyleri, 12 olguda (%40) çim polenleri, 9 olguda (%30) ağaç polenleri, 5 olguda (%17) mantarlar, 3 olguda (%10) yabancı otlar, yine 3 olguda (%10) tekstil ürünleri ve bir olguda (%3) gıda maddeleriydi (Şekil 3).

Atopik astmalılarda intradermal test sonuçları değerlendirildiğinde olguların 26'sında (%87) DP veya DF akarlar, 9'unda (%43) hayvan epitel ve tüyelerine, 6'sında (%29) çimlere, 5'inde (%24) çavdara, 4'ünde (%19) ağaç polenlerine, 4'ünde (%19) çeşitli mantarlara ve 2'sinde (%19) phleum pratense'ye (PP) duyarlılık saptandı (Şekil 4).

Şekil 3. Olguların Prick deri testinde pozitif reaksiyon veren allerjenlerin dağılımı

Şekil 4. Olguların intradermal testlerinde pozitif reaksiyon veren allerjenlerin dağılımı

Şekil 5. olguların RAST yöntemi ile antikorları ölçülen allerjenlerin dağılımı.

Atopik astmalı 27 olguda (%90) RAST incelemesi yapıldı. Standart allerjenler kullanılarak serum spesifik IgE antikorları saptandı. Kullanılan aletlerin günlük kalibrasyonları yapılarak verilerin standardizasyonu yani Klas 0'dan Klas VI'ya kadar sınıflandırılabilirliği sağlandı. Olguların 24'ünde (%89) DP'ye, 22'sinde (%81) DF'ye, 10'unda (%37) çim polenine, 6'sında (%22) hayvan epitel ve tüylerine, 5'inde (%19) mantarlara, 4'ünde (%15) yabancı otlara, 2'sinde (%7) bazı gıdalara, 2'sinde (%7) ağaçlara, 2'sinde (%7) Penicillium-V'ye, 2'sinde (%7) inhalan allerjenlere, 1'inde (%4) zeytine Klas II

ve üstünde spesifik IgE düzeyi saptandı (Şekil 5). DP ve DF'ye karşı 30 olgunun 26'sında prick test pozitifliği (%87), intradermal test yapılabilen 21 olgunun %95'inde pozitif reaksiyon, RAST incelenmesi yapılan 27 olgunun %93'ünde yüksek serum spesifik IgE düzeyi saptandı.

Tartışma

Aeroallerjenlerin duyarlı kişilerde reversibil hava yolu obstrüksiyonuna neden olduğu, ev tozu akarı, polenler, mantar, hayvan ve insektlerin duyarlı astmalılarda akut atağın tetiğini çekebildiği yaklaşık 60 yıldan beri bilinmektedir.

Çalışmalarda iç ortamdaki allerjenlere maruz kalım ve duyarlılığın oluşması, astma gelişimi arasında kuvvetli bir korelasyon saptandıktan sonra, semptomatik astmalılarda allerjenlerden kaçınma tedavinin önemli basamaklarından biri olmuştur (14,15). Ev tozu akarları astma ile ilişkisi en iyi tanımlanmış aeroallerjenlerden biridir. Türkiye'de iç ortamdan alınan tozların %11'inde yani her 9 tozlu ortamdan 1'inde akar enfestasyonu saptanmıştır (16).

Allerjene maruz kalımı takiben bütün popülasyondaki kişilerin %10-20'sinde duyarlılık gelişmekte ve IgE üretimi ile birlikte spesifik immun yanıt oluşmaktadır. Ev tozu akarının ise özellikte daha immunojen olduğu bilinmektedir. Bu allerjene yüksek oranda maruz kalan atopik çocukların hepsinin duyarlılık gelişimi allerjene maruz kalım süre ve miktarına bağlı olarak her yaşta olabilmektedir. D. Pteronissinus ve D.Farinae'inde içinde bulunduğu I. grup ev tozu akarı için duyarlılık geliştiren eşik doz miktarı 2 mcg akar/1 gr ev tozudur. Duyarlı astmalılarda 10 mcg/1 gr ev tozu akut atağa yol açabilmektedir.

Akarlar astmalılarda enflamasyonu başlattıkları gibi devam eden uyarı ile bronşiyal reaktivitenin sürekliliğine neden olurlar.

Çalışmamızda atopik astmalı olgularda prick ve intradermal deri testleri sonucunda en yüksek sıklıkla pozitif reaksiyon saptanan allerjenler DP. ve DF. akarlardır.

RAST yöntemi ile allerjenlere karşı serum spesifik IgE düzeyi incelendiğinde 27 atopik olgunun %89'unda DP ve %81'inde DF'ye karşı oluşmuş yüksek spesifik IgE düzeyi saptanmıştır. Diğer aeroallerjenlerden kedi, köpek gibi hayvan epitel ve tüylerine karşı duyarlılık bütün popülasyonun %2'sinde bulunmuştur. Hayvan epitel, tüy ve kepeklerine karşı atopik astmalı olguların %40'ında prick deri testi pozitifliği, %29'un intradermal test pozitifliği, %22'sinde RAST ile yüksek spesifik IgE düzeyleri serumda saptanmıştır.

Atopik olgularda hava yolu ile taşınan bitki polenlerinin özellikle rinit ve astma semptomlarının başlamasına neden olduğu bilinmektedir. Polen partikülleri akciğere ulaşmak için büyük olmakla birlikte, bir kısmının küçük fragmanlarının inhalasyonu enflamatuvar yanıtı başlatabilmektedir. Olgularımızda ağaç ve çim polenleri prick ve intradermal test sonuçlarına göre 3. ve 4. sıklıkta rastlanan allerjenler olarak saptanmışlardır.

Sonuç olarak nonatopik astmalı olgularımızın hiç birinde sık rastlanılan allerjenlere Prick deri testinde pozitif reaksiyon saptanmamış, atopik astmalılarda Prick ve intradermal deri testleri ve

RAST yöntemi ile en sık pozitif reaksiyon saptanan allerjenlerin ev tozu akarları, hayvan epitel tüy ve kepekleri, çimen ve ağaç polenleri olarak bulunmuştur.

Evaluation of the Prick Test, Intradermal Test and RAST Results of the Atopic Asthmatic Patients Followed-up in Asthma Out-patients Clinic

Abstract: Asthma Clinic of Chest Diseases Department of Uludağ University Medical Faculty was established in 1991. We chosed 30 atopic and 20 nonatopic subjects in between asthma clinics' patients to evaluate the results of skin prick test to common aeroallergens and also we evaluated intradermal and RAST results besides prick test in atopic asthmatics. We did not observed a positive reaction to standard solution of common allergens in nonatopic asthmatics. In atopic asthmatics we observed positive reaction frequently to house dust mite allergens, animal hair and epithels, grass polens in intradermal and prick tests. When we evaluated the specific IgE levels against allergens in serum of these patients by RAST, we observed the highest IgE levels against Dermaphagoides Ptressinus (D.P) and Dermaphagoides Farinae (DF), grass polens and animal epithels and hair. We observed that the whole atopic asthmatics (the 60 % of all asthmatic patients) had specific immune response to house dust mites. We discussed our results according to current literature data.

Key words: Asthma atopy, allergents.

Kaynaklar

1. Nelson SH: The natural history of asthma. Annals of Allergy, 66:196-205, 1990.
2. Woolcock AJ: Worldwide differences in asthma prevalence and mortality, Chest, 90: 405-455, 1990.
3. Mc Fadden ER, Gilbert IA: Asthma. N.Eng J. Med, 27:1928-1937, 1992.
4. Reported by Chronic Disease Surveillance Br, Office of Surveillance and Analysis: Asthma-United States, 1980-1990: JAMA, 268:1995, 1992.
5. Nakamura J, Labarthe DR: Secular trends in mortality from asthma in Japan, 1979-1988: Comparison with the United States, International Journal of Epidemiology, 23:143-147, 1994.
6. Sapan N: Prevalance of atopic diseases in schoolchildren in Bursa (Turkey), XV International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Stockholm 1994, Suppl: 2, 606.
7. Karaman Ö, Türkmen M, Sen A, Çevik N: Epidemiological study of childhood allergic diseases in İzmir, XV. International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Stockholm, 1994, Suppl 4:1774.

8. Çöplü L: Astma ve alerji hastalıklarının Türkiye'deki epidemiyolojisi, Astma-Rinit Atopik Dermatit Sempozyumu, Mart 1995, Hacettepe Tıp Fak., Ankara.
9. Weiss ST, Speizer FE: Epidemiology and natural history. In Bronchial Asthma. Edited Weiss EB, Myron S. 3.ed. Little Brown and Company, Boston 1993, 15-25.
10. Kalyoncu AF, Çöplü L, Emri AS, Selçuk ZT, Kolaçan B, Kocabaş A, Akkoçlu A, Erkan L, Şahin AA, Barış Yİ: The Allergic spectra and atopic status of patients with bronchial asthma, XV. International Congress of Allergology and Clinical Immunology, Stockholm, 1994, Suppl 4:1731.
11. Fraser RG, Pare JAP, Pare PD, Fraser RS, Genereaux GP: Diagnosis and Diseases of the Chest. Volume III, 3rd edition, WB Saunders Company, Philadelphia, 1990 pp:2019-2087.
12. Howell WM: HLA Immunogenetics and specific IgE responses to allergens Clin. Exp. Allergy 24:401-404, 1994.
13. Omenass E, Bakke P, Elsayed S, Hanoa R, Gulsvik A: Total and specific serum IgE levels in adults: Relationship to sex, age and environmental factors Clin. Exp. Allergy 24:530-539, 1994.
14. Young RP, Hart BJ, Merrett TG, Read AF, Hopkin JM: House dust mite sensitivity: Interaction of genetics and allergen dosage. Clin. Exp. Allergy 22:205-211, 1992.
15. Sporik R, Chapman MD, Platts-Mills TAE: House dust mite exposure as a cause of asthma. Clin. Exp. Allergy, 22:897-906, 1992.
16. Johanna EMH, van Bronswijk: Allergen avoidance measures in mite allergy, Çevre ve Akciğerler, Ed. F. Erkan, Z. Kılıçaslan, L. Tabak, S Özkardeşler, Hürok AŞ, Bronchial Asthma, 1991 pp:26-35.

Akut Arter Tıkanıklığında Etiyolojik Faktörlerin Bölgesel İklim Değişiklikleri İle İlişkisi

Necdet Öz*, Hasan Ekim**, İlhan Sanisoğlu***, Abit Demircan*

Özet: 1990-96 tarihleri arasında SSK Antalya ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde opere edilen akut arter tıkanıklığı bulunan hastalarda bölgesel iklim değişikliğinin etkisi retrospektif olarak araştırıldı. Çalışma kapsamına alınan 170 hastanın 110'u erkek 60'ı kadın hastaydı. Hastaların yaşları 26 ile 84 arasında değişmekte olup ortalama yaş ise 61.4 ± 6.3 idi.

En sık etiyolojik faktör 66 olguda (%38.8) ateroskleroz, 56 olguda (%33) atrial fibrilasyon, 46 olguda (%27) romatizmal kalp hastalığı ve 2 olguda (%1.2) intraaortik balon pompa komplikasyonu idi.

53 hastada üst ekstremitelerde, 117 hastada alt ekstremitelerde arteriyel tıkanma vardı. Alt ekstremitelerde arteriyel tıkanıklık olan 5 olguda ayrıca mezenter arter iskemisi vardı.

144 olguya (%84.7) tromboembolektomi, 10 olguya (%5.9) endarterektomi, 6 olguya (%3.5) gore-tex greft ile bypass, 4 olguya (%2.4) safen ven grefti ile bypass, 2 olguya (%1.2) endarterektomi ve patch greft, 11 olguya fasiotomi, 20 olguya (%11.8) amputasyon uygulandı.

Akut arter tıkanmalarında bölgesel iklim değişikliğinin etiyolojik risk faktörlerine sahip hastalarda etkisi olabileceğinin göz önüne alınması gerektiği sonucuna vardık.

Anahtar kelimeler: Akut arter tıkanması, İklim değişikliği

Akut arter tıkanması (AAT) emboli veya tromboza bağlı olarak ortaya çıkan, ilgili arterin perfüzyonunu sağladığı dokularda hafif iskemiden doku nekrozuna kadar ilerleyebilecek iskemik değişikliklere neden olabilen ve damar cerrahisi ünitesinin sık karşılaştığı önemli bir problemdir.

Klinik gözlemlerimizde akut arteriyel tromboembolizmle başvuran hastalarda yaz ve kış ayları arasında belirgin fark olduğunu gözlemledik ve diğer kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerle tartıştık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda 1990-96 yılları arasında SSK Antalya Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde AAT nedeniyle tedavi edilen 170 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Bunlardan 110'u (%64.7) erkek, 60'ı (%35.3) kadındı. Olguların yaşları 26 ile 84 arasında değişmekte olup yaş ortalaması ise 61.4 ± 6.3 idi.

Tüm hastalar hastaneye başvurularında değerlendirilip gerekli hazırlığı takiben en kısa sürede ameliyata alındı. Genel durumu iyi olmayan genel anestezi alması sakıncalı hastalarda

epidural yada lokal anestezi tercih edildi. Postoperatif dönemde tüm hastalar en az bir hafta süreyle heparinize edilip, devamında antiagregan veya antikoagulan ajanlarla eksterne edildi.

Olgular cinsiyet, yaş grupları mevsimlere göre dağılımı, etiyolojik faktörler, eşlik eden hastalıklar, semptomlarla hastaneye başvuru arası geçen süre, AAT lokalizasyonu, uygulanan cerrahi tedaviler ve tedavi sonuçlarıyla değerlendirildi.

Sonuçlar

Hastaların 110'unun (%64.7) bölgede sıcaklığın yüksek seyrettiği Nisan-Eylül ayları arasında, 60'ının (%35.3) kalan 6 ayda hastaneye geldiği gözlemlendi (Tablo I).

Tablo I. Hastaneye başvuran olguların aylara göre dağılımı.

*Akdeniz Üniv.Tıp Fak.Kalp Damar Cerr. Kln., Antalya

**Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak.Kalp Damar Cerr. Kliniği, Van

***Florence Nightingale Hast. Kalp Damar Cerr. Kliniği İstanbul

Yazışma adresi: Dr. Hasan EKİM

Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak.Kalp Damar Cerr. Kliniği, VAN

Başlıca etiyolojik faktörler ise 66 olguda (%38.8) ateroskleroz, 56 olguda (%33) atrial fibrilasyon, 46 olguda (%27) romatizmal kalp hastalığı, 2 olguda (%1.2) intra aortik balon pompa komplikasyonu idi.

Akut arter tıkanıklığına 10 olguda (%5.9) kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), 24 olguda (%14.1) diabetes mellitus, 42 olguda (%24.7) kalp hastalığı, 22 olguda (%12.9) serebrovasküler hastalık, 21 olguda (%12.4) hipertansiyon, 12 olguda (%7) böbrek hastalığı eşlik ediyordu.

Arter tıkanıklığı 53 olguda (%31) üst ekstremitede 117 olguda (%69) alt ekstremitede lokalizydi. Alt ekstremitede tıkanıklık olan 5 olguda (%2.9) beraberinde mezenter arter iskemisi de vardı. Üst ekstremitede tıkanıklık en çok brakial arterde, alt ekstremitede ise femoral ve popliteal arterdeydi.

Olguların 60'ı (%35.2) ilk 6 saat içinde, 32'si (%18.8) 6-24 saat içinde, 48'i (%28.3) 1-7 gün içinde, 30'u (%17.7) 7. günden sonra hastaneye gelmişti.

144 olgu (%84.7) tromboembektomi, 10 olgu (%5.9) endarterektomi, 6 olgu (%3.5) gore-tex greft ile bypass, 4 olgu (%2.4) safen bypass, 2 olgu (%1.2) endarterektomi ve patch greft tatbiki, 11 olgu (%6.5) fasiotomi, 20 olgu (%11.8) amputasyon uygulandı. 10 olgu (%5.8) reoperasyona alındı. Olgulardan 4'ü tekrarlayan akut arter tıkanması idi. 2 olguda çok sayıda emboli görüldü. Mezenter nekrozu gelişen ve geç dönemde müracat eden 5 olgu (%2.9) kaybedildi.

Tartışma

Ateroskleroz, diabetes mellitus, vaskülitler, protez kapaklar, greftler, staza neden olan etkenler (immobilizasyon, konjestif kalp yetmezliği), polisitemi gibi hiperviskozite nedenleri, myeloproliferatif hastalıklar trombosit anormallikleri (trombositoz gibi), koagülasyon ve fibrinolitik sistem anormallikleri sıklıkla tromboembolik hastalıklar için predispozisyon oluştururlar (1).

Tromboz oluşumunda artmış kan viskozitesi trombosit agregatlarının küçük damarlarda bloke olmasını sağlayarak etkili olur. Hiperviskozite ile seyreden oral sıvı alımının azalması gibi durumlar tromboz oluşumunu kolaylaştırır (2).

Tamura ve arkadaşları vücut ısısındaki 1.8°C artış ile hipertermal stres sağladıkları hastalarda, plazminojen aktivatörü inhibitörü-1'in (PAI-1) 15 dakika içinde arttığını ve 360 dakika boyunca yüksek kaldığını göstermişlerdir. Hipertermal stres altında fibrinolitik kapasitenin azalacağını

ve trombotik eğilim oluşturabileceğini tesbit etmişlerdir (3).

Yirmi yedi olguluk bir seride; Antitripsin 3, Protein C, Heparin, kofaktör 2, Doku plazminojen aktivatörü, Protein S gibi antikoagulanların ve fibrinolitik sistem defektlerinin, özellikle spontan arteriyel ve venöz trombozun arttığı dönemlerde, oral yeterli sıvı almalarının sağlanmasının antiagregan ve antikoagulan tedaviye ek olarak, tromboz ya da emboliye bağlı akut arter tıkanması riskini azaltacağına inanmaktayız. Ayrıca bu konunun daha da aydınlatılması gerekmektedir.

Serimizde dikkati çeken diğer bir durum akut arter tıkanması sonucu hastaneye başvurunun geç olmasıdır. Amputasyonla sonuçlanan olguların çoğunluğunda hastaneye başvurunun ilk 8 saatin sonrasında olduğunu gözledik.

Relationship between the Risk Factors of Acute Arterial Obstruction and the Regional Climate Change

Abstract: We retrospectively investigated the efficacy of the regional climate change in the patients with acute arterial obstruction operated at the Thoracic Surgery Departments of the SSK Antalya Hospital and Akdeniz University between 1990-1996.

The study comprised 110 males and 60 females ranging in ages from 26 to 84 years with a mean age of 61.4 ± 6.3.

The etiologic factor of these cases was as follows:

66 (38.8%) were due to atherosclerosis, 56 (33%) atrial fibrillation, 46 (27%) rheumatic cardiac disease, 2 (1.2 %) intraaortic balloon pump complication.

53 patients had upper limb ischemia. The remaining 117 had lower limb ischemia, 5 of whom had additionally mesentery artery ischemia

We performed thromboemblectomy in 144 cases (84.7%), endarterectomy in 10 (5.9%), gore-tex bypass in 6 (3.5%), saphenous vein bypass in 4 (2.4%), endarterectomy and patch graft in 2 (1.2%), fasciotomy in 11 (6.5%), and amputation in 20 (11.8%).

We concluded that regional climate change should be considered as an adjunct to etiologic risk factors in patients with acute arterial obstruction.

Key words: Acute arterial obstruction, climate change

Kaynaklar

1. Bithell TC: Thrombosis and antithrombotic therapy. In: Lee GR Wintrobe's Clinical Hematology, Lea and Febiger, Philadelphia, 1993 pp: 1515-50.
2. Wu KK: Laboratory studies in arterial thromboembolism. In: Laboratory Hematology.

- Edited by koepke JA. Churchill Livingstone 1991, pp: 445-67.
3. Tamuro K: Effect of hyperthermal on stress the fibrinolytic system. Int J Hyperthermia 12:31-36, 1996.
 4. Levy PJ: Hypercoagulable states as an evolving risk for spontaneous venous and arterial thrombosis. J Am Coll Surg 178:266-270, 1994.

İntraabdominal İnfeksiyonların Cerrahi Tedavisinde Peritoneal Kuru Temizleme Yönteminin Etkinliği

Çetin Kotan*, Muammer Karaayvaz*, İsak Daşdemir*, İbrahim Barut*, Ersin Özgören*

Özet: İntraabdominal infeksiyonların cerrahi tedavisinde abdominal kavitenin temizlenmesi için uygulanan yöntemlerin karşılaştırılması amacıyla bu çalışma planlandı. Kliniğimizde 1994- 1998 yılları arasında intraabdominal infeksiyon nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 113 olgu, intraabdominal temizlik için uygulanan yöntemlere göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1, peritoneal kuru temizleme yöntemi; grup 2, intraoperatif olarak serum fizyolojik veya ringer laktat ile abdominal lavaj yapılan olgular; grup 3, batikonlu solusyonla intraoperatif lavaj yapılan olgular. Gruplar hastanede kalış süresi, morbidite ve mortalite oranları, dren gereksinimi açısından karşılaştırıldı. Birinci gruptaki olguların anlamlı olarak daha iyi sonuçlar verdiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: İntraabdominal infeksiyon, Peritoneal temizleme.

Periton boşluğu içinde infeksiyöz bir olay varlığında prognoz hastanın yaşı, peritoneal kontaminasyonun süresi, yaygınlığı, kontaminasyon kaynağının tipi, periton içinde adjuvan maddelerin bulunması, mikroorganizmaların tipi ile ilgilidir (1).

Peritoneal membranın kimyasal ajanlar veya bakterilerle uyarılması sonucu peritoneal savunma mekanizmaları harekete geçer. Bu lokal savunma mekanizmaları üç temel unsur üzerine kurulmuştur: 1-Bakterilerin periton boşluğundan translenfatik absorpsiyon ile uzaklaştırılması, 2-Kompleman, makrofaj ve nötrofil fagositozu yolu ve bakteri lizisi ile bakterinin periton boşluğunda öldürülmesi, 3-Sistemik sirkülasyona geçişin fibrin tuzağı ve omentum ile engellenmesi (2-4).

Peritonitte cerrahi tedavinin esasını infeksiyon kaynağının kontrol altına alınması ve abdominal kavitenin temizlenmesi oluşturmaktadır. Abdominal kavitenin temizlenmesi birkaç şekilde yapılabilir. Mekanik temizlik, intra-operatif lavaj, postoperatif abdominal irrigasyon, radikal peritoneal debrütman, açık karın ve planlı abdominal onarım.

Bu çalışmada intraabdominal infeksiyonların cerrahi tedavisinde, infeksiyon etkeni cerrahi olarak kontrol altına alındıktan sonra, abdominal kavitenin nemli kompresler ile kuru temizliği yönteminin etkinliği, intraoperatif lavaj ve batikonlu solusyonlarla abdominal kavite temizliği

yapılan olgularla karşılaştırmalı olarak tartışıldı.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 1994 yılından beri intraabdominal infeksiyon nedeni ile cerrahi olarak tedavi edilen toplam 113 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular uygulanan cerrahi girişimle infeksiyon kaynağının kontrolü veya ortadan kaldırılması sağlandıktan sonra, abdominal kavite temizliği için seçilen yöntemlere göre 3 gruba ayrıldı.

Grup 1 (61 olgu); nemli kompreslerle kuru temizlik yapılan olgular; karın içi temizlik, peritoneal kontaminasyonun mevcut olduğu tüm kadrantlarda nemlendirilmiş kompresler kullanılarak mekanik temizlik şeklinde yapılmıştır.

Grup 2 (26 olgu); intraoperatif lavaj yapılan olgular; karın içi temizlik, yıkama sıvısı berrak gelinceye kadar, oda ısısında serum fizyolojik veya ringer laktat solusyonu kullanılarak yapılmıştır.

Grup 3 (26 olgu); batikonlu solusyonla yıkama yapılan olgular; bu grupta %0.25 konsantrasyonda batikonlu serum fizyolojik veya ringer laktat solusyonu kullanılarak karın içi temizliği yapılmıştır.

Olguların ameliyat raporları ve postoperatif takip formları incelenerek, kontaminasyon kaynağının tipi, postoperatif hastanede kalış süreleri, morbidite ve mortalite oranları açısından karşılaştırıldı. Veriler ANOVA ve Fisher exact testleri ile değerlendirildi.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerr. ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Çetin KOTAN

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, VAN

Tablo I. Peritoneal kontaminasyona yol açan primer patolojilerin gruplara göre sayısal dağılımı.

	Kuru Temizleme (Grup 1)	İntraoperatif lavaj (Grup 2)	Batikonlu solusyonlar (Grup 3)
Apendisit komplikasyonları	38	8	14
Kolon	3	3	4
İnce barsak	5	4	4
Peptik ülser perforasyonu	3	5	1
Postoperatif peritonit	3	1	1
Ateşli silah yaralanmasına bağlı multipl gastro-intestinal perforasyon	4	2	1
Safra yolları	5	2	-
Meckel divertikülü	-	1	-
Etyolojisi saptanamayan	-		1
Toplam Olgu	61	26	26

Bulgular

Olguların yaş ortalaması, grup 1'de 38.20 ±16.44; grup 2'de 42.35 ±16.16; grup 3'de 35.08 ±15.04, gruplar arasında yaş ortalaması açısından anlamlı farklılık yoktu (p >0.005).

Her üç gruptaki olgularda peritoneal kontaminasyon kaynağı tablo I de özetlenmiştir.

Gruplar intraabdominal enfeksiyona neden olan primer patolojileri açısından karşılaştırıldıklarında 1. ve 2. gruptaki olgular arasında ve 2. ve 3. gruptaki olgular arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.005). 1. grupta 3. gruba göre apandisit komplikasyonlarının neden olduğu abdominal enfeksiyon olguları anlamlı olarak daha fazla idi (p< 0.005).

Grup 1'de 17 olguya toplam 22 dren konulmuş, grup 2'de 21 olguda toplam 28 dren konulmuş, grup 3'de 24 hastada olmak üzere toplam 38 dren konulmuştur. 3 gruptaki olguların tümü dren gereksinimi açısından karşılaştırıldığında grup 1'de ki olguların 2. ve 3. gruptaki olgulara göre anlamlı olarak (p<0.001) daha az dren gereksinimi olduğu saptanmıştır.

Relaparotomi gerektiren intraabdominal kolleksiyon ve sepsis 1. grupta 3 olguda, 2. grupta 3 olguda, 3. grupta 5 olguda gelişmiştir. İstatistiksel olarak oranlandığında 1. gruptaki olgularda diğer iki gruba göre anlamlı olarak daha az komplikasyon gelişmiştir (p<0.005).

Birinci grupta 3, 3. grupta 1 olgu postoperatif dönemde sepsis nedeni ile kaybedilmiştir. 2. grupta mortalite yoktur. Gruplar arasında ve gruplar birbirleri ile karşılaştırıldığında ölüm oranları açısından farklılık bulunmadı (p<0.005).

Hastaların hastanede ortalama kalış süreleri 1. grupta ortalama 6.21 ±4.10; 2. grupta 9.08 ±6,05; 3. grupta 8.73 ±4,87 olup, gruplar karşılaştırıldığında, 1. gruptaki olguların hastanede yatış süresi diğer iki gruptaki olgulara göre anlamlı olarak kısadır (P< 0,005). Değerlendirilen parametreler tablo II. de özetlenmiştir.

Tablo II: Olguların değerlendirilen parametreler açısından dağılımı.

	Kuru Temizleme (Grup 1)	İntraoperatif lavaj (Grup 2)	Batikonlu solusyonlar (Grup 3)
n: 113	n: 61	n: 26	n: 26
Dren konulan hasta sayısı	17	21	24
Konulan dren sayısı	22	28	38
Mortalite	3	0	3
Hastanede kalış süresi	6,21+-4,10	9.08+-6,05	8,73+-4,87

Tartışma

Peritonit tedavisinde ana amaç sepsisin kontrolü, kontaminasyon kaynağının ve peritoneal debrisin ortadan kaldırılmasıdır. Peritoneal kavite içerisinde fibrin ve plateletlerin varlığı, diaframatik lenfatiklerin blokajı ile, bakteriyel klirensi zayıflatabilir (5). Ayrıca peritoneal nötrofillerin prematur yıkımına yol açarak bakterilerin fagositozunu engeller (6,7). Peritoneal kavitede bulunan sıvı, partikül, hücre ve mikroorganizmaların klirensi genellikle diaframatik ve pariyetal periton lenfatikleri aracılığı ile olur, (8,9). Diaframanın musküler kısmında, bu kısmı örten peritonun mezotelyal hücreleri arasında küçük diaframatik stomalar mevcuttur. Peritoneal inflamasyon varlığında bu stomaların etkinliği ve diaframatik klirens mekanizması artar (10). Peritoneal ve diaframatik lenfatikler aracılığı ile absorbe edilemeyen sıvı ve partiküller bu stomalar aracılığı ile peritoneal kaviteden temizlenirler (9). Hayvan çalışmalarında sıvı ve partiküllerin diaframatik lenfatiklerle klirensinin oldukça hızlı işleyen bir mekanizma olduğu gösterilmiştir. Mikroorganizmaların intraperitoneal injeksiyonu sonrasında, 6. dk. da torasik duktustan izolasyonu yapılabilirken, kandan ancak 12. dk. da izolasyon mümkün olmuştur (11). Diğer klirens mekanizması peritoneal yerleşik makrofajlardır. Dunn ve ark. intraperitoneal bakterilerin yarısının diaframatik lenfatiklerle fiziksel olarak temizlendiğini, diğer yarısının ise peritoneal makrofajlar tarafından fagositoza uğradığını göstermişlerdir (12). Bu iki etkili mekanizma bakterial kontaminasyon sonrası ilk klirens mekanizmasıdır (13). Bu mekanizmalar yetersiz kalır ise , inflamatuvar yanıtla peritoneal nötrofil yoğunluğu ve aktivitesi artar sonuçta bakteri klirensi ve enfeksiyon giderilmeye veya lokalize edilmeye çalışılır.

Cerrahi tedavi gerektiğinde peritoneal debrisin ortadan kaldırılması ya da azaltılması amacı ile abdominal kavite temizliği değişik şekillerde yapılmaktadır : İntraoperatif lavaj, sürekli lavaj, açık karın, açık karın ve planlı abdominal onarım. Peritoneal lavajın peritonit tedavisindeki yeri oldukça tartışma konusu olmuştur.

Zalesnik ve ark. oluşturdukları deneysel modellerde Enterobacteriaceae ve Bacteroides fragilis gibi intraabdominal enfeksiyonlarda sıkça izole edilen mikroorganizmaların mezotelyal yüzeylere yapışabilme özelliklerinin olduğunu ve bu organizmaların peritoneal lavajla veya diğer

temizlik yöntemleri ile peritondan temizlenmelerinin mümkün olmadığını göstermişlerdir (14). Sayek ve ark. yaptıkları bir çalışmada intraoperatif peritoneal lavajın deneysel peritonitte sağkalım süresini arttırdığı; fakat, postoperatif dönemde buna aralıklarla devam etmenin sağkalım süresini etkilemediğini göstermişlerdir (15). Aynı çalışmada periton sıvısı bakterisidal aktivitesinin aynı dönemde lavaja bağlı düştüğü ve bunun ancak 4 saat sonra düzeldiği de gösterilmiştir (15). Aynı grubun bir başka çalışmasında intraperitoneal povidone iodine kullanımının peritoneal savunma mekanizmalarına etkisinin doza bağlı olarak değiştiği ve %1'lik povidone iodine solusyonunun peritonun lokal savunma mekanizmalarını bozmadığı gösterilmiştir (16). İrrigasyon solusyonlarına antibiyotiklerin veya antiseptiklerin eklenmesinin intraabdominal enfeksiyonların seyri üzerine olumlu bir etkisi gösterilmemiştir. Fakat bu işlemin postoperatif yara enfeksiyonlarını azalttığı gösterilmiştir (17,18). Bizim olgularımızda, gruplar arasında postoperatif ölüm oranı açısından anlamlı fark bulunmadı. Postoperatif total komplikasyon oranı açısından kuru temizlik yapılan olgularla, batikonlu solusyonla lavaj yapılan olgular arasında, ki; bu iki gruptaki olguların etyolojik profili istatistiksel olarak benzerdir, I. gruptaki olgularda anlamlı olarak daha az komplikasyon gelişmiş, I. ve 2. gruptaki olgular arasında ve 2. ve 3. gruptaki olgular arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Postoperatif dönemde hastanede yatış süresi açısından karşılaştırıldığında 1. gruptaki olgularda diğer iki gruptaki olgulara göre anlamlı olarak daha kısa bulunmuş, 2. ve 3. gruptaki olgular arasında yatış süresi açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Dren gereksinimi açısından, gruplar karşılaştırıldığında 1. gruptaki olgularda, 2. ve 3. gruptaki olgulara göre anlamlı olarak daha az sayıda dren kullanılmış, 2. ve 3. gruptaki olgular arasında dren gereksinimi açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Drenlerin nötrofillerin prematür degranülasyonuna neden olarak peritoneal defans mekanizmalarını zayıflatığı bildirilmiştir (19).

Çalışmamızın retrospektif olması, gruplar arasındaki farklılıklar, olgu sayısının az olması, bakteriolojik inceleme yapılmaması ve ameliyatları gerçekleştiren cerrahların farklı olması önemli olabilecek dezavantajlardır. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, intraabdominal enfeksiyonların cerrahi tedavisinde abdominal kavitenin kuru temizliği, hastanede

kaliş süresi, total komplikasyon, dren gereksinimi açısından intraoperatif peritoneal lavaj ve batikonlu solusyonlarla peritoneal lavaj yapılan diğer iki gruba göre anlamlı olarak daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Fakat kuru temizleme yönteminin peritoneal defans mekanizmasını oluşturan temel faktörler üzerine ve peritonit fizyopatolojisi üzerine olan etkileri bakımından deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.

Intraabdominal İnfection, Peritoneal Cleaning

Abstract: *This study has been designed to compare the methods to clean the intraabdominal cavity in the surgical management of intraabdominal infections. 113 patients, who have been treated surgically for intraabdominal infections in between 1994-1998, were divided into 3 groups according to technique to clean intraabdominal cavity. Group 1, peritoneal dry cleaning technique; group 2, intraoperative abdominal lavage was performed; and group 3, intraoperative lavage with baticon mixed solutions. Three groups were compared for morbidity and mortality rates, for drainage necessity and for hospitalisation stay. The patients in group 1 demonstrated better results significantly*

Key words: *Intraabdominal infection, Peritoneal cleaning.*

Kaynaklar

1. Wittmann D: İntraabdominal infeksiyonlar, In: Temel Cerrahi. Sayek I. (ed) Güneş, Ankara, 1996, pp:1408-36.
2. Ağalar F, Sayek I. Peritoneal savunma mekanizmaları. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 5/1: 12-19, 1997.
3. Dunn DL, Simmons RL: Fibrin in peritonitis. The mechanism of bacterial trapping by polymerizing fibrin. Surgery 92: 519-23, 1982.
4. Puntis M Peritoneal defense mechanisms. in : S Bengmark (Ed) The peritoneum and Peritoneal access. Butterford and Co. Oxford. 1989.
5. Dummont AE, Maas Wk, Iliescu H: Increased survival from peritonitis after blockade of transdiaphragmatic absorption of bacteria. Surg Gynecol Obstet 162:248, 1986.
6. Ahrenholz DH, Simmons RL: Fibrin in peritonitis, I. beneficial and adverse effects of fibrin in experimental E. coli peritonitis. Surgery 88:41, 1980.
7. Rotstein OD, Preut TL, Simmons RL. Fibrin in peritonitis, V. fibrin inhibits phagocytic killing of E. coli by human polymorphonuclear leukocytes. Ann Surg 203:413, 1986.
8. Flessner MF, Parker RJ, Sieber SM. Peritoneal lymphatic uptake of fibrinogen and erythrocytes in the rat. Am J Phys 244: H89, 1983.
9. Allen L: The peritoneal stomata. Anat Rec 67:89, 1936.
10. Leak LV: Interaction of mesothelium to intraperitoneal stimulation. Lab Invest 48:479,1983.
11. Steinberg B: Infections of the peritoneum. New York, NY: Hoeber; 1944.
12. Dunn DL, Borke RA, Knight NB, et al: Role of resident macrophages, peritoneal neutrophils, and translymphatic absorption in bacterial clearance from the peritoneal cavity. Infect Immun 49:257, 1985.
13. Dunn DL, Barke RA, Ewald DC, Simmon RL: Macrophages and translymphatic absorption represents the first line of defense of the peritoneal cavity. Arch Surg 122:105, 1987.
14. Zalesnik DF, Kasper DL: The role of anaerobic bacteria in abscess formation. Ann Rev Med 33:217, 1982.
15. Sayek I, Abbasoğlu O, Altaca G, Akalın E: The effect of peritoneal lavage on survival in experimental fecal peritonitis and peritoneal fluid bactericidal activity. Surg Res Comm 7: 277-282, 1990.
16. Abbasoğlu O, Sayek I, Hasçelik G: Effect of povidone iodine lavage on peritoneal defense mechanisms in rats. Eur J Surg 159: 421-524, 1993.
17. Farthman EH, Schooffer U: Principles and limitations of operative management of intra-abdominal infections. World J Surg 14:210, 1990.
18. Noon GP; Beal AC Jr, Jordan GL Jr: Clinical evaluation of peritoneal irrigation with antibiotic solution. Surgery 62: 73, 1967.
19. Wittman DH, Walker AP, Condon RE: Peritonitis and intra-abdominal infection. In Schwartz S, Shires G, Spencer F (eds), Principles of Surgery, 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 1991: pp 1449-1483.

Ascaris Lumbricoides ve Giardia İntestinalis İnfeksiyonlarında Bazı Kan Parametrelerindeki Değişiklikler

Hasan Yılmaz*, İmdat Dilek**, Yaşar Göz***

Özet: Bu çalışmada, Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan parazitli ancak sağlıklı görünümlü 64 kişide lökosit, eritrosit ve trombosit sayıları ile hematokrit ve hemoglobin değerleri gibi kan parametreleri incelendi. Bu kişilerin 26'sı *Ascaris lumbricoides*, 31'i *Giardia intestinalis* ve 7'si ise bu parazitlerin her ikisi ile enfekteydi. Çalışmada, parazitli grup (PG) ile karşılaştırmak amacıyla yine sağlıklı görünümlü ancak parazit saptanmayan 30 kişilik bir kontrol grubu (KG) oluşturuldu. Dışkı örneği alınan kişilerin her birinden tam kan sayımı için 2 ml kan alındı. Ayrıca parmak ucundan alınan bir damla kanla yayma froti hazırlandı. Dışkı örnekleri nativ-lugol, demir-hematoksilen boyama, flotasyon ve sedimentasyon yöntemleri kullanılarak barsak parazitleri yönünden incelendi. Alınmalarından itibaren bütün kan örneklerinden en geç sekiz saat içerisinde tam kan sayımı yapıldı. PG ve KG'na ait periferik yaymalar giemsa ile boyanarak lökosit formülü çıkarıldı. Anemi saptanan kişilerde eritrosit indeksleri değerlendirildi ve dışkı örnekleri gizli kan yönünden incelendi. χ^2 dağılımına göre KG ile karşılaştırıldığında PG'ta anemi (%23.4 vs %6.6; $p<0.05$), ve eozinofili (%21.9 vs %0; $p<0.01$) anlamlı olarak yüksek bulundu. Trombosit, total lökosit, nötrofil, lenfosit, monosit, ve bazofil değerleri ise istatistiksel olarak her iki grupta farklı değildi. Sonuç olarak, *A.lumbricoides* ve *G.intestinalis*'in tek başlarına veya birlikte yaptıkları enfeksiyonlarda eozinofili ve anemiye (özellikle çocuklarda) sebep olabilecekleri kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler : *Ascaris lumbricoides*, *Giardia intestinalis*, Hematolojik parametreler

Barsak parazitleri, eozinofili yönünden incelenen hastalarda ilk akla gelen etkenler olarak uzun zamandan beri bilindiği halde diğer hematolojik değerler üzerine olan etkileri üzerinde fazla durulmamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, kancalı kurtlar, *Plasmodium* ve *Schistosoma* cinsine ait parazitler yanında diğer barsak parazitlerinin de anemiye yol açabileceklerini göstermektedir (1-9). Özellikle *Ascaris lumbricoides* ve *Giardia intestinalis* gibi barsak parazitleri tarafından oluşturulan enfeksiyonlarda demir eksikliği anemisi geliştiği ve bu parazitlerinde dikkate alınmaları gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ancak bu parazitlerin eozinofili ve anemi dışındaki kan parametreleri üzerine olan etkisi fazla incelenmemiştir (2,7-10).

Bu çalışmada, *A.lumbricoides* ve *G.intestinalis* saptanan parazitli grup (PG)'taki kişilerde hematolojik parametreler incelenerek, parazit saptanmayan kontrol grubu (KG) ile karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada gerekli materyal, Van iline bağlı

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Parazitoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr.Hasan YILMAZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji ABD, VAN

Erciş ilçesinden elde edildi. Yaşları 0-70 arasında değişen kişilere ikişer adet dışkı kabı dağıtıldı ve dışkının alınma şekli tarif edildi. Tam kan sayımı için, bu kişilerin her birinden EDTA'lı tüplere 2 ml kan alındı ve lökosit formülü için parmak ucundan alınan bir damla kan ile periferik yayma yapıldı. Dışkı ve kan örnekleri alınan kişilerin başka hastalıkları olabileceği düşünülerek dahili yönden klinik muayeneleri yapıldı.

Alınan dışkı örnekleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında nativ-lugol, demir hematoksilen boyama, sedimentasyon (içme suyu kullanılarak santrifüj ile) ve flotasyon (tuzlu suyla) yöntemleri ile incelendi. Tam kan sayımı, örneklerin alınmalarından itibaren en geç sekiz saat içerisinde hastanemiz hematoloji laboratuvarında Coulter otomatik kan sayıcı ile yapıldı. Anemi saptanan parazitli kişilerin dışkıları gizli kan yönünden incelendi. Bu kişilerde RBC, Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC ve RDW gibi eritrosit endeksleri değerlendirildi. Dışkılarında parazit görülen 64 kişi PG, parazit bulunmayan kişiler arasından rast gele seçilen ve yaşları 2-37 arasında değişen 30 kişilik bir grup ise KG olarak alındı. PG ve KG'ndaki kişilerin periferik yaymaları giemsa ile boyanarak lökosit formülü çıkarıldı.

Parazitli grubu oluşturan kişilerden 26'sı *Ascaris lumbricoides*, 31'i *Giardia intestinalis* ve 7'si ise bu parazitlerin her ikisi ile enfekteydi.

Parazitli grupta bulunan toplam 64 kişinin 36'sını çocuk, 28'ini ise erişkinler oluşturdu. Çocukların 20'sini erkek 16'sını kız; erişkinlerin ise 13'ünü erkek ve 15'ini kadınlar oluşturdu. KG'nda bulunan 30 kişiden 20'sini erişkin erkekler, 10'unu ise çocuklar oluşturdu; çocukların 5'i kız 5'i ise erkekti.

Hematolojik değerler, önce yaş ve cinsiyet göz önünde bulundurularak normal değerlerle(11), daha sonra her iki grup bir biri ile karşılaştırıldı. İki grubun karşılaştırılmasında khi kare testi kullanıldı.

Tablo I. Parazitli grupta bulunan hematolojik parametrelerin parazitlere göre dağılımı

Parazitler	Anemi	Trombositoz	Lökositoz	Monositoz	Lenfositoz	Bazofili	Eozinofili	Pansitopeni
G.intestinalis	8	2	1	5	5	3	7	--
A.lumbricoides	5	4	1	2	2	5	6	--
A.lumbr.+G.intest.	2	--	--	1	2	2	1	1
Toplam	15	6	2	8	9	10	14	1

Parazit saptanmayan KG'nda bulunan sağlıklı görümlü 30 kişiden ikisinde (%6.6) anemi, beşer kişide (%16.6) bazofili, monositoz ve lenfositoz, iki kişide (%6.6) lökositoz saptanırken, eozinofili, trombositoz ve trombositopeni hiç birinde saptanmadı.

Parazitli gruptan anemili 15 kişinin sekizi *G.intestinalis*, beşi *A.lumbricoides* ve ikisi her iki parazitle; trombositozlu altı kişinin ikisi *G.intestinalis* ve dördü *A.lumbricoides* ile; lökositozlu kişilerin birisi *G.intestinalis* ve birisi *A.lumbricoides* ile; monositozlu sekiz kişinin beşi *G.intestinalis*, ikisi *A.lumbricoides* ve birisi her iki parazitle; lenfositozlu dokuz kişinin beşi *G.intestinalis*, ikisi *A.lumbricoides* ve ikisi ise her iki parazitle; bazofilili 10 kişinin üçü *G.intestinalis*, beşi *A.lumbricoides* ve ikisi her iki parazitle; eozinofilili 14 kişinin yedisi *G.intestinalis*, altısı *A.lumbricoides* ve birisi de her iki parazitle; pansitopenili bir kişi ise her iki parazitle enfekte bulundu.

Parazitli gruptan anemi saptanan 15 kişinin altısı erkek çocuk, altısı kız çocuk ve üçü ise kadındı. Trombositoz saptananların 2'sini kız çocuk, üçünü erkek çocuk ve birisini ise erişkin erkek oluşturdu. Bu araştırmada lökositoz sadece iki erkek çocukta saptandı. Monositoz saptanan sekiz kişinin üçünü kız çocuk, ikisini erkek çocuk, birisini erişkin erkek ve ikisini kadınlar oluşturdu. Lenfositoz saptanan dokuz kişinin dördünü kız çocuk ve beşini erkek çocuklar oluşturdu. Bazofilili 10 kişinin dördünü kız çocuk, üçünü erkek çocuk ve üçünü ise kadınlar oluşturdu. Eozinofilili 14 kişinin dördünü kız çocuk, beşini erkek çocuk ve beşini ise erişkin erkekler oluşturdu. Pansitopeni ise sadece bir erkek çocukta bulundu (Tablo I). Anemili

Bulgular

Çalışmada, *A.lumbricoides* ve *G.intestinalis*'in tek başlarına ve birlikte buldukları PG'a ait toplam 64 kişinin 15'inde (%23.4) anemi, 14'ünde (%21.9) eozinofili, 6'sında (%9.4) trombositoz ($\geq 400 \times 10^9/L$), 2'sinde (%3.1) lökositoz, 8'inde (%12.5) monositoz, 9'unda (%14.1) lenfositoz, 10'unda (%15.6) bazofili, ve birinde (%1.6) pansitopeni saptandı (Tablo I).

kişilerin RBC, Hb, Htc, MCV, MCH, MCHC ve RDW gibi eritrosit endeksleri Tablo II'de verilmiştir.

Bu araştırmada, istatistiksel değerlendirmeye göre her iki grupta saptanan eozinofili ve anemi dışındaki değerler arasında anlamlı fark bulunmadı. PG'ta eozinofili ($p < 0.01$) ve anemi ($p < 0.05$) anlamlı olarak yüksek bulundu. Trombosit oranları ise istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulunmasa da, PG'ta KG'na göre daha yüksekti.

Bu araştırmada, çocukların erişkinlere göre *A.lumbricoides* ve *G.intestinalis* enfeksiyonlarından daha çok etkilendikleri gözlemlendi.

Tartışma

Barsak parazitlerine özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde sık rastlanmaktadır. Sıcaklık, nem oranı ve bitki örtüsü gibi çevresel bazı faktörlerin yanında sosyo-ekonomik durumla da yakından ilgilidirler. Parazitler, eozinofili varlığında ilk olarak akla gelen hastalık etkenleri olarak bilinmektedirler. *G.intestinalis* ve *A.lumbricoides* gibi barsak parazitleri anemi ve buna bağlı diğer bazı kan parametrelerinde de bozukluğa yol açabilmektedirler (5,8,11). *A.lumbricoides* barsak boşluğunda ortalama bir yıl kadar, *G.intestinalis* ise başta duodenum olmak üzere jejunumun başlangıç kısmı ve seyrek olarak da safra yollarında yıllarca yaşayabilirler. *G.intestinalis* ve *A.lumbricoides* gibi patojen parazitler karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık ve şiddetli ishal gibi değişik yakınmalara neden olabilirler. Veya bu araştırmada da gözlemlendiği gibi, semptomsuz da bulunabilirler (2,5,8,10,12).

Tablo II. Anemi saptanan parazitli kişilerde Hb, Htc değerleri ve eritrosit endeksleri

Yaş	Cinsiyet	<i>A.lumbr.</i>	<i>G.intest.</i>	RBC	Hb	Htc	MCV	MCH	MCHC	RDW
4	E	+	--	5.2	10.6	33	70	24.2	34.2	13.7
47	K	+	--	5.4	10.6	35.3	64.5	19.4	30	16.5
4	E	+	+	4.9	11	33.7	68.8	22.4	32.6	18
8	E	+	+	2.3	5.9	19.5	87	26.2	30.1	12.3
12	K	+	--	3.9	9.6	28	72	24.7	34.2	16.6
7	E	+	--	4.3	12.2	33.7	78	28.3	36.3	11.8
32	K	+	--	4	9	28	70.2	22.5	32.1	15.8
4	E	--	+	4.9	11.1	33.5	68.5	32.8	33.2	15.4
30	K	--	+	4	12.3	36	89	30	34	11
10	E	--	+	4.6	10.3	32	69	22	32	14.8
9	K	--	+	4.4	11.5	34.6	77	25.6	33	12.9
1	K	--	+	4.8	12	35.7	73.6	24.8	33.6	13
7	E	--	+	4.5	11.3	33.7	74	24.8	33.5	15.4
12	K	--	+	4.6	12.2	35	75	26	34.7	14
45	E	--	+	4.6	12.6	35	77	27.5	36	13.3

Giyardiyazda demir eksikliği anemisi yanında malabsorpsiyona bağlı olarak su, yağ, B₁₂ ve A vitamini, tiamin, folat ve disakkarit yetersizliği de gelişebilmektedir (3,5,7,9). Bu durum, özellikle çocukluk döneminde daha önemli olup, bunlarda demir emiliminin azaldığı ve metronidazol tedavisi sonrası düşük serum demir düzeylerinin yükseldiği bildirilmiştir (5,9,13). Yapılan bir çalışmada anemi gelişen kişilerin %16'sında nedenin parazitler hastalıkları olduğu bildirilmiştir (14). Çalışmamızda *G.intestinalis*, *A.lumbricoides* veya bu her iki parazitin birlikte bulunduğu kişilerin 15'inde (%23.4), KG'nda ise iki kişide (%6.6) anemi saptandı. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Aneminin bu kişilerden 13'ünde hipokrom-mikrositer karakterde olması demir eksikliği anemisini düşündürmektedir. Anemi gelişen kişilerin dışkılarında gizli kanın bulunmaması nedeniyle bu durum demir emiliminin azalmasına bağlanabilir (3,5,11). Ancak bu kişilerde ferritin düzeylerine bakılmadığı için yorum yapmak sağlıklı değildir. Anemi gelişen kişilerin 11'inin çocuk olması özellikle çocukluk dönemi anemilerinde *G.intestinalis* ve *A.lumbricoides* gibi barsak parazitlerinin önemini daha da artırmaktadır.

Parazitler hastalıklarda eozinofil sayısının arttığı, ancak bununla birlikte bazen normal sınırlar içinde, hatta bazen normalden daha düşük olduğu da bilinmektedir (5,8). Nitekim bu çalışmada parazit saptanan kişilerin ancak %21.9'unda eozinofili bulunması bu durumu desteklemektedir. Bu çalışmada KG'ndaki kişilerde eozinofili tespit edilmezken PG'a ait

kişilerin %21.9'unda eozinofili saptanması istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01).

Tüberküloz ve diğer infeksiyon hastalıklarında erken dönemde gelişen hipersensitivite durumuna bağlı olarak da total lökosit, lenfosit, monosit ve bazofil sayısında artış olduğu bilinmektedir (8,11). Bu çalışmada total lökosit, lenfosit, monosit ve bazofil değerleri bakımından iki grup arasında fark bulunmadı.

Trombositoz, demir eksikliği anemisi ile birlikte sıklıkla bulunmaktadır (11). Bu çalışmada KG'nda trombositoz bulunmazken, PG'ta %9.4 oranında saptandı. Ancak trombositoz bunlardan sadece birinde anemi ile birlikte olması, bu parazitlerin trombositoz da neden olabileceğini düşündürdü. Bununla beraber, her iki grup arasında trombositoz yönünden anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç olarak; bu çalışma, daha önce yapılan bazı araştırmalarda da ortaya konduğu gibi, *G.intestinalis* ve *A.lumbricoides* enfeksiyonlarının eozinofili ve aneminin (özellikle çocuklarda) gelişmesine sebep olduğu, hipokrom-mikrositer anemi etiyolojisinde bu parazitlerin de rol oynayabileceğini ortaya koydu. Ayrıca trombositoz durumunun ise daha kapsamlı çalışmalarla araştırılması gerektiği kanısına varıldı.

Changes of Some Hematological Parameters Associated with *Ascaris lumbricoides* and *Giardia intestinalis* Infections

Abstract : Hematological parameters including the counts of leukocyte, erythrocyte, thrombocyte and values of hemoglobin and hematocrit of blood taken from 64 people, who had parasites but healthy

seemed, and living in Erciğ, Van were studied. These subjects (PG) were infected by *Ascaris lumbricoides* (26 subjects), *Giardia intestinalis* (31 subjects) and both parasites (7 subjects). A control group (CG) of 30 healthy seemed persons also participated in the study. Two ml blood sample was drawn from each subject whose stool sample was taken. Thereafter, the blood smears were prepared using the blood taken from the tip of finger. The stool samples were evaluated using the methods of native-lugol, iron-hematoxylin staining, flotation and sedimentation for intestinal parasites. Blood count was carried out within 8 hours after drawing for the blood samples. WBC formula was calculated by means of blood smearing with giemsa staining. The values of leukocytes, thrombocyte, erythrocyte hematocrit and hemoglobin were examined. Erythrocyte indexes were investigated in people who had anemia. Besides, stool samples of subjects who had anemia were examined for stool blood. Whilst, in infected people by parasites (PG), anemia (23.4% vs. %6.6; $p<0.05$), eosinophilia (3.1% vs. %0; $p<0.01$) were significantly higher than the CG, thrombocyte, total leukocyte, neutrophile, monocyte, lymphocyte and basophile counts were not statistically different. In conclusion, the findings of this study suggest that *Ascaris lumbricoides* and *Giardia intestinalis*, individually or together, may cause eosinophilia and anemia (especially in children).

Key words: *Ascaris lumbricoides*, *Giardia intestinalis*, some hematological parameters

Kaynaklar

1. Cook JD: Nutritional deficiency and anemia in Latin Amerika. Blood 38: 591-596, 1971.
2. Curtale F, Tilden R, Muhilal , Vaidya Y, Pokhrel RP and Guerra R: Intestinal helminths and risk of anaemia among Nepalese children. Panminerva Med 35: 159-166, 1993.
3. Fleming AF: Haematological manifestation of malaria and other parasitic diseases. Clinical Haematology 10: 983-1011, 1981.
4. Gilles HM: Selective Primary Health Care. Hookworm Infection and Anemia. Rev Infect Dis 7: 111-226, 1985.
5. Markel EK, Voge M, John DT: Medical Parasitology. 7th Edition. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1992.
6. Özgen Ü, Balat A, Turgut M, Şahin S, Karabiber H, Gülsoy Ş: Demir eksikliği anemisinde RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV ve platelet sayısının tanısal değerinin incelenmesi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1 (3): 185-188, 1994.
7. Sheehy TW, Meroney WH, Cox RS Jr Soler: Hookworm diseases and malabsorption. Gastroenterology 42: 148-156, 1962.
8. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M: Unat'ın Tıp Parazitolojisi. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Vakfı Yay, Beşinci baskı, No: 15, İstanbul, 1995.
9. De Vizia B, Poggi V, Vajro P, Cucchiara S and Acampora A: Iron malabsorption in giardiasis. J Pediatr 107 (1): 75-78, 1985.
10. Weigel MM, Calle A, Armijos RX, Vega IP, Bayas BV, Montenegro CE: The effect of chronic intestinal parasitic infection on maternal and perinatal outcome. Int J Gynaecol Obstet, 52 (1): 9-17 1966.
11. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS and Kipps TJ (eds): Williams Hematology. Fifth edition, McGraw-Hill, New York, 1995.
12. Curtale F, Pokhrel RP, Tilden R, and Higashi G: Intestinal Helminths and Xerophthalmia in Nepal. A Case-control Study. J Trop Pediatr 41: 334-337, 1995.
13. Poley JR, Rosenfield S: Malabsorption in giardiasis: Presence of a luminal barrier (Mucoid Pseudomembrane). a scanning and transmission electron microscopic study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1: 63, 1982.
14. Öztürk A, Özkan Y, Sezer M, Kandemir EG, Başak M, Üskent N: Demir eksikliği anemisi: Üç yıllık sonuçlarımız. GATA Bülteni 39: 204-207, 1997.

Van ve Yöresi Kaynak Sularının Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Araştırmalar

Sema Ağaoğlu*, Kamil Ekici*, Süleyman Alemdar*, Semiha Dede**

Özet: Bu çalışmada, Van ve yöresinde (Van merkez, Gevaş, Gürpınar ve Edremit ilçeleri) bulunan kaynak suları mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal kaliteleri yönünden incelenerek, Gıda Maddeleri Tüzüğü (GMT) ve İçme Suları Standardına (TS 266) uygunlukları araştırıldı. Çalışmada 15 kaynaktan alınan toplam 30 adet su örneği materyal olarak kullanıldı. Mikrobiyolojik analizler sonucunda örneklerde genel mikroorganizma sayısı $0-9.4 \times 10^4$ kob/ml (ort. $2.7 \times 10^3 \pm 0.2 \times 10^1$) arasında saptandı. İncelenen kaynak sularının % 33.3'ünde koliform grubu mikroorganizma tespit edildi. Kimyasal analizler sonucunda örneklerde ortalama pH değeri 7.45, toplam sertlik derecesi (FS⁰) 17.66, toplam alkalite 134.67, kalsiyum 58.40 mg/l, magnezyum 6.66 mg/l, klorür 34.10 mg/l, toplam organik madde 1.31 mg/l ve bikarbonat 134.67 mg/l olarak saptandı. Kaynak sularının hiçbirinde amonyak, demir ve karbonat bulunmamasına karşın, % 20'nin nitrit (kalitatif) içerdiği belirlendi. Sonuç olarak, analizleri yapılan kaynak sularının mikrobiyolojik yönden % 40'ı GMT'ye, kimyasal yönden ise tamamı GMT ve TS' ye uygunluk göstermedi.

Anahtar kelimeler: Kaynak suyu, Mikrobiyolojik kimyasal ve fiziksel kalite.

Jeolojik şartlara uygun toprak derinliklerinde toplanan ve bir çıkış noktasından sürekli kendiliğinden akan sular Gıda Maddeleri Tüzüğünde (1) kaynak suyu olarak tanımlanmaktadır. Bu sulardan genellikle içme, kullanma, sulama amacıyla ve endüstride yararlanılmaktadır. Nüfus artışı, hızlı kentleşme, evsel-endüstriyel ve tarımsal atıkların arıtma işlemi uygulanmadan sulara karışması mevcut su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır (2).

İçme amaçlı olarak kullanılan suların çeşitli nedenlerle; fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirliliğe maruz kalması suyun içilebilir kalitesini olduğu kadar halk sağlığını da önemli derecede etkilemektedir (3). Bu nedenle, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kaynak sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri tüzük ve standartlarla belirlenmiştir.

GMT'ye (1) göre, kaynak suları hiçbir zaman bulanmamak kaydıyla renksiz, kokusuz, berrak, pH değeri 6.5-8.5 arasında olmalı ve sertlik derecesi 10⁰ FS (Fransız Sertlik Derecesi)'yi geçmemelidir. Ayrıca kaynak sularının nitrit ve amonyak içermemesi ve 1ml' sinde (Jelöz plakta) 50'den fazla aerob bakteri ile 100 ml' sinde koliform bakteri bulunmaması gerektiği bildirilmiştir. İçme Suları Standardında (4),

kaynak sularında kalsiyum, magnezyum, klorür, toplam organik madde (O₂ hesabıyla) ve demir miktarlarının sırasıyla 25.0, 10.0, 20.0, 2.0, 0.3 mg/l'yi geçmemesi, pH değerinin 7.5-8.5 arasında olması, nitrit ve amonyak içermemesi gerektiği belirtilmiştir.

Ülkemizde kaynak ve içme suları ile ilgili olarak değişik yıllarda yapılan çalışmalar (5-19) sonucunda, koliform grubu mikroorganizmaların pozitiflik oranı kaynak sularında %19.6-48.0; içme sularında ise %7.8-43.9 arasında belirlenmiştir. Patır ve ark. (18) Elazığ bölgesi kaynak sularında organik madde (O₂ hesabıyla-mg/l) miktarını, pH değeri ile sertlik derecesini (FS⁰) sırasıyla 4.6mg/l, 7.7 ve 27.8 olarak saptamışlardır. Bu çalışmada inceledikleri örneklerde amonyak ve nitrit tespit etmediklerini bildirmişlerdir. Tekirdağ kaynak sularıyla ilgili yapılan bir çalışmada (17), örneklerin % 75'inin mikrobiyolojik yönden TS'ye uygun olmadığı, % 25'inin ise nitrit (kalitatif) içerdiği belirlenmiştir. Sönmez (19), Bursa Büyükşehir Belediyesi içme (baraj, kuyu ve kaynak) suları üzerinde yaptığı çalışmada, örneklerde pH değerini 6.5-8.2, sertlik derecesini (FS⁰) 3.0-38.8 ve organik madde miktarını 0-4.9 mg/l olarak belirlemiştir. Ayrıca örneklerin hiçbirinde amonyak ve nitrit saptanmamasına karşın, %19.2'sinde koliform grubu mikroorganizma tespit ettiğini bildirmiştir. Dağoğlu ve ark. (20) yaptıkları bir çalışmada Van yöresindeki kaynak sularında değişik düzeylerde nitrit tespit ettiklerini bildirmişlerdir.

Bu çalışma, Van ve yöresinde (Van merkez, Gevaş, Gürpınar ve Edremit ilçeleri) bulunan

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üni. Veteriner Fakültesi, Biyokimya ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Sema Ağaoğlu Y.Y.Ü. Veter. Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, VAN

kaynak sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden Gıda maddeleri Tüzüğü ve Türk Standartlarına uygunluğunu araştırmak, halk sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmanın materyalini oluşturan 30 adet su örneği, 1998 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Van ve yöresindeki (Van merkez, Gevaş, Gürpınar ve Edremit ilçeleri) 15 ayrı kaynaktan (her kaynaktan iki örnek) sağlandı. Örnek alımı ve kullanılacak şişelerin seçiminde TS 2536'da (21) bildirilen yöntemler uygulandı. Örnekler soğuk zincir altında en kısa sürede laboratuara getirilerek, önce mikrobiyolojik sonra kimyasal analizleri yapıldı.

Mikrobiyolojik Analizler:

Örneklerin analize hazırlanması: Su örnekleri, laboratuarda aseptik koşullarda steril peptonlu su (%0.1'lik) ile 10^{-6} 'ya kadar seyreltildi. Uygun seyreltilerden ilgili besiyerlerine çift paralelli ekimler yapıldı (22).

Genel Mikroorganizma Sayımı: Genel mikroorganizma sayımında Plate Count Agar (Difco 047917) besiyeri ve dökme plak yöntemi kullanıldı. Plaklar $30\pm 1^{\circ}\text{C}$ 'de 48 saat inkübe edildikten sonra değerlendirildi (3,4).

Koliform Grubu Mikroorganizmaların Sayımı: Koliform grubu mikroorganizmaların sayımında TS 266 İçme Suları Standardında (4) önerilen tahmin ve doğrulama deneyleri uygulandı. Tahmin deneyi için Lactose Broth (Oxoid), doğrulama amacıyla Eosine Methylene Blue (Oxoid) besiyeri kullanıldı (23). Tahmin deneyinde içinde Durham tüpü bulunan tüplere örneklerden 10 ml, 1 ml ve 10^{-1} 'lik sulandırmadan 1 ml miktarında ekim yapılarak,

tüpler 37°C 'de 24-48 saat inkübe edildi. Bu sürenin sonunda tüplerde görülen reaksiyona göre değerlendirme yapıldı. Tahmin deneyinde pozitiflik gösteren tüplerden doğrulama amacıyla EMB besiyerine yüzeye sürme yöntemiyle ekim yapıldı. Plaklar $35-37^{\circ}\text{C}$ 'de 24 ± 2 saat inkübe edildikten sonra değerlendirildi. Örneklerdeki koliform grubu mikroorganizma sayısı/100 ml TS 266 İçme Suları Standardında (4) verilen tabloya göre hesaplandı.

Fiziksel ve Kimyasal Analizler:

Örneklerde pH değeri pH metrede (NEL-890) $25\pm 3^{\circ}\text{C}$ 'de belirlendi (4). Sertlik derecesi (Fransız sertlik derecesi), renk ve bulanıklık Tolgay ve Tetik'in (24) bildirdiği yöntemlerle; koku, tat, kalsiyum, magnezyum, klorür, toplam organik madde (O_2 hesabıyla), karbonat, bikarbonat, demir (kalitatif), nitrit (kalitatif), amonyak (kalitatif) miktarlarının tespiti TS'nin (4) belirlediği metotlara göre yapıldı.

Bulgular

Mikrobiyolojik Analiz Bulguları:

Kaynak sularının mikrobiyolojik muayenesinde, örneklerin % 40'ında (6 örnek) genel mikroorganizma sayısı $1.8\times 10^2-9.0\times 10^4$ kob/ml (ort. $2.7\times 10^3\pm 0.2\times 10^1$) arasında saptandı. Örneklerin % 60'ında (9 örnek) genel mikroorganizma tespit edilmedi.

İncelenen kaynak sularının % 33.3'ünde (5 örnek) koliform grubu mikroorganizma tespit edildi. Koliform sayısı/100 ml, örneklerin % 20'sinde (3 örnek) 240'tan çok, % 13.3'ünde (2 örnek) 10-23 ve % 66.6'sında 9'dan az (0) olarak belirlendi.

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Bulguları:

Kaynak sularının fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları tablo I'de verilmiştir.

Tablo I. Kaynak sularının fiziksel ve kimyasal analiz bulguları:

Nitelikler	n	X	Sx	En az	En çok
PH	30	7.45	0.086	6.95	8.16
Toplam sertlik derecesi (FS ⁰)	30	17.66	0.843	11.00	21.00
Toplam alkalite	30	134.67	6.91	64.00	166.00
Kalsiyum (mg/l)	30	58.40	4.32	33.60	78.40
Magnezyum (mg/l)	30	6.66	1.34	0.48	17.28
Klorür (mg/l)	30	34.10	0.27	22.00	102.00
Toplam organik madde (mg/l)	30	1.31	0.19	0.40	3.04
Bikarbonat (mg/l)	30	134.67	6.91	64.00	166.00

(n=Örnek sayısı, x=Ortalama, Sx= Standart hata).

Fiziksel ve kimyasal analizler sonucunda kaynak sularının tamamının renksiz, berrak, normal tatta olduğu, örneklerin hiçbirinde amonyak,

karbonat ve demir bulunmamasına karşın, 3 örneğin (% 20) nitrit (kalitatif) içerdiği tespit edildi.

Tartışma

Van ve yöresinde (Van merkez, Gevaş, Gürpınar ve Edremit ilçeleri) bulunan kaynak sularının mikrobiyolojik analizleri sonucunda, örneklerin % 40'ı toplam bakteri sayısı, % 33.3'ü ise koliform grubu mikroorganizmalar yönünden GMT'ye (1) uygunluk göstermedi. Bu durum suların fekal kontaminasyona maruz kaldığını akla getirmektedir. Nitekim şehir merkezine yakın kaynaklarda koliform grubu mikroorganizma belirlenmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.

Fiziksel ve kimyasal analizler sonucunda, örneklerin tamamının renksiz, kokusuz, berrak ve normal tatta olduğu, demir ve amonyak içermedikleri, bu parametreler yönünden GMT (1) ve TS'ye (4) uygunluk gösterdikleri belirlendi. 3 örnek (% 20) nitrit (kalitatif) yönünden tüzük ve standarda uygun bulunmadı. Elde edilen bu değer Dağoğlu ve ark.'nın (20) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Sularda nitrit varlığı, azot içeren gübreler, organik maddelerin dekompozisyonu yada nitratın indirgenmesi sonucu gelişmektedir (3).

Kaynak sularında pH değeri 6.95-8.18 arasında belirlendi. PH değeri yönünden örneklerin tamamı GMT'ye (1) uygun bulunurken 1 örnek (% 6.6) TS'ye (4) uygunluk göstermedi. İçme amaçlı yada endüstrinin çeşitli dallarında kullanılan sularda önemli bir kalite özelliği olan sertlik derecesi 11.00-21.00 FS⁰ arasında tespit edildi. Sertlik derecesi yönünden örneklerin tamamı GMT'ye (1) uygunluk göstermedi. Bu konuda, suda çözülmüş olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının miktarı, toprağın yapısı ve endüstri atıklarının sulara karışması önemli ölçüde etkili olmaktadır. Çalışmada belirlenen yüksek düzeydeki kalsiyum ve magnezyum miktarları da bu görüşü doğrular niteliktedir. Örneklerde toplam alkalite (CaCO₃ cinsinden) 64.00-166.00 mg/l arasında saptandı. Bu durum muhtemelen kalsiyum ve magnezyum miktarlarına bağlı olarak bikarbonat iyonlarının yüksek konsantrasyonda bulunmasından kaynaklanmaktadır. İncelenen kaynak sularında bikarbonat miktarı 64.00-166.00 mg/l arasında saptandı. Örneklerin hiçbirinde karbonat tespit edilmedi. Bu bulgu, normal pH derecelerinde karbonat miktarının bikarbonata göre çok düşük olduğunu bildiren literatür (2) verisiyle uygunluk göstermektedir. İncelenen kaynak sularında kalsiyum miktarı 33.60-78.40 mg/l, magnezyum miktarı 0.48-17.28 mg/l arasında saptandı. Örneklerin %26.6'sı magnezyum, %100'ü kalsiyum miktarı yönünden TS'ye (4) uygun bulunmadı. Toprağın yapısı ve endüstri atıklarının sulara karışması kalsiyum ve

magnezyum miktarlarını önemli derecede etkilemektedir. Van ve yöresindeki toprak yapısı ile ilgili yapılan bir çalışmada (25), kalsiyum ve magnezyum miktarlarının normal değerlerin üzerinde bulunması bu sonucu destekler niteliktedir.

Örneklerde klorür miktarı, 22.00-102.00 mg/l arasında belirlendi. Örneklerin tamamı klorür miktarı yönünden TS'ye (4) uygunluk göstermedi. Toprağın yapısı, sun'i gübreler, endüstri atıkları ve kanalizasyon sularının toprağa yada sulara karışması sudaki klorür miktarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Sularda kirliliği gösteren önemli bir kriter olan organik madde miktarı (O₂ hesabıyla) 0.40-3.04 mg/l arasında, 1 örnekte ise sınır değerde (2.00) bulundu. Örneklerin %13.3'ü (2 örnek) organik madde miktarı yönünden TS'ye (4) uygunluk göstermedi.

Sonuç olarak, analizi yapılan kaynak sularının % 40'ı toplam bakteri sayısı, % 33.3'ü koliform grubu mikroorganizmalar, tamamı ise sertlik derecesi yönünden GMT'ye; % 6.6'sı pH değeri, % 26.6'sı magnezyum, % 13.3'ü organik madde, % 20'si nitrit, tamamı kalsiyum ve klorür miktarları yönünden TS 266 İçme Suları Standardına uygunluk göstermedi. Tüm parametreler göz önüne alındığında, örneklerin mikrobiyolojik yönden %40'ı GMT'ye kimyasal yönden ise tamamı GMT ve TS'ye uygun bulunmadı. Bu bağlamda Van ve yöresinde içme suyu olarak kullanılan kaynak suları halk sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturabileceğinden; yetkili kurumlarca periyodik kontrollerin yapılması ve gerekli uyarıların yerel basın ve yayında gündeme getirilmesi önemli katkı sağlayacaktır.

A study on the Microbiological , Chemical and Physical Quality of Spring Waters in Van Region

Abstract: In this study, some spring waters were investigated for their microbiological, chemical and physical qualities on the agreeable with the values of Turkish Food Regulation (GMT) and Drinking Water Standards (TS 266) in Van region (Van center, Gevaş, Gürpınar, Edremit districts). A total of 30 water samples which were collected from 15 spring water were used as material. The results of microbiological analysis; general organism counts were determined between $0-9.4 \times 10^4$ (average $2.7 \times 10^3 \pm 0.2 \times 10^4$) cfu/ml. Coliform organisms were determined in 33.3% of spring water samples to be analysed. In the results of chemical analysis; the average values of pH 7.45, total degree of hardness (FS⁰) 17.66, total alkalite 134.67, calcium 58.40 mg/l, magnesium 6.66 mg/l, chlorure 34.10 mg/l, total organical materials 1.31 mg/l and bicarbonate 134.67

mg/l were determined. In none of the spring water were found ammonia, iron and carbonate but 20% of samples nitrite were determined. As a conclusion, 40% of the spring water samples to be analysed were not microbiologically agreeable with GMT and all the samples were not chemically agreeable with GMT and TS.

Key words: Spring water, Microbiological chemical and physical quality

Kaynaklar

1. SSY Bakanlığı: Gıda Maddelerinin Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük. Yayın No: 161, SSYB, Ankara, 1952.
2. Tuncay H: Su Kalitesi. E.Ü. Zir.Fak. Yayınları No: 512. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi Bornova, İzmir, 1994.
3. Tekinşen OC, Yalçın S: Su Hijyeni ve Muayenesi. S.Ü. Aksaray Meslek Yüksek Okulu Ders Notları. Teksir No: 2.Aksaray, 1990.
4. Türk Standartları Enstitüsü: İçme Suları. 3 Baskı, TS 266, UDK 663. 7: 543, TSE, Ankara, 1984.
5. Akman M: Su, Süt ve Türevlerinin Rutin Bakteriyolojik Muayenesi , SSYB. Refik Saydam Hıfzısıhha Enst. Yayın No: 24. Ege Matbaası, Ankara, 1961.
6. Araman K: İstanbul Memba Sularının 1959-1962 Senesinde Kirlenme Faktörlerinin Araştırılması. Microbiol Derg 15 (3-5): 50-67, 1962.
7. Akman M: Erzurum İli İçme Sularının Bakteriyolojik Kontrolleri. Mikrobiyoloji Bül 1:17-30, 1966.
8. Alkış N ve Tuna İ: İçme Sularının Bakteriyolojik Kontrolleri Hakkında Mukayeseli Bir Çalışma, Türk Hij ve Tek Biol Derg 21 (1): 5-11, 1966.
9. Yalçın D: Ankara Garnizonu İçme Sularının Koliform Bakteriler Yönünden Kontrolleri ve Alınan Sonuçların Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, As Vet Ok, Ankara, 1967.
10. Gökay F ve Tokgöz M: İzmir İli Kapalı Şişe Memba Sularının Bakteriyolojik Durumları Üzerinde Bir Araştırma. E Ü Tıp Fak Mec 13(2): 209-214, 1969.
11. Çelikkbilek M: Ankara Şehri İçme ve Kullanma Sularında Serbest Cl Miktarları ile Koliform Bakterilerin Mevcudiyeti Üzerinde Araştırmalar. Uzmanlık Tezi A Ü Vet Fak Ankara, 1971.
12. Yeşilçimen M: Ankara'da Satılan Şişelenmiş Memba Sularının Koliform Bakteriler Yönünden İncelenmesi. Uzmanlık Tezi, As Vet Ak Ankara, 1972.
13. Erdem B: Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinin İçme ve Kullanma Sularının Mikrobiyolojik Nitelikleri Üzerinde Araştırmalar. Uzmanlık Tezi, A Ü Vet Fak. Ankara, 1980.
14. Laçın C: Ankara İçme ve Kullanma Sularının Direkt ve İndirekt Bakteriyolojik Yöntemle Hijyenik Kalitelerinin Saptanması . Uzmanlık Tezi, A Ü Vet Fak Ankara, 1981.
15. Yenituran B: Adana İli İçme ve Kullanma Sularının Direkt ve İndirekt Bakteriyolojik Yöntemle Hijyenik Kalitelerinin Saptanması, Yüksek Lisans Tezi, A Ü Vet. Fak Ankara, 1984.
16. Yalçın S. Tekinşen OC, Nizamlıoğlu, M: Konya İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Hijyenik Kalitesi. S Ü Vet Fak Derg 4(1): 83-89, 1988.
17. Uçar S: Tekirdağ İçme Suyu, Kaynak Suyu, Kuyu Suyu, Deniz Suyunda Bakteriyolojik Kirlilik ve Nitrit Aranması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Tek.Ü. Zir. Fak. Gıda Bil. ve Tek.ABD, Tekirdağ, 1990.
18. Patır B, Güven AM, Arslan A: Elazığ Bölgesi İçme ve Kullanma, Kaynak, Kuyu ve Göl Sularının Hijyenik Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar. F Ü Sağ Bil Derg 6 (1,2):127-134. 1992.
19. Sönmez S: Bursa Büyükşehir Belediyesi İçme (baraj, kuyu ve kaynak) Sularının Bazı Kimyasal Özellikleri ve Mikrobiyolojik Kirliliği Üzerinde Bir Araştırma. U Ü Vet Fak Derg 3(II): 1-9. 1992.
20. Dağoğlu G, Bildik A, Aksoy A: Van Yöresindeki Sulara Nitrat ve Nitrit Düzeyi. F Ü Sağ Bil Derg 9(2): 240-243. 1995.
21. Türk Standartları Enstitüsü: Suyun Analiz Metotları-Numune Alma. TS 2536, TSE Ankara, 1977.
22. Türk Standartları Enstitüsü: Mikrobiyolojik Muayeneler İçin Dilüsyonlar Hazırlanmasına Dair Genel Kurallar, TS 6235. TSE, Ankara, 1988.
23. American Public Health Association. Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. 15th Edit. APHA Inc. Washington DC. 1980.
24. Tolgay Z ve Tetik İ: Muhtasar Gıda Kontrolü ve Analizleri Kılavuzu. Ege Matbaası, Ankara, 1964.
25. Gülser F: Van Gölü Havzası Büyük Toprak Gruplarının Verimlilik Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992.

Neonatal Hidrosefaliler

Bayram Çırak*, M.Bahadır Güven*, Abdullah Ceylan**, Hüseyin Çaksen**, Nejmi Kıymaz*, Serdar Işık*

Özet: Hidrosefali pediatrik nöroşirürjinin en sık rastlanan ve en fazla tedavi edilen patolojilerindendir. Ayrıca komplikasyonlarda diğer müdahalelere göre yüksek orandadır. Neonatal hidrosefaliler ise yaş grubu nedeni ile bazı farklılıklar taşırlar. Kliniğimizde neonatal hidrosefali tanısı ile ameliyat edilen 10 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Sonuçta neonatal hidrosefalini tedavisinde diğer yaş gruplarından bir fark olmamasına rağmen tanı ve takipte farklılıklar olduğu, komplikasyonların diğer yaş gruplarına oranla fazla rastlandığı bulundu.

Anahtar kelimeler: Neonatal hidrosefali, Ventriküloperitoneal şant

Gerçek hidrosefali insidansı düşük olarak yansıtılmasına rağmen konjenital ve infantil hidrosefali insidansı 1000 canlı doğumda 0.4 ile 0.8 arasında bildirilmiştir (1). İntraventriküler ve subaraknoid kanamaya, hipertansiyona, artmış kafa içi basınca, enfeksiyona ve tümörlere bağlı hidrosefaliler genelde bu sayıya dahil edilmemişlerdir. Uzun süre artmış kafa içi basıncı ve genişlemiş ventriküller, nöronal gelişimi bozucu etkiye sahiptir, bunun içinde neonatal hidrosefaliye müdahale hayati öneme sahiptir. Tedavide amaç, uygun intraventriküler basıncın nasıl sağlanacağını, veya şant konulacak ise problemsiz çalışması için en uygun şantlama zamanını tesbit etmektir (2). Hidrosefalilerde şant kullanımında en sık karşılaşılan komplikasyon şant disfonksiyonu ve buna bağlı gelişen klinik tablolardır. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroşirürji ve Pediatri Anabilim Dallarında Mayıs 1995 - Haziran 1998 tarihleri arasında takip ve tedavisi yapılan neonatal hidrosefali olguları, klinik ve takip özellikleri açısından değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 1995-Haziran 1998 döneminde neonatal hidrosefali tanısı alan 10 hasta tedavi edilmiştir. Ortalama yaş 20.2 (3 - 30) gün idi. Hastaların 4 tanesi kız, 6 tanesi erkekti. Baş çevresi 33 - 46 cm arası idi. Hastalardan 7 tanesinde hidrosefali ile birlikte ek doğumsal anomali tesbit edildi (myelomeningosel). Hastalardan 2 tanesi şant cerrahisi öncesi dönemde santral sinir sisteminde enfeksiyon (menenjit) nedeni ile tedavi gördü. Şant koyulurken tüm hastalarda klinik ve laboratuvar olarak enfeksiyon olmadığı gösterildi.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Pediatri ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇIRAK

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, VAN

Tüm hastalar profilaktik olarak cerrahi sırasında ve cerrahi sonrasında tek doz olmak üzere profilaktik antibiyotik kullandı. Tüm hastalara orta basınçlı ventriküloperitoneal şant koyuldu. Peroperatuvar komplikasyon olmadı. Ortalama takip süresi 9.2 (1 - 24) ay idi. Toplam 5 revizyon yapıldı. Yıllık revizyon insidansı %25 bulundu. Revizyon yapılan hastalardan 2 tanesi şantlama öncesi dönemde enfeksiyon olan hastalar ve tümü ek anomalisi olan hastalardı. Neonatal hidrosefali kliniğimizde tüm hidrosefalilerin %30'unu oluşturmaktadır.

Tartışma

Nöroşirürji ve Neonatoloji bölümlerinin işbirliği ile takip ve tedavi gerektiren yenidoğan hidrosefalisinin en sık rastlanan sebepleri arasında: konjenital hidrosefali (akuadakt stenozu, Dandy Walker anomalisi, Arnold Chiari malformasyonları), spinal disrafizm (meningosel, meningomyelosel, ensefalosel ...vb), menenjit, ventrikülit, yenidoğan sepsisi gibi enfeksiyonlar, intrakranial kanamaları takiben görülen hidrosefaliler ve nadiren konjenital intrakranial tümörler sayılabilir (3,4).

Günümüzde hidrosefalideki patofizyolojik mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Bunun bir sebebi hastalığın multifaktöriyel olması nedeni ile deneysel ve klinik çalışmaların zorluğudur. Bununla beraber ventriküloomegalinin sebep olduğu primer olaylar arasında mekanik kompresyon, beyin parankiminin gerilmesi, iskemi, anoksi, serebral ödem ve kan-beyin-bariyeri bozulması sayılabilir. Bu primer mekanizmalar sekonder mekanizmaları başlatarak, sitolojik ve sitoarkitektural nöronal değişikliklere, mikrodamarların yapı ve sayısında azalmalara, aksonal dejenerasyona ve demyelinizasyona, sinaptik iletimin bozulmasına, nörotransmitör ve nöromodulatorlerde azalmalara, astrosit ve mikroglialarda hipertrofi

ve çoğalmaya, ve hücrese metabolizma bozukluklarına sebep olur (2,5,6). Şant çalışmaları, hidrosefalinin ciddi bir seviyeye ulaşana kadar hücre ölümünde önemli rolü olmadığını, tüm patofizyolojik değişikliklerin olmasa da bazılarının reversibl olabileceğini gösterdi. Şimdiye kadar ki çalışmalar hidrosefalide erken şantlamanın bazı patolojik değişiklikleri engellediğini fakat nörotransmitter seviyesindeki bozukluklar nedeni ile tedavi edilmiş hidrosefalik beynin hasar oluşmaya daha açık olduğunu gösterdi. Aynı şekilde, persistant gliosis tedavi edilmiş beynin mekanik özelliklerini değiştirerek hidrostatik özelliklerini ve kompliansı etkiler, bu da revizyonlarda etkilidir. Cerrahi dekompresyonun uzun süreli takibi ile ilgili çalışmalar olmadığından hidrosefalinin gelişmekte olan beyin üzerindeki etkileri hakkında kesinleşmiş bilgiler yoktur. Puberte ve normal büyüme de hidrosefalinin erken dönemlerinde beyine farkedilemeyen veya tanımlanamayan etkilerde bulunarak yaşamın daha sonraki dönemlerinde fonksiyonel defisitler çıkmasına sebep olabilir (6-10).

Yenidoğan hidrosefalisinin tanı ve takibinde yetişkin hidrosefalilerinden farklı olarak ultrasonografinin (USG) önemi büyüktür. Yeni doğan döneminde fontanelerin ve sütürlerin açık olması USG'nin rahat ve güvenli kullanımına izin vermektedir. Termde büyük bir kafa ile doğan veya antenatal olarak hidrosefali tanısı alan tüm hastalar ultrason ile tarama testinden geçmelidir. Ventrikülomegali tesbit edilen vakalarda detaylı bir perinatal hikaye ve fizik muayeneyi içeren nöroşirürjik değerlendirme yapılmalıdır. Diğer nörolojik anomaliler eğer varsa tanımlanıp hızla tedavi edilmelidir. Hemoraji sonrası olmayan izole hidrosefalilerde USG'den başka bir tetkik ile tanı konfirme edilmelidir (3,11-14). Eğer neden akuadakt stenozu veya Dandy Walker sendromu gibi benign bir olay ise çok daha detaylı tetkiklere gerek kalmadan doğumdan sonraki 1-2 gün içinde şantlamak uygundur. Genellikle peritoneal absorpsiyon yüzeyinin yeterli olması için 1500-1750 gram arası ağırlık şartı aranmaktadır. 4-10 cm-su basıncında kapanan orta veya düşük basınçlı bir şant oksipital veya frontalden yerleştirilir (9,15-17). Semptomlar postoperatif erken dönemde kaybolur. Hasta 2-3 gün içinde taburcu edilebilir. Kontroller kafa USG'si ile yapılır. Kliniğimizde neonatal dönem de hidrosefali tanısı alan 10 hastadan 7 tanesinde hidrosefali sebebi olarak myelomeningosel bulundu. Hastaların hepsine orta basınçlı V-P şant koyuldu. Takip sonucunda 5 hastada şant disfonksiyonu gelişti ve şant

revizyonu yapıldı. Bir hastada kafadaki insizyon yerinde hasta insizyon üzerine yatırıldığı için nekroz gelişti. Bu hastada debritman ve yaranın tekrar suture edilmesini takiben problemsiz olarak taburcu edildi. Literatürde yenidoğan hidrosefalilerinde revizyon insidansı konusunda çok fazla çalışma yoktur. Tüm hidrosefalilerdeki yıllık revizyon oranımız %15, yenidoğan dönemi hidrosefalilerinde yıllık revizyon oranımız ise %25 idi. Bu oranlar literatürdeki oranlar ile uyumlu bulundu. Yenidoğan enfeksiyonlarında bulgu ve belirtilerin nonspesifik olması tanı ve tedavide zorluklara sebep olmaktadır ayrıca bu yaş grubunda tanı ve tedavisi yapılan spinal disrafizm (myelomeningosel, meningosel...) ve posthemorajik hidrosefali gibi etkenler revizyon oranını artırmaktadır (3,11).

Sonuç olarak yenidoğan hidrosefalisi tedavide diğer yaş grubu hidrosefalilerinden farklı olmamasına rağmen etioloji, tanı ve takipteki bazı özellikleri ile ayrı bir yere sahiptir. Ayrıca yenidoğan enfeksiyonlarının şantlama öncesi tam tedavi edilip edilemediğinin belirlenmesindeki güçlükler ve spinal disrafizm gibi ek anomalilerin varlığı bu yaş grubunda revizyon oranını artırmaktadır. Yine yenidoğan döneminde skalp ve abdomende cilt ciltaltı dokusunun yetişkinlere göre ince olması nedeni ile insizyonların bakımı önem taşımaktadır. Baş kontrolü olmayan yenidoğanın şant pompası ve insizyon üzerine yatması önlenmelidir.

Neonatal Hydrocephalus

Hydrocephalus is the most frequently encountered and treated disorder of the pediatric neurosurgery. Neonatal hydrocephalus has some differences depending upon the age. We retrospectively analysed 10 patients who were operated on in our clinic with the diagnosis of neonatal hydrocephalus. As a result we found that neonatal hydrocephalus has no difference in treatment protocol whereas in diagnosis and follow up it has some differences from the hydrocephalus in other age groups.

Key words: Neonatal hydrocephalus, Ventriculoperitoneal shunt

Kaynaklar

1. Fernell E, Hagberg G, Hagberg B: Infantile hydrocephalus epidemiology: An indicator of enhanced survival. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 70:123-127, 1994.
2. Glees P, Voth D: Clinical and ultrastructural observations of maturing human frontal cortex, part I (biopsy material of hydrocephalic infants). Neurosurg Rev 11:273-278, 1988.
3. Mertol T, Cınaz P: Pediatrik yaş gruplarında hidrosefali. Yeni Tıp Derg 4(4):26-30, 1987.

4. Mori K: Hydrocephalus: revision of its definition and classification with special reference to "intractable infantile hydrocephalus". *Childs Nerv Syst* 6:198-201, 1990.
5. McAllister JP, Chovan P: Neonatal hydrocephalus mechanisms and consequences. *Neurosurg Clin North Am* 9(1):73-75, 1998.
6. Del Bigio MR: Neuropathological changes caused by hydrocephalus. *Acta Neuropathol (Bel)* 85:573-576, 1993.
7. Hanigan WC, Morgan A, Shaaban A, et al: Surgical treatment and longterm neurodevelopmental outcome for infants with idiopathic aqueductal stenosis. *Childs Nerv Syst* 7:386-389, 1991.
8. Zileli M: Hidrosefalide klinik bulgulara temel fizyopatolojik kavramlar. *Ege Nörolojik Bilimler Derg* 1:33-35, 1988.
9. Jones HC, Rivera KM, Harris NG: Learning deficits in congenitally hydrocephalic rats and prevention by early shunt treatment. *Childs Nerv Syst* 11:655-659, 1995.
10. O'Brien SM, Harris EM: Longterm results in the treatment of hydrocephalus. *Neurosurg Clin North Am* 4(4):625-627, 1993.
11. Coşkun E, Mutluer S, Erşahin Y: Meningomyelose ve hidrosefali olgularında tek aşamalı operasyon. *Ege Nörolojik Bilimler Derg* 12:239-241, 1995.
12. Mutluer S, Zileli M: Hidrosefali tedavisi. *Ege Nörolojik Bilimler Derg* 1:42-46, 1988.
13. Norelle A, Fisher A, Flannery AM: Transcranial doppler: A noninvasive method to monitor hydrocephalus. *J Child Neurol* 4(Suppl):87-90, 1989.
14. Pape KE, Bennett-Britton S, Szymonwicz W, et al: Diagnostic accuracy of neonatal brain imaging: A postmortem correlation of computed tomography and ultrasound scans. *J Pediatr* 102:275-278, 1983.
15. Frim MD, Scott RM, Madsen JR: Surgical management of neonatal hydrocephalus. *Neurosurg Clin North Am* 9(1):105-109, 1998 .
16. Marlin AE, Gaskill SJ: The etiology and management of hydrocephalus in the preterm infant. *Concepts in Neurosurg* 3:67-69, 1990.
17. Dias MS, McLone GD: Hydrocephalus in the child with dysraphism. *Neurosurg Clin North Am* 4(4):715-720, 1993.

Bronşektazide Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz

Özet: Bronşektazi, ülkemiz için hala ciddi bir sağlık sorunu olup tedavisinde cerrahinin önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 1995- Ocak 1999 yılları arasında bronşektazi tanısı ile opere edilen 9 hasta (4 erkek, 5 bayan) retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş 27.7 (10-44) idi. Tanı ve cerrahi rezeksiyonun planlanması amacıyla 6 hastaya bilgisayarlı tomografi, 2 hastaya yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve 1 hastaya da bronkografi yapıldı. Tüm hastalarda operasyon endikasyonu tekrarlayan enfeksiyon ve bol pürülan balgam çıkarma (2 hastada aynı zamanda bronş adenomu da vardı) idi. Tüm olgularda hastalık tek taraflı (sakküler tipte) ve ağırlıklı olarak da sol alt lobda lokalize idi (5 hasta). Beş hastaya etyolojiyi aydınlatılabilmek amacıyla bronkoskopi yapıldı. Bir hastada yabancı cisim, iki hastada bronş adenomu saptandı. Cerrahi tedavi 6 hastada lobektomi (birinde ilaveten lingulektomi), 3 hastada pnömonektomi idi. Mortalite görülmezken 3 hastada postoperatif atalektazi gelişti. Uzun süreli takiplerde 8 hastada tam şifa, 1 hastada ise klinik düzelme görüldü. Uygun ve yeterli medikal tedaviye rağmen düzelmeyen bilhassa sakküler tip bronşektazilerde küratif rezeksiyon mutlaka uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Bronşektazi, Cerrahi

Sosyoekonomik seviyesi yüksek toplumlarda, görülme sıklığı, gün geçtikçe azalan ve önemini kaybetmekte olan bronşektazi, ülkemiz için aynen tüberküloz ve kist hidatikte olduğu gibi hala önemli bir sağlık sorunudur.

Bronşektazinin cerrahi tedavisi genel anlamda yüzgüldürücüdür. Özellikle çok ilerlemiş ve lokalize olgularda küratif sonuçlar elde etmek mümkündür. Ancak özellikleri buna uymayan hastalarda tedavide birinci öncelik tıbbi yöntemlerin olmalıdır.

Bu çalışmada, Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Ocak 1995-Ocak 1999 tarihleri arasında bronşektazi tanısı ile opere edilen 9 hasta retrospektif olarak analiz edildi.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde 4 yıllık süre içerisinde 9 hasta bronşektazi tanısı ile yatırılıp opere edildi. Hastaların 4'ü erkek, 5'i bayan idi. Ortalama yaş 27.7 olup yaşları 10 ile 44 arasında değişiyordu. Tanı ve cerrahi rezeksiyonun planlanması amacıyla 6 hastaya bilgisayarlı tomografi (BT), 2 hastaya yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ve 1 hastaya da bronkografi yapıldı. Beş hastaya etyolojiyi aydınlatılabilmek amacıyla bronkoskopi yapıldı. Tüm hastalarda operasyon endikasyonu tekrarlayan enfeksiyon ve bol pürülan balgam çıkarma idi. 2 hastada aynı zamanda bronş adenomu da vardı. Hastalar balgam kültürü sonucuna göre iki haftalık

medikal tedaviden sonra opere edildi. Çift lümenli endotrakeal tüp ile anestezi uygulandı. 5 hastada sol alt lobektomi (birinde ilaveten lingulektomi), 1 hastada sağ alt lobektomi ve 3 hastada sol pnömonektomi uygulandı.

Bulgular

Olgulardan birinde çocukluk çağına geçirilmiş ağır kızamık öyküsü varken bir diğer hastada komplet dudak-damak yarığı anomalisi saptandı. Hastaların hepsinde kronik öksürük ve pürülan balgam çıkarma şikayeti vardı. Tüm olgularda hastalık tek taraflı olup 5 hastada sol alt lobda, 1 hastada orta lobda lokalize idi. Yine bütün olgularda bronşektazi sakküler tipte idi. Bronkoskopide bir hastada yabancı cisim, iki hastada bronş adenomu (endoskopik görünüm olarak) saptandı.

Olgularımızda mortalite görülmezken 3 hastada postoperatif atalektazi gelişti. Bronkoskopik aspirasyon uygulandı. Patoloji sonuçları preoperatif tanı ile uyumlu şekilde kronik iltihap ve bronşektazi olarak gelirken, 2 bronş adenomlu olguda histopatolojik inceleme endoskopik tanıyı doğruladı.

Olguların tümü postoperatif dönemde 1-3 yıl arasında takip edildi. 8 hastada tam şifa, 1 hastada ise klinik düzelme sağlandı.

Tartışma

Bronşektazide cerrahi tedavi uygulaması gün geçtikçe azalmaktadır. Bağışıklama çalışmaları ile çocukluk çağına görülebilen hastalıklar (boğmaca, kızamık) önlenirken tedavi metodlarındaki ilerlemeler ile bronşektazi ile sonuçlanacak hastalık süreçlerinin önü herhangi

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD, Van
Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Kliniği VAN

bir basamakta kesilip bronşektazi gelişimi engellenmektedir.

Günümüzde bronşektazi; tıbbi yöntemlerle gelişimi önlenemeyen ve tedavi edilemeyen bir hastalık kimliğine kavuşmaktadır. Cerrahi tedavi, sınırlı sayıda hastaya uygulanabilmektedir. Buna karşın tıbbi ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilen hastaların karşılaştırıldığı çalışmalarda; destrüksiyonun ileri safhada olduğu hastalarda tıbbi tedavinin başarısız kaldığı bildirilmektedir (1).

Bronşektazi tanısında radyolojik yöntemlerde ilk basamak direkt filmler olmalıdır. Bronkografi günümüzde de önemini korumasına rağmen BT ve YRBT kullanımı iyice yaygınlaşmıştır. Direkt akciğer grafisi ve BT ile bronşektazi öntanısı konan bütün olgularda bronkografi uygulanmasını savunan yazarlar vardır (2). Buna karşın bronkografinin BT'ye göre daha invaziv olması, özellikle çocuklarda daha güç uygulanması, kontrast maddenin teminindeki zorluk ve allerji riski taşıması, tekniğin güç olması ve deneyimli bir ekip gerektirmesi, ventilasyon bozukluğuna yol açması gibi nedenlerle bronşektazi düşünülen hastalarda öncelikle YRBT yapılması, ancak cerrahi girişim düşünülüyorsa, rezeksiyon sınırının daha kesin belirlenmesi amacıyla bronkografi yapılması görüşü de savunulmaktadır (3). Son yıllarda yeni kullanıma giren spiral YRBT ile tanı ve lokalizasyonu saptamada daha iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir (4). Tüm olgularımızda bronşektazi sakküler tipte olduğundan tanıda güçlük çekmedik. Hastalığın yaygınlığını saptamada BT, YRBT ve bronkografiden faydalandık.

Bronşektazinin sınırlı bir bölgede kaldığı olgularda cerrahi girişim iyi sonuçlar verirken, bilateral multisegmental olgularda yapılacak geniş çaplı rezeksiyonların hastanın postoperatif solunum fonksiyonunu ileri derecede kısıtlayacağı gözönünde tutularak cerrahiden uzaklaşılır. Kliniğimizde bir yıl içinde, üç olguda bu şekilde bilateral yaygın bronşektazi saptanıp rezeksiyon kontrendike kabul edildi (5).

Hali hazırda uygulanmakta olan cerrahi tedavinin felsefesi; sağlam dokuları mümkün olduğu kadar korumak, hasta dokuları da tamamen çıkartmaktır (6-8). Operasyona alınması planlanan hastaların preoperatif hazırlanması bilhassa önemlidir. Pürülan sekresyonu ortadan kaldırmak için uygun ve yeterli antibiyoterapi, postural drenaj ve gerekirse bronkoskopik aspirasyon yapılmalıdır. Bronkoskopi yalnız pürülan sekresyonları temizlemekle kalmayıp etyolojiyi aydınlatmak açısından önemlidir. Olgularımızın yalnız beşinde bronkoskopi yaptık.

Bunların üçünde endobronkial patoloji tespit ettik. 404 olguluk bir bronşektazi serisinde, neden olarak 14 olguda yabancı cisim, 4 olguda da bronş adenomu saptanmış (7). Bu sonuçlar tüm bronşektazi olgularında preoperatif bronkoskopinin uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Cerrahi tedavinin endikasyonları arasında bol pürülan balgam çıkarma, tekrarlayan ve tedaviye dirençli pnömoni ve ayrıca hayatı tehdit eden kanamalar sayılabilir. Çocukluk çağı bronşektazilerinin ise tıbbi tedavi ile gerileyip, minimal semptomlu hale gelebildiği gösterilmiştir (9). Fakat medikal tedaviye yanıt alınamayan, devamlı semptomatik olup, büyüme-gelişme geriliği olan hastalarda cerrahi tedavinin geciktirilmemesi savunulmaktadır (6, 10).

Bronşektazide rezeksiyon segmental olmalıdır. Hasta olan tüm segmentler çıkarılmalı, sağlam segmentler ise korunmalıdır. Bizim olgularımızda bronşektazi genellikle bir lobda veya tüm akciğerde idi. Hatta bir olguda harabolmuş akciğer mevcuttu. 292 olguluk bir çalışmada en çok yapılan rezeksiyon %24.5'lük oranlarla pnömonektomi ve alt lobektomi +lingulektomi olmuştur (6).

Postoperatif değerlendirme, Can'ın tezinde belirttiği kriterlere göre yapılmıştır (6). Bu kategorizasyonda hastanın postoperatif semptomlarının devam edip etmemesine göre 1a(iyi), 1b(epeyce düzelmiş), 2(kısmen düzelmiş), 3(düzelmemiş) ve 4 (kötüleşmiş) olarak değerlendirme esas alınmıştır. Olgularımızın biri hariç hepsinde cerrahi sonrası semptomlar kaybolurken (1a), sadece bir olguda bir kısım semptomlar günlük yaşamı etkilemeyecek ölçüde gerilemiştir (1b).

Sonuç olarak uygun ve yeterli medikal tedaviye rağmen düzelmeyen bilhassa sakküler tipteki bronşektazilerde küratif rezeksiyon mutlaka uygulanmalıdır. Çünkü buradaki cerrahi işlem, solunuma katılmayan ve organizma için bir enfeksiyon kaynağı olan ya da olmaya aday bir akciğerin, lobun veya segmentin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Yani cerrahi uygulama ile fizyolojik bir kayıp olmamakta, anatomik bir kayıp olmaktadır. Bu nedenle cerrahi tedavi yöntemlerinden çekinilmemelidir.

Our Surgical Treatment Results in Bronchiectasis

Abstract: *Bronchiectasis still remains as a serious health problem for our country that surgery has an important role in its treatment. In this study, 9 patients (4 males and 5 females) operated with diagnosis of bronchiectasis between January 1995*

and January 1999 in our department were retrospectively analyzed. The mean age was 27,7 (10-44). Computerized tomography was performed in 6 patients, high resolution computerized tomography in 2 patients and bronchography in 1 patient in order that diagnosis and surgical resection planning could be obtained. Operation indication in all patients was recurrent infection and excessive purulent sputum expectoration (in 2 patients, there was bronchial adenomas as well). The disease process was unilateral (in saccular type) in all cases and localized predominantly to the left inferior lobe (5 patients). Bronchoscopy was carried out in 5 patients so that ethiology could be clarified. Foreign body was found in 1 patient and bronchial adenoma in 2 patients. Surgical treatment was lobectomy in 6 patients (in one patient additional lingulectomy) and pneumonectomy in 3 patients. Postoperative atelectasy developed in 3 patients, although mortality was not seen. In long-term follow-up, recovery was obtained in 8 patients and clinical improvement in 1 patients. Curative resection should absolutely be applied in bronchiectasis which do not improve in spite of adequate and sufficient medical treatment, especially in saccular type.

Key words: Bronchiectasis, Surgery

Kaynaklar

1. Sanderson JM, Kennedy MCS, Johnson MF, Manley DCE. Bronchiectasis: results of surgical and conservative management. A review of 393 cases. Thorax 29:407-16, 1974.
2. Tireli E, Barlas S, Akaslan İ, ve ark: Bronşektazi tanı ve tedavisindeki görüşlerimiz. GKDC Dergisi 2:385-7, 1994.
3. Ilgazlı A, Çağlayan B, Saygı A, ve ark: Bronşektazi tanısında bronkografi ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi'nin değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 9:99-106, 1998.
4. Çımrın A, Celal F, Akpınar M, ve ark: Bronşektazi tanısında spiral yüksek rezolüsyonlu BT'nin tanı değeri (ön çalışma). 20. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı 295-301, 1995.
5. Yalçınkaya İ, Özbay B, Bozkurt M: Bilateral yaygın bronşektaziler ve operasyon endikasyonlarının değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 2:197-9, 1995.
6. Can E: Bronşektaziye cerrahi yaklaşım. Uzmanlık tezi, 1994, Ankara.
7. Çetin G, Alp M, Uçanok C, et al: Diagnosis and management of bronchiectasis in adults and children: 10 years of experience. T J Research Med Sci 5:349-56, 1987.
8. Doğan R, Alp M, Kaya S, et al: Surgical treatment of bronchiectasis: A collective review of 487 cases. Thorac Cardiovasc Surgeon 37:183-6, 1989.
9. Lewiston NJ. Bronchiectasis in childhood. Ped Clin North Am 31:865-78, 1984.
10. Pamukçu A, Dağlı T, Yüksel M, Dağlı E: Çocukluk çağı bronşektazileri. Solunum 19 (TÜSAD XXII. Ulusal Kongre Kitabı) 302-6, 1994.

Kronik Relapsing Poliradikulonöropati

Şükrü Arslan, Ahmet Faik Öner, Avni Çelik, Dursun Odabaş

Özet: Bu yazıda 5 yaşında Guillain-Barre Sendromu tanısı alan bir erkek hasta sunulmuştur. Hastada aynı klinik tablo 3 kez tekrarlamıştır. İlk hastalıkta intravenöz immunglobulin , diğer iki relapsta ise yüksek doz metil prednizolon ile tam sağaltım elde edilmiştir. Tekrarlayan olgularda motor kayıp sık olduğu halde olgumuzda hiçbir sekel kalmamıştır.

Anahtar kelimeler: Guillain-Barre sendromu, İVİG, Metil prednizolon, Relaps

Tekrarlayıcı Guillain-Barre Sendromuna (GBS) Kronik Relapsing Poliradikulonöropati adı verilmektedir. Guillain-Barre sendromu çocuklarda %7 oranında tekrarlamaktadır. Bu hastalarda bulber ve solunum kasları tutulmaksızın, şiddetli halsizlik ve flask tetrapleji görülür (1). GBS ilk kez 1859 yılında Landry tarafından akut assendan motor paralizi olarak tanımlanmış 1916 yılında ise Gullian, Barre ve Sthrol klinik olarak kas gücü kaybı, arefleksi, parestezi ve laboratuvar bulgusu olarak BOS'ta hücre artışı olmaksızın protein artışı (albüminositolojik dissosiasyon) şeklinde daha ayrıntılı olarak belirtmişlerdir (2). GBS'de mortalite günümüzde respiratuar yoğun bakım üniteleri sayesinde %5'in altına düşmüştür (1,2). GBS hem sık görülmesi hemde fatal olması nedeniyle iyi bilinmesi ve erken tanınması gereken bir hastalıktır.

Çocukların yanısıra erişkinleri de etkileyebilen hastalığın insidansı 100.000'de 0.6-2 olarak bildirilmiştir. Sıklığı kadınlarda ve yaşlılarda, erkek ve gençlere göre daha yüksektir (3).

Olgu Sunumu

Beş yaşında erkek hasta, ateş ve kusma şikayetleri ile acil polikliniğe getirildi. Hikayesinden dört gün önce yakınmalarının başladığı, 2-3 kez kustuğu, iki günden beri halsizlik ve öksürüğünün olduğu, zor nefes alıp vermeye başladığı öğrenildi.

Fizik muayenede; ağırlık: 13 kg (%3), boy:100 cm (%3-10), vücut sıcaklığı: 38⁰C, nabız:120/dk, solunum sayısı: 54/dk, kan basıncı: 90/70 mmHg idi. Genel durumu kötü, letarjik, burun kanatları solunuma katılıyor, perioral siyanoz vardı. Solunum tendon refleksleri (DTR) alınamadı. Babinski refleksi bilateral pozitif. Diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Şükrü ARSLAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, VAN

Laboratuvar incelemesinde: tam idrar, tam kan, biyokimyasal değerleri (LDH,CPK dahil) ve serolojik tetkikler normaldi. Beyin omirilik sıvısı (BOS) incelemesinde; görünümü berrak, basınç normal, hücre görülmedi, protein 22.9 mg/dl, şeker: 51mg/dl (eş zamanlı kan şekeri: 81 mg/dl), klor: 109.5 mEq/L olarak tesbit edildi. 10 gün sonra yapılan lomber ponksiyonda: BOS görünümü berrak, basınç normal, hücre yok, protein: 24.6 mg/dl, şeker: 74 mg/dl, klor: 116 mEq/L olarak bulundu. Elektromyografi (EMG) ve bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) normal olarak değerlendirildi. Akciğer grafisinde her iki akciğerde pnömonik infiltrasyon, Water's grafisinde maksiller havalanma azlığı vardı.

Bu bulgular ile GBS düşünülen hastaya semptomatik desteğin yanında, pnömone için Pen G ve kloramfenikol, nörolojik bulguların sağaltımı için 400 mg/kg/gün dozunda intravenöz immunglobulin (İVİG) verildi. Tedavinin ikinci gününde refleksler alınmaya başlandı. Beşinci günde tüm hareketleri yapabilen hasta yatışının onuncu günü taburcu edildi.

İkinci geliş:

Taburcu edildikten yaklaşık iki ay sonra, iki günden beri olan ateş , öksürük, baş ağrısı, ani güçsüzlük ve nefes darlığı yakınmaları ile acil polikliniğe getirildi.

Fizik muayenede vücut sıcaklığı: 37.5⁰C, nabız: 144/dk, solunum sayısı: 44/dk, kan basıncı: 90/50 mmHg, genel durumu kötü, şuuru bulanık, ağız etrafında bol sekresyon, solunum sıkıntılı, interkostal çekilmeler ve burun kanadı solunumu vardı. Dinlemekle her iki akciğer alanlarında yaygın kreptan raller duyuluyordu. Bacaklarda daha belirgin olmak üzere 4 ekstremitede de kuvvet kaybı vardı. DTR'leri alınamıyordu. Diğer sistem muayeneleri normaldi.

Laboratuvar tetkiklerinde tam idrar analizi, tam kan sayımı, biyokimya değerleri, mikrobiyolojik ve serolojik bulgular normaldi. BOS incelemesinde; görünüm berrak, basıncı normal, protein:29.7 mg/dl, şeker:64 mg/dl (eş zamanlı kan şekeri 75 mg/dl), klor109.5 mEq/L. Akciğer

grafisinde her iki akciğerde yaygın pnömonik infiltrasyon vardı. Sağ üst ve alt ekstremiteden yapılan EMG'de ağır aksonal dejenerasyon bulguları mevcuttu.

Tedavide pnömoni için antibiyotik, tekrarlayan poliradikülönöropatiye yönelik antienflamatuar olarak 30 mg/kg/gün pulse metilprednizolon intravenöz verildi. Üç gün pulse steroid verildikten sonra 2 mg/kg prednizolone ile idame tedaviye geçildi. Tedavinin ikinci gününde DTR'leri alınmaya başlandı. Eksremitelerin beşinci günde fonksiyonları tamamen düzeldi. Yatışının 14. gününde tam düzelme ile taburcu edildi.

Üçüncü geliş:

Hasta taburcu edildikten 2.5 ay sonra ani gelişen halsizlik, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri ile tekrar yatırıldı.

Fizik muayenede: genel durumu kötü, şuuru açık, vücut sıcaklığı: 36.5C, nabız: 160/dk, solunum sayısı: 45/dk, kan basıncı: 100/60 mmHg, ağız etrafında sekresyon, perioral siyanoz, interkostal çekilmeler mevcut. Dinlemekle akciğerlerde yaygın krepitan raller duyuluyordu. Nörolojik muayenede Babinski: bilateral pozitif idi, DTR alınmadı. Diğer sistem muayeneleri normaldi.

Laboratuvar; idrar analizi, tam kan sayımı, biyokimya tetkikleri incelemesinde, mikrobiyolojik ve serolojik incelemeler normaldi. BOS muayenesinde görünüm berrak, basınç normal, hücre yok, protein 39.8 mg/dl, şeker 65mg/dl (eş zamanlı kan şekeri 86 mg/dl), klor 115.8 mEq/L. Akciğer grafisinde yaygın pnömonik infiltrasyon vardı. BBT ve elektroensefalografi (EEG) bulguları normaldi. EMG'de ağır aksonal dejenerasyon saptandı.

Hastaya 30mg/kg/gün pulse metilprednizolon IV üç gün uygulandıktan sonra 2mg/kg oral prednizolon tedavisi verildi. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik başlandı. Tedavinin 6. günü DTR ler alınmaya başlandı. Tedavinin 10. gününde nörolojik bulguların tamamı düzeldi. 12 günlük tedaviye rağmen akciğer bulguları düzelmeyince bronkoskopi yapıldı. Normal olarak değerlendirildi. 18 günlük tedaviden sonra genel durumu düzelen hasta taburcu edildi.

Tartışma

GBS sıklıkla bir respiratuar veya gastrointestinal enfeksiyonu izleyen idiopatik periferik nöropatidir. Paralizi nonspesifik viral bir enfeksiyonu takiben ilk 10 gün içinde ortaya çıkmakla beraber bazen saatler içinde görülebilmektedir (1). Hastalık karakteristik olarak alt ekstremitelerde simetrik, flask,

arefleksi bulguları ile başlar, assendan olarak kollara, göğüseye, boyun ve yüze kadar uzanır. GBS'de kaslar genellikle simetrik olarak tutulur. Ancak pediatrik hastaların %9'unda asimetrik tutulum görülebilmektedir (4).

Paraliziler vakamızda üç kez tekrarladı. Hepsinde enfeksiyon kaynağı olarak akciğer enfeksiyonu vardı. İlk iki yatışında semptomlar 4-5 günde geliştiği halde, üçüncü yatışında semptomlar 2 saat içinde gelişti. Hızlı gelişen bu durumda iyileşme de gecikmiştir.

GBS'de tanı için gerekli bulgular: her iki kol ve bacakta ilerleyici motor güçsüzlük ve reflekslerin alınmaması, duyu ve otonom sinir tutulumu, başlangıçta ateşin olmaması, tipik EMG ve BOS bulgularının olmasıdır (3). Bizim vakamızda tanı için gerekli bulgulardan her iki kol ve bacakta ilerleyici motor güçsüzlük, arefleksi ve tanıyı güçlü şekilde destekleyen diğer belirtilerin olması ile GBS tanısı konmuştur. Yalnız GBS tarifinde yer alan albüminositolojik disasiyasyon bizim vakamızda yoktu. BOS bulguları nörolojik semptomların başladığı ilk hafta içerisinde normal olabileceği gibi %10 olguda hiç bir BOS değişikliği olmadığı da bildirilmiştir (2).

GBS'li hastaların %3'ünde relaps görülmektedir. Bu vakaların en az yarısında değişik aralıklarla birden fazla tekrarlamalar görülmektedir. Relaps temelde akut monofazik forma benzer. Kas güçsüzlüğü ön plandadır ve arefleksi mevcuttur. Sinir ileti hızları yavaşlamıştır. Relaps sonrası iyileşme daha yavaş ve kısmidir. Sık relapslar sonrası kalıcı derin duyu bozukluğu yerleşebilir (2). GBS'nin aksonal formları daha ağır seyretmektedir (5).

GBS'de % 15 oranında kalıcı motor kayıp olmaktadır. Mortalite oranı %5'den az olmakla birlikte, mekanik ventilasyon uygulananlarda bu oranın %30'a kadar çıktığı bildirilmiştir (3).

Hastamızda semptomlar yaklaşık 2 aylık dönemlerde tekrar etmişti ve her relapsta semptomlar birbirine benziyordu. İlk iki gelişteki semptomlar tedavinin ikinci günü düzelmeye başlamasına rağmen üçüncü relapsta iyileşme altıncı günden sonra başlamıştır. Hastamız GBS'nin aksonal tipindeydi. Semptomlardaki düzelme tam olmuş ve hiç sekel kalmamıştı.

GBS patogeneğinde immünolojik mekanizmaların etken olduğu bilinmektedir (5). Yaptığımız tüm kültürlerde üremenin olmaması, serolojik ve viral testlerin negatif olması hastamızda da immünolojik bir mekanizmayı düşündürmektedir.

GBS'nin tedavisinde İVİG, standart veya yüksek dozlarda kortikosteroidler, diğer

immunosupressif ajanlar verilmektedir. Ayrıca plazma exchange uygulaması ile de iyi sonuçlar alınmıştır. İVİG 400 mg/kg/gün dozunda 5 gün veya 2 gr/kg tek doz şeklinde uygulanmaktadır. Önemli bir yan etkisinin olmaması bu ilacı üstün kılmaktadır (6,7). Yüksek doz metil prednizolon bir çok hematolojik ve romatolojik hastalıkta kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Özellikle kısa süreli kullanımlarda önemli yan etkisinin olmadığı bildirilmiştir (8). Ülkemiz şartlarında ekonomik bir tedavi yöntemi olması önemli bir avantajdır. Bizim olgumuzda her iki relapsta da yüksek doz metil prednizolon ile sağaltım tamdı ve önemli yan etki yoktu.

Chronic Relapsing Poliradiculoneuropathy

Abstract: *A five year old patient with Guillain-Barre Syndrome was presented. The disease recurred three times presenting the same symptoms. We administered IVIG at the beginning, and high dose methyl prednisolone at the following two relapses. Although motor deficiency has been reported in recurrence cases, our patient recovered without any sequel.*

Key words: *Guillain-Barre Syndrome, IVIG, High dose methyl prednisolone, Relaps*

Kaynaklar

1. Sarnod HB: Guillain-Barre Syndrome, In: Textbook of Pediatrics. Edited by. Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM: Philadelphia, WB Saunders. 1996, pp: 1761-1762.
2. Karlıkaya G, Ayta S, Yüksel G, Tireli H: Atipik bir GBS olgusu. Nöroloji kongresi kitapçığı 1996: 576-583.
3. Kankam CG, Sallis R: Guillain – Barre Syndrome. Postgraduate Medicine. 101 (3), March 1997'den çeviri Sendrom Dergisi: 9: 20-25, 1997
4. Uludağ B, Balkır K, Araç N: Guillain-Barre Sendromu faringo serviko brakial varyant. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 4: 115-119, 1996.
5. Saka E, Elibal B, Genç S, Varlı K, Sarıbaş O: IVIG tedavisine cevap veren bir ensefalomiyelo radikülopati olgusu (Guillain-Barre Sendromu ya da Beyinsapı Ensefaliti). Nöroloji kongre kitapçığı 1996; 635-638.
6. Taşdemir N, Yaramış A, Tombul T, Ateş U, Haspolat K: Guillain – Barre sendromunda intravenöz immünglobulin tedavisi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 35: 153-155, 1996.
7. Andersen UM: Guillain Barre Syndrome in children treated with intravenous immunoglobulin, Ugesler Laeger 18: 3392-3394, 1993.
8. Özsoylu Ş: High dose intravenous methylprednisolone in haematologic disorders. Hematol Rev 4: 197-207, 1990.

Adrenolökodistrofi (Addison- Schilder Hastalığı): İki Erkek Kardeş Sunumu

Ahmet Faik Öner*, Ruhan Özer*, Ömer Anlar**, Şükrü Arslan* , M. Bahadır Güven***, Abdullah Ceylan*

Özet: Adrenolökodistrofi (ALD) X'e bağlı, adrenal yetersizlikle birlikte, beyin beyaz maddesinde ilerleyici dejenerasyonun neden olduğu motor ve mental işlevlerde ilerleyici bozulmayla giden bir hastalıktır. Bu yazıda ALD tanısı alan iki kardeş sunulmuştur. Birinci olgu; 9 yaşında erkek hasta Nisan 1995 tarihinde Addison hastalığı tanısı konularak tedaviye alındı. 6 ay sonra hastada ilerleyici nörolojik bozukluk ortaya çıktı ve olgu Adrenolökodistrofi olarak değerlendirildi. 2.5 yıldan sonra yatağa bağımlı hale gelen ve giderek bilinci kapanan hasta tanı aldıktan 3 yıl sonra exitus oldu. Birinci olgunun 10.5 yaşındaki erkek kardeşi nörolojik bulgular olmaksızın Addison Hastalığı tanısı aldı. 2 yıllık izlemde henüz nörolojik bulgular olmaksızın izlenmektedir. Olgular literatür ışığında tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Adrenolökodistrofi, Addison hastalığı.

Adrenolökodistrofi (ALD), adrenal korteks yetersizliğiyle birlikte santral sinir sisteminin ilerleyici demiyelinizasyonu ile giden, peroksizomal hastalıklar grubundan, X'e bağlı, heredodejeneratif bir hastalıktır (1,2).

Bu yazıda, ALD tanısı konulan bir hasta ve Addison hastalığı tanısı konan kardeşi, nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu Sunumu

1.Olgu: 9 yaşında erkek hasta 20.4.1995 tarihinde 2 aydan beri devam eden halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulma, son 2 gündür bu şikayetlerde artma ve beraberinde sayılamayacak kadar çok sayıda kusma, ardından gelişen dalgalılık şikayetleriyle getirildi. Yaklaşık 2 yıldır özellikle dudaklarında olmak üzere, tüm cilt renginin koyulaştığı ifade edildi. Soygeçmişinde, aralarında akraba evliliği olmayan anne baba ve 3 kız, 1 erkek kardeşinin sağlık sorunları yoktu. Benzer şikayetleri olan 7 dayısının en geç ilkököl çağında kaybedildiği öğrenildi.

Fizik muayenede; ağırlık 23 kg, boy 120 cm, vücut sıcaklığı 35°C, nabız 110/ dk, filiform, kan basıncı alınamıyor, genel durumu kötü, uykuya meyilliydi. Cilt rengi genel olarak hiperpigmente, soğuk, terli, turgor ve tonusu azalmıştı. Ağız mukozası ve gingiva hiperpigmente görünümdeydi.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Van

** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Ahmet Faik ÖNER

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, VAN

Nörolojik muayenede derin tendon refleksleri (DTR) azalmış, kuvvet kaybı ve patolojik refleks yoktu. Diğer sistemlerin muayenesi normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar incelemesinde; hemoglobin 15.2 g/dl, beyaz küre 19200/mm³, trombosit 451000/mm³, kan şekeri 62 mg/dl, BUN 42 mg/dl, kreatinin 0.9 mg/dl, sodyum 125 mEq/L, potasyum 5.03 mEq/L ve klor 94.8 mEq/L idi. İdrar analizinde özellik yoktu. Serum kortizol düzeyi 4.3 µg/100 dl olarak ölçüldü (normali 8-28 µg/dl). Telekardiyografide kalp/toraks indeksi 0.35 bulundu.

Hasta fizik muayene ve laboratuvar verileri ile adrenal yetersizlik krizinde Addison hastalığı olarak kabul edildi. Tedavisinde 20 ml/kg'dan % 0.9 SF, ilk 8 saatte total mayinin yarısı 2 kısım % 10 dekstroz + 1 kısım % 0.9 SF karışımı hazırlanarak verildi. Deoksikortikosteron acetate (DOCA) temin edilemediği için 75 mg/kg/24 saat olarak hesaplanan prednizolonun 1/4'ü IV puşe, 1/4'ü 8 saatlik mayi içinde, 1/2'si 16 saatlik mayi içinde verildi. Klinik durumu düzelen ve sodyum ve potasyum düzeyleri sırasıyla 139 mEq/L, 3.6 mEq/L bulunan hasta, yerine koyma dozunda kortizon, fluorokortizol tedavisine alındı. Tuz desteği 3 g/gün önerildi. Genel durumu hızla düzelen hasta yatışının 14. günü bu tedavi ile taburcu edildi. Hasta ilk başvurudan 6 ay sonra yürüme bozukluğu (çarpık yürüme) şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede sistem muayeneleri doğal, nörolojik muayenede, hafif spastisite ve dizatri vardı. Babinsky refleksi bilateral pozitif idi. Bu bulgular dışında kranial sinirler sağlam, motor defisit yok, DTR'ler hiperaktif, serebellar testler sağlam, fundus incelemesi normal olarak değerlendirildi.

Elektromyografi (EMG) ve bilgisayarlı beyin tomografisi, sürrenal bez tomografisinde özellik yoktu. Beyin manyetik rezonans incelemesinde bilateral kortikospinal traktusu tutan demiyelinizasyon tespit edildi. Bu bulgularla hasta ALD olarak değerlendirildi.

2. Olgu: Birinci olgunun kardeşi olan 10.5 yaşında erkek hasta 6.8.1996 tarihinde, 1 haftadan beri devam eden halsizlik, karın ağrısı, kusma şikayetleri ile getirildi. Son 3 aydır dudakları ve yüz renginin koyulaştığı ifade edildi. Özgeçmişinde özellik yoktu.

Fizik muayenede ağırlık 24 kg, boy 124 cm, vücut sıcaklığı 37°C, nabız 110/dk, kan basıncı 80/50 mmHg, genel durum orta, bilinç açık, halsiz görünüyordu. Dudaklar, ağız boşluğu duvarı ve gingiva hiperpigmente görünümdeydi. Diğer sistemlerin muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar incelemesinde tam kan ve idrar analizleri normal, kan şekeri 69 mg/dl, BUN 27 mg/dl, kreatinin 1.5 mg/dl, sodyum 118 mEq/L, potasyum 4.1 mEq/L, klor 90 mEq/L idi. Serum kortizol düzeyi 7 µg/dl, serum Adrenokortiko tiroid hormon (ACTH) düzeyi 122 pg/ml (normali <100 pg/ml), idrar 17 ketosteroid 0.5 mg/24 saat (normali 1-4 mg/24 saat) idi.

Bilgisayarlı beyin ve sürrenal bez tomografisi normaldi. Hasta birinci olgu ile benzer şekilde, adrenal yetersizlik krizinde Addison hastalığı olarak kabul edildi. Birinci olguya benzer şekilde İV mayi, steroid tedavisi uygulandı. Genel durumu düzelen hasta yatışının 17. günü oral prednizolon, fluorokortizol, 3 g/gün tuz tedavisi ile taburcu edildi. Hastanın aylık izleminde nörolojik bozukluklar gözlenmedi. Addison tedavisi alan hasta 2 yıllık izleminde nörolojik bulgular olmaksızın izlenmektedir

Tartışma

İlk defa 1912 yılında Schilder tarafından beyinde beyaz madde tutulumuyla giden üç farklı tablo tanımlanmıştır (1). Bunlar; metakromatik lökodistrofi, subakut sklerozan panensefalit ve muhtemelen multipl skleroz ve ALD'yi içeren hastalıklardır. Günümüzde peroksizomal hastalıklar grubuna alınan ve serebral demiyelinizasyon ile adrenal yetersizliğin birlikte olduğu tablo, 1923'de Siemerling ve Creutzfeldt tarafından tariflenmiştir (1,3,4).

Peroksizomlar, olgun eritrositler hariç tüm hücrelerde bulunan, özellikle miyelogeneziste önemli görevler üstlenen hücre içi organellerdir. Bu nedenle peroksizomal bozukluklarda nörolojik bulgular ön plandadır. Peroksizomlarda yağ

asitleri, fitanik asit, glutarik asit, piperkolik asitlerin oksidasyonu gerçekleşir (5,6). Peroksizomların sayısal, fonksiyonel ve yapısal bozuklukları pek çok hastalığa sebep olmaktadır. Bu hastalıklar üç alt grupta incelenir. Peroksizomların yokluğu veya azlığı ile giden multipl enzim bozukluklarının olduğu birinci grup; Zellweger Sendromu, Neonatal ALD ve İnfantil Refsum Hastalıklarını içerir. Peroksizomların normal olduğu, tek enzim bozukluğuyla giden ikinci grupta ise; X'e bağlı geçen ALD, Akatalazemi, Hiperokzalüri Tip 1, PseudoZellweger Sendromu (3-okzoasil-CoA tiolaz eksikliği), Açıl-CoA oksidaz eksikliği ve bifonksiyonel enzim eksikliği yer alır. Üçüncü grupta peroksizomlarda yapısal bozukluk ve multipl enzim eksikliği söz konusudur. Bu grupta Rizomelik Kondroplazia Punktata ve Zellweger-like sendrom vardır (1-5).

Neonatal ALD, çok uzun zincirli yağ asitlerinin (ÇUZYA) oksidasyonu, fitanik asit oksidaz ve plazmalojen sentez enzimi bozukluğunu içeren multipl peroksizomal fonksiyon bozukluğudur.

X'e bağlı geçen ALD'de, ÇUZYA oksidasyonunda bozukluğun olduğu, tek bir peroksizomal fonksiyon bozukluğu söz konusudur. Klinik bulgular ÇUZYA'nin birikmesi sonucu gelişir. X'e bağlı geçen ALD'nin çok sayıda fenotipi tanımlanmıştır. Bunlar; a) küçük erkek çocuklarda ilerleyici serebral hastalık, b) genç erişkin erkeklerde ilerleyici spinal kord dejenerasyonu, c) ilerleyici serebral ve spinal kord tutulumunu birlikte içeren ara form ve d) taşıyıcı kadınlarda görülen hafif seyirli spinal kord hastalığı formlarıdır. Adrenal korteks ve santral sinir sistemi beyaz maddesinde ilerleyici fonksiyon bozukluğu ile karakterize hastalık, 1:100000 sıklığında görülmektedir (4). Hastalık ilk olarak 4-8 yaşları arasında ortaya çıkar. Adrenal yetmezlik nörolojik bulgularla birlikte, önce veya sonra ortaya çıkabilir. Bizim çalışmamızda olgu 1'de önce adrenal yetmezlik bulguları, daha sonra santral sinir sistemi bulguları ortaya çıktı. İkinci olguda ise adrenal yetmezlik bulguları dışında anormal bulgu henüz yoktu. Serebral tutulumda başlangıç bulguları; öğrenme bozuklukları, okul başarısında azalma, hafıza bozuklukları, emosyonel labilite şeklindedir. İçer kapanıklık veya tersine agresif davranışlar ortaya çıkabilir (1,4). Alt ekstremitedeki spastisiteden dolayı yürüyüş bozulur. Bizim birinci hastamızda ilk nörolojik yakınma ve bulgu yürüyüş bozukluğuydu. Sıklıkla dizartri ve disfaji bulunur. Hastalığın seyrinde görülebilen ve sıklıkla erken bulgular olan görme bozuklukları; homonim hemianopsi,

görsel rekognitif bozukluklar, görme keskinliğinde azalma, kortikal körlük bizim olgumuzda son dönemde ortaya çıkmıştır. Optik atrofi vakaların çoğunda bildirilmiştir ve çoğunlukla geç bulgudur (1). Hastaların %20'den fazlasında konvülzyonlar vardır. Dekortike postür, nörolojik bulgular ortaya çıktıktan aylar veya yıllar sonra gelişir (1,2).

ALD'nin biyokimyasal özelliği C_{26-30} gibi ÇUZYA'nin özellikle C_{26} 'nın (heksisoneik asit) oksidasyonunun olamaması ve bu yağ asitlerinin beyin, adrenal korteks, testis gibi dokularda birikmesidir. C_{26} normal değerlerin yaklaşık olarak 5 katı artar. C_{24}/C_{22} ve C_{26}/C_{22} oranları yükselmiştir. Yapılan çalışmalarda beyin, adrenal korteks, testis ve sural sinir lifi biyopsi materyallerinde, ayrıca deri fibroblast kültürlerinde ve plazmada C_{26} 'nin yüksek olduğu gösterilmiştir. Bizim hastalarımızda ise yağ asit ölçümleri yapılamamıştır.

Hastalığın patogenezinde paryetal, oksipital ve posterior temporal lobda belirgin, frontal lobda ise değişik derecelerde beyaz madde kaybı görülür (1,2). Kortikospinal ve kortikobulber traktus tutulumu belirgindir. Bizim birinci olgumuzda magnetik rezonans incelenmesinde kortikospinal traktusun demiyelinizasyonu gösterildi.

Histopatolojik incelemede adrenal korteks hücreleri, Leydig hücreleri, deri ve konjunktiva sinirleri, Schwann hücreleri, beyin makrofajlarında gösterilen linear inklüzyon cisimciklerinin ÇUZYA'nin esterleri olduğu düşünülmektedir (1).

Tanı; beyin, adrenal korteks, testis ve sural sinir biyopsilerinde inklüzyon cisimciklerinin gösterilmesi, deri fibroblast kültürleri ve plazmada yüksek C_{26} düzeyinin saptanması, bilgisayarlı beyin tomografisi, singil foton emisyon kompüterize tomografi ve magnetik rezonans tekniği ile demiyelinize alanların gösterilmesi ile konur (1,2,6-8). Olgularımızda ÇUZYA düzeyini göstermek, genetik ve histopatolojik analiz şansımız olmamakla birlikte, 1. olguda aile anamnezi, klinik ve laboratuvar bulguları ile ALD tanımında şüphe bulunmadığını düşünmekteyiz.

Hastalığın tedavisinde adrenal yetmezliğe yönelik gerekli yerine koyma tedavisi, beraberinde irreversible olaylar gelişmeden önce uygulanan C_{26} 'dan kısıtlı diyet ve son yıllarda gündeme gelen Lorenzo'nun yağı (glycerol trierucate oils ve glycerol trioleate oil) yer alır (1,2,6,9-12). Oleik asitten zengin diyet plazma ÇUZYA düzeyini düşürür, fakat belirgin bir klinik düzelleme görülmez. Kemik iliği

transplantasyonu da benzer şekilde plazma ÇUZYA düzeyi düşmekle birlikte klinik fayda gösterilememiştir. Deneysel çalışmalarda, hayvanlarda klofibrat uygulanması ile peroksizomlarda hipertrofi ortaya çıkmıştır. Yüksek doz immünglobülin, metil B12 uygulaması ve gen tedavisine ilişkin çalışmalar vardır (13-16).

Taşıyıcı kadınlar ÇUZYA'nin çok yüksek düzeylerde olmasıyla belirlenebilir. Kesin tanı için plazma ve cilt fibroblast kültürlerinin birlikte yapılması gereklidir. Prenatal tanıda amniyotik hücre kültürlerinde C_{26}/C_{22} oranındaki bozukluk gösterilebilir. Amniyositlerde ÇUZYA'nin analizi ile hastalığın belirlenmesi mümkün değildir (17,18).

Adrenoleukodystrophy (Addison-Schilder's Disease): Presenting of Two Brothers

Abstract: *Adrenoleukodystrophy (ALD) is a X linked degenerative brain disease together with adrenal insufficiency characterized by progressive mental and motor retardation as a result of white matter degeneration. In this report, two brothers with ALD were presented. The first case of a 9 year old child was diagnosed as having Addison disease on April 1995. He presented with neurological symptoms after 6 months. After 2.5 years, he became bedridden, and dead at 3.years. The brother of the first case was diagnosed as having Addison disease without neurological disorders. He have been followed without neurological manifestation. These cases were discussed in the light of literature knowledge.*

Key words: *Adrenoleukodystrophy, Addison disease.*

Kaynaklar

1. Fishman MA: Disorders primarily of white matter, In: Pediatric Neurology Principles and Practice Edited by Swarman KF. Missouri, CV Mosby Company, 1989, pp:755-775.
2. Menkes JN: Heredodegenerative Disease. In: Textbook of Child Neurology. Edited by Menkes JN Maryland, Williams-Wilkins, 1995, pp: 152-212.
3. Moser HW: Defects in metabolism of lipids. In: Textbook of Pediatrics. (14th Ed.)Behrman RE, Kliegman RM, Nelson WE, Waughan VC (ed). WB Saunders Co. Philadelphia, 1992, pp: 336-359.
4. Aydın A: Metabolizma Hastalıkları. (ed) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul, Eksen Yayınları, 1996; pp: 295-385.
5. Theron JJ, van Papendorp DH: Peroxisomal diseases, a survey. S Afr Med J 86: 685-690, 1996.
6. Moser HW, Moser AB: Very long chain fatty acids in diagnosis, pathogenesis, and therapy of

- peroxisomal disorders. *Lipids* 31 (Suppl): 141-144, 1996.
7. Edwin D, Speedie LJ, Kohler W, Naidu S, Kruse B, Moser HW: Cognitive and brain magnetic resonance imaging findings in adrenomyeloneuropathy. *Ann Neurol* 40: 675-678, 1996.
 8. Dirik E, Durak H, Eroğlu Y, Sayit E, Büyükgebiz B: Single photon emission computed tomography in adrenoleukodystrophy. A case report. *Turk J Pediatr* 38: 349-53, 1996.
 9. Di Gregorio VY, Schroeder DJ: Lorenzo's oil therapy of adrenoleukodystrophy. *Ann Pharmacother* 29: 312-313, 1995.
 10. Asano J, Suzuki Y, Yajima S, Inoue K, Shimozawa N: Effects of erucic acid therapy on Japanese patients with X-linked adrenoleukodystrophy. *Brain Dev* 16: 454-458, 1994.
 11. Rasmussen M, Moser AB, Borel J, Khangoora S, Moser HW: Brain, liver, and adipose tissue erucic and very long chain fatty acid levels in adrenoleukodystrophy patients treated with glyceryl trierucate and trioleate oils (Lorenzo's oil). *Neurochem Res* 19: 1073-1082, 1994.
 12. Poulos A, Gibson R, Sharp P, Beckman K, Grattan-Smith P: Very long chain fatty acids in X-linked adrenoleukodystrophy brain after treatment with Lorenzo's oil. *Ann Neurol* 36: 741-746, 1994.
 13. Oka A, Saito M, Kubata M, Sakakihara Y, Yanagisawa M: Temporary improvement of neurological symptoms with gammaglobulin therapy in a boy with adrenoleukodystrophy. *Brain Dev* 18: 119-121, 1996.
 14. Cappa M, Bertini E, del Balzo P, Cambiaso P, Di Biase A, Salvati S: High dose immunoglobulin IV treatment in adrenoleukodystrophy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 57: 69-70, 1994.
 15. Tomado A, Miike T, Matsukura M: Circadian rhythm abnormalities in adrenoleukodystrophy and methyl B12 treatment. *Brain Dev* 17: 428-431, 1995.
 16. Moser HW: Gene therapy in neurology. *Eur Neurol* 34: 241-242, 1994.
 17. Feigenbaum V, Lombard-Plated G, Guidoux S, Sarde CO, Mandel JL, Aubourg P: Mutational and protein analysis of patients and heterozygous women with X-linked adrenoleukodystrophy. *Am J Hum Genet* 58: 1135-1144, 1996.
 18. Rowland SA, Dodd A, Roche AL, Manilal S, Kennedy MA: DNA based diagnostics for adrenoleukodystrophy in a large New Zealand family. *N Z Med J* 109: 312-315, 1996.

Kondrodermatitis Nodularis Helisis: Steroid Jet Enjeksiyonuyla İyileşen Bir Olgu*

Hakan Çankaya**, Ahmet Metin***, İbrahim Delice***

Özet: Kondrodermatitis nodularis helisis (KNH) sıklıkla kulak kepçesinin heliks kısmında görülen, elips şekilli ağrılı nodüler lezyonlu bir hastalıktır. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Tedavisi topikal ve intralezyoner kortikosteroid, cerrahi eksizyonlar, elektrodessikasyon, küretaj, CO₂ lazer ve kollajen enjeksiyonu ile yapılır.

Her iki kulak kepçesi heliksinde ağrı ve şekil bozukluğu şikayeti ile başvuran 32 yaşında bir bayan hastadan alınan biyopsinin sonucu kondrodermatitis nodularis helisis olarak rapor edildi. Hastaya betametazon dipropiyonat ve betametazon sodyum fosfatın steril aköz süspansiyonu 1/3 oranında distile su ile seyreltilerek, ikişer hafta ara ile lezyonlara jet enjeksiyon yoluyla uygulandı. Toplam üç uygulamanın yapıldığı 6 haftalık kür sonunda lezyonların tamamen düzeldiği görüldü.

Anahtar kelimeler: Kondrodermatitis nodularis helisis, Jet enjeksiyon, Steroid.

Kondrodermatitis nodularis helisis (KNH) kulak kepçesinin heliks yada antiheliks bölgelerinde ağrılı nodül ile belirti veren inflamatuvar bir hastalıktır (1). Özellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerde daha çok rastlanır (2). En sık görülen semptomu spontan yada dokunmakla ortaya çıkan ve hastalar tarafından batıcı veya kesici tarzda tarif edilen şiddetli bir ağrı hissidir (1).

Hastalarda bulunan lezyonlar makroskopik olarak genellikle 4-7 mm arasında büyüklüğe sahip, bazen sadece palpasyonla fark edilen oval şekilli ve kıkırdak matrikse yapışık bulunan nodüllerdir (1).

Mikroskopik olarak; lezyonların dermis, epidermis, perikondrium ve kıkırdağı etkilediği görülür. Perikondriumda bir granülasyon dokusu oluşması ve perikondrium içinde bulunan küçük sinir liflerini sıkıştırması eşlik eden ağrıyı açıklayabilir. Kıkırdakta meydana gelen fokal dejenerasyon ve arkasından oluşan hyalinizasyonla homojenite kayıp olmaktadır. Bu lezyonlarda ayrıca kondral laminada kalsifikasyon ve ossifikasyon görülebilir (1).

KNH' in etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte etiyojide; soğuk, aktinik hasar, basınç nekrozuna bağlı dejeneratif değişiklikler ve lokal kan akımı yetersizliğine yol açan subkutan yağ dokusu eksiklikleri ile lokal travmalar suçlanmaktadır (1,3). Lezyonların oluşumunda iskemi önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir (3).

*Bu çalışma, XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-24 Ekim 1998 de sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fak. Dermatoloji ABD, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇANKAYA

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB. ABD, VAN

Bu çalışmada jet steroid enjeksiyonu ile tedavi edilen KNH'li bir olgu sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem

İC, 32 yaşında bayan hasta, her iki kulak kepçesi heliksinde bulunan ağrı ve şişlik şikayeti ile YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne başvurdu. Muayenede sağ kulakta daha belirgin olmak üzere her iki kulak heliksinde dokunmakla hassas, üstleri hafif hiperemik 3-4 mm çaplı nodüller saptandı. KBB muayenesi sonrasında histopatolojik inceleme için sağ heliks kıkırdağından lokal anestezi altında biyopsi alındı (Resim 1).

Resim 1. Olgudan biopsi alınmasını takiben görünüm

Biyopsi sonucu KNH tanısı doğrulanan olguya, betametazon dipropiyonat ve betametazon sodyum fosfat kombinasyonunun solüsyonundan mililitresinde 2.33 mg betametazona eşdeğer dozda olmak üzere ikişer hafta ara ile üç kez jet enjeksiyon şeklinde uygulandı. Tedavi bitiminde nodüler lezyon tamamen iyileşirken ağrı şikayeti ilk enjeksiyonu takiben bir hafta sonra kayboldu. Hastanın heliksinde sadece başlangıçta alınan biyopsiye bağlı hafif skar dokusu kaldı (Resim 2).

Resim 2. Olgunun tedavi bitimindeki görünümü

Tartışma

KNH' in tedavisinde kortikosteroidlerin topikal veya enjeksiyon yoluyla uygulanmaları, cerrahi eksizyon, elektrodessikasyon-küretaj, CO₂ lazer cerrahisi ve kollajen enjeksiyonu uygulanmaktadır (1,4). Lezyonun, kıkırdak destrüksiyonu ilerlemeden erken evrede tedavisi her durumda önem taşımaktadır (5).

Cerrahi rezeksiyon bir miktar deriyle beraber hasta alandaki kıkırdakın çıkarılmasından ibarettir (4). Küçük lezyonlarda kozmetik bir sorun olmazken büyük lezyonlarda problem olabilir. Bu problemi aşmak için sadece kıkırdak rezeksiyonunu içeren cerrahi yöntemler de tanımlanmıştır (3). Bizim tanı amacı ile aldığımız biyopsi çok küçük olup cerrahi tedavi sınıfına sokulamayacak ölçülerdeydi.

Elektrodessikasyon ve küretaj yöntemi kolay olmasına rağmen kozmetik bozukluğa yol açması ve %25 'e varan nükslerinden dolayı tercih edilen bir yöntem değildir (2). Bununla birlikte sadece küretlerle yapılan eksizyonları savunanlar da vardır (4).

CO₂ lazerin KNH tedavisinde kullanımıyla ağrı, nüks ve kozmetik açıdan son derece başarılı sonuçlar verdiği de bildirilmiştir (1,6).

KNH tedavisinde en sık uygulanan yöntemlerden biri de kortikosteroidlerin intralezyonel kullanımınıdır. Genelde ince uçlu bir enjektör yardımıyla materyal direkt olarak lezyon bölgesine verilir. Bu uygulama daha konservatif bir yaklaşım olup kulak kepçesinde anatomik bir defekt bırakmaz. Ayrıca tedavinin yetersizliği ya da nüks durumlarında diğer tedavi modellerinin seçimine imkan verir.

Kortikosteroidlerin jet enjeksiyonla verilmesi, uygulama esnasında oluşacak ağrı ve kanama gibi komplikasyonları en aza indirirken ilacın, daha homojen yayılarak etkinliğini artırmasını sağlamaktadır (7). Biz bu amaçla hastamıza jet enjeksiyon yöntemini tercih ettik ve ikişer hafta ara ile mililitresinde 2.33 mg betametazona eşdeğer dozda solüsyonu ikişer haftalık aralarla üç kez uyguladık. Hastanın altı aylık takibinde nüks olmadı. Ağrı şikayetleri de tamamen düzeldi.

Heliks ya da antiheliks bölgesinin ağrılı nodülü olan KNH'da ve diğer intralezyonel ilaç uygulamanın gerekli olduğu durumlarda, jet enjeksiyon yönteminin seçilmesiyle tedavinin daha az invaziv ve daha etkili olmasını sağlayacağına inanıyoruz.

Chondrodermatitis Nodularis Helicis: A Case Healed with Steroid Jet Injection

Abstract: *Chondrodermatitis nodularis helicis consists of a painful nodule that most commonly affects the helix. Its etiology is still unknown. A range of treatment procedures has been suggested, including intralesional or topical steroids, surgical excisions, electrodesiccation, curettage, CO₂ laser vaporisation, use of injectable collagen.*

Chondrodermatitis nodularis helicis was diagnosed in 32 year old woman who complained from pain and shape anomaly in earlobe helix of both ears. Biopsy result showed chondrodermatitis nodularis helicis. Betametazon dipropionate and betamefason sodium phosphate steril aqueous suspension of diluted with sterile water in 1/3 ratio were done into lesions with jet injection every two weeks. Lesions totally healed following three applications within six weeks.

Key words: *Chondrodermatitis nodularis helicis, Jet injection, Steroid*

Kaynaklar

1. Karam F, Bauman T: Carbon dioxide laser treatment for chondrodermatitis nodularis chronica helicis. E N T J 67: 757-763, 1988.
2. Greenbaum S S: The treatment of chondrodermatitis nodularis chronica helicis with

- injectable collagen. *Int J Dermatol* 30: 291-294, 1991.
3. Lawrence CL: The Treatment of chondrodermatitis nodularis with cartilage removal alone. *Arch Dermatol* 127: 530-535, 1991.
 4. Coldiron BM : The Surgical management treatment for chondrodermatitis nodularis chronica helicis. *J Dermatol Surg Oncol* 17: 902-904, 1991.
 5. Yıldız K, Derebaşı H: Bilateral simetrik yerleşimli kondrodermatitis nodularis helicis. *Türk J Dermatopathol* 1:20-22,1992.
 6. Taylor MB: Chondrodermatitis nodularis chronica helicis succesful treatment with the carbon dioxide laser. *J Dermatol Surg Oncol* 17: 862-864, 1991.
 7. Kaiser H, Kley HK: Deri hastalıkları, In : Kortizon tedavisi (Cortisonderivate in Klinik und Praxis'den çeviren Doğan YS) 9.baskı, Başkent matbaası, Ankara, 1993, pp 356-386.

Çift Lümenli Hemodiyaliz Kateterlerinin Kullanımı ve Komplikasyonları

Reha Erkoç*, Mehmet Özkökeli**

Özet: Hemodiyalizde geçici damar yolu olarak kullanılan çift lümenli kateterler bir çok komplikasyonlara yol açabilirler. Kateterlerin takılması, kullanımı, kateter infeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi, tıkanıklıklarının açılması ile ilgili kabul edilmiş protokoller ve öneriler özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çift lümenli kateter, hemodiyaliz, komplikasyonlar

İntravasküler kateterler günümüz tıbbında acil hemodiyaliz uygulaması, kemoterapi, total parenteral besleme gibi pek çok durumda kullanılmakta ve gerek bu kateterlerin takılması ve gerekse de kullanılması sırasında başta infeksiyonlar olmak üzere bir çok sorunlara yol açabilmektedirler (1). Hemodiyaliz hastalarında 3 haftadan kısa süreli kullanımlar için önerilen kafsız çift lümenli kateterlerin, arteriyovenöz fistülün zamanında açılmaması, çalışmaması veya yeterince olgunlaşmaması nedeniyle bazı hastalarda aylarca kullanılmak zorunda kalındığı bir gerçektir (2).

Çift lümenli hemodiyaliz kateteri:

Çift lümenli hemodiyaliz kateteri tek gövde içinde iki ayrı kanül içerir, arteriyel uç kateterin daha proksimalinde ve yan duvarındadır, bu uçtan alınan ve hemodiyaliz makinasının pompası ile diyalizerden geçen kan temizlendikten sonra kateterin distal ucunda bulunan venöz kısım ile vücuda geri verilmiş olur. Hemodiyaliz için kullanılan bir kateteri diğer amaçlarla kullanılan kateterlerden ayıran en önemli fark gerekli kan debisidir. Dakikada 50 ml'lik debi sağlayan bir kateter cerrah için yeterlidir (saatte 3000 ml sıvı verilebilir), ancak hemodiyaliz için her bir lümeninden dakikada 250 ml'lik bir debi sağlanması gereklidir (2). Bu nedenle erişkinlerde yeterli kan akımının sağlanması için en az 11F'lik lümenlere sahip bir kateter kullanılmalıdır. Kateterin boyu da çok önemlidir. Tüm üretici firmalar prospek-tüslerinde (Quinton®, Medcomp®, Arrow®, Neostar®) kateter ucunun atriuma girmemesi gerektiğini belirtmektedirler.

Atrial perforasyon riskinden dolayı juguler ve subklavian girişler için maksimum 18 cm'lik

kateterler önerilmektedir (3). Biz ticari olarak bulunabilen 15 cm'lik kateterleri kullanıyoruz. Femoral kateterlerin ise yeterli debiyi sağlayabilmesi için en az 19 cm olması gerekir (4).

Kateter hangi lokalizasyondan takılmalı?

Kronik böbrek yetersizlikli bir hastada ileride gelişebilecek subklavian ven stenozunun, açılacak olan arteriyovenöz fistüldeki olumsuz etkilerinden dolayı bu yol tercih edilmemelidir (5). İnternal juguler vene (İJV) kateter takılması teknik açıdan kolaydır, komplikasyon riski görece olarak azdır ancak hastanın boyun hareketlerini kısıtlar ve hareketli bir bölge olmasından infeksiyon riski subklavian yola göre biraz daha fazladır. Femoral kateter ise kısa süreli kullanımlara uygun (maksimum 72 saat), sırtüstü yatamayan veya solunum problemi olan hastalarda tercih edilmesi gereken bir yoldur, teknik açıdan kateter kolay yerleştirilir ve komplikasyon oranı düşüktür (2). Üç haftadan uzun süreli damar yolu ihtiyacı olan hastalarda infeksiyon riskinin artmasından dolayı kafli kateterlerin takılması önerilmektedir (1). Kaf kateter etrafını halka şeklinde saran, dakrondan yapılmış bir çeşit keçe'dir, dokuda fibrozise neden olarak kateteri tespit eder ve ayrıca kateter üzerinde kolonize olan mikroorganizmaların distale gitmesine engel olur.

Kateter takılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli konular:

Kateter takarken gelişebilecek komplikasyonları azaltmak ve başarı şansını artırmak için mümkün olduğunca ultrasonografi desteğinden yararlanılmalıdır (6). Özellikle İJV'in anatomik varyasyonları %25 olguda anatomik rehber noktalara göre damarın bulunmasını imkansızlaştırmaktadır (7). Ultrasonografik olarak İJV, karotis arterinden pulsasyon vermemesi ile ayırılır. Normalde arteria carotis communisin lateralinde iken bazı olgularda tam önünde, medialinde veya çok lateralinde olabilmekte hatta bazen USG ile yeri tespit edilememektedir. Ultrasonografi rehber-

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Van
** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi. ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Reha ERKOÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, VAN

liğinde damarın tromboze olup olmadığı komprese edilip edilememesiyle kolayca anlaşılabilir. Ayrıca venanın dolgunluğu rahatlıkla izlenir ve hastaların ayakları yukarıya kaldırılarak damarların dolgunlaşması ve girişin kolaylaştırılması sağlanabilir. Biz kendi olgularımızda bazen volüm yetersizliği varlığında palpasyonla yapılan hafif bir kompresyonun bile ultrasonografik olarak İJV'ı kollabe ettiğini ve damara girişi imkansızlaştırdığını gözlemledik. İnternal juguler vene yönelik girişim yapılırken arter ponksiyonu ile hematoma gelişirse diğer taraftan İJV'e girişim denenmemelidir, ikinci bir hematoma gelişirse hasta asfiksi ile kaybedilebilir.

"Introducer needle" ile damar bulunduktan sonra monitör ile veya nabız takibi ile kılavuz tel iyice ilerletilmelidir. Kılavuz tel kateterin girmesi gereken kadar (15-20 cm) girmiş ancak daha fazla ilerlemiyorsa atriuma değil de başka bir tarafa yönelmiş olabilir, (VCI, subklavian ven vb.) bu durumda geri çekilerek tekrar ilerletilmeli ve rahat gidebiliyorsa kateter yerleştirilmelidir. Kılavuz tel geri çekildiği halde gelmiyorsa zorlanmamalı ve bir akciğer grafisi çekildikten sonra kalp-damar cerrahisi konsültasyonu istenmelidir. Kılavuz tel kateter takıldıktan sonra çıkmıyor veya iğne kılavuz telin üzerinden çıkmıyorsa kılavuz tel veya iğne az miktarda çekilmeli ve tekrar denenmeli, gene çıkmıyorsa iğne ve kılavuz tel veya kateter ve kılavuz tel birlikte çekilmelidir. Kateter takıldıktan sonra lokalizasyonu mutlaka akciğer grafisi ile belirlenmelidir (1). Üretici firmalar kateter ucunun sağ atrium-vena kava superior seviyesinde olması gerektiğini ve bunun da grafide karina veya azygos veni hizasına uyduğunu, ayrıca kateter ucunun orta hatta paralel konumda olması gerektiğini belirtmektedirler. Kateter takılırken mümkün olduğu kadar ilerletilmeli ve böylece cilt dışında kalan ve tespit edilen kısımla çıkış yeri arasında kalan mesafe minimum tutulmaya çalışılmalıdır. Böylece kateterin giriş yerindeki hareketi önlenmiş olur, enfeksiyon riski azalır. Dikiş ipi olarak çabuk rezorbe olmayan ipek veya krome katgüt gibi materyal tercih edilmelidir. Kateter lümenleri girişimden önce heparinle yıkanırsa kullanılabilecek tıkanma olasılığı azalır. Kateter kullanılırken hasta daima yatar vaziyette olmalıdır, lümeni açık olan kateterden rahatlıkla hava embolisi oluşabilir.

Kateterin yerleştirilmesi ile ilgili komplikasyonlar:

Özellikle subklavian kateter takılmasına bağlı olarak gelişir; bu komplikasyonlar arasında subklavian veya carotis arter ponksiyonu, pnömotoraks ve hemitoraks, brakial pleksus yaralanması, vena kava superior ponksiyonu ile

birlikte mediastinal hemoraji veya perikard tamponadı sayılabilir (3).

Katetere bağlı enfeksiyonlar:

Hastalarda kateter çıkış yerinde enfeksiyon veya intravasküler enfeksiyonlar (sepsis) gelişebilir. Transmisyon ve scanning elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonucu kantitatif kültürlerde üreme olmasa bile tüm kateterlerin mikroorganizmalar tarafından kolonize edildiği saptanmıştır (8). Bir çalışmada hemodiyaliz hastalarında katetere bağlı enfeksiyon gelişme yüzdesi kümülatif olarak 4. haftada %25, 8. haftada % 50'den fazla bulunmuştur (9). Dahlberg ve ark. (10) yaptığı bir çalışmada hemodiyaliz hastalarında rijid önlemlere rağmen katetere bağlı bakteriyemi %9.4, kateter kolonizasyonunu % 21.6 olarak saptamışlardır. Kateter enfeksiyonu kateterin dış yüzeyinin giriş yerinde enfekte olması ve buradaki mikroorganizmaların içeri doğru ilerlemesi ile gelişebileceği gibi kateter kapağının kontaminasyonu ile iç yüzeyden de gelişebilir. İlk 10 gün içinde gelişen enfeksiyonların daha çok birinci yolla, 30 günden sonra olanların ise ikinci yolla olduğu tespit edilmiştir (11,12). Bu tür enfeksiyonlardan en sık sorumlu olan mikroorganizmalar *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*'tur. Kesin tanı aynı mikroorganizmanın kateterden alınan kanda periferden alınan kana göre en az 5 katı fazla sayıda üremesi ile veya kan kültürü ile kateter ucunda aynı mikroorganizmanın saptanması ve başka bir enfeksiyon odağı saptanmaması ile konur (13,14). Pratikte kateteri olan ve ateşi çıkan her hastada tersi kanıtlanana kadar kateter enfeksiyonu mevcuttur ve kateterin çıkartılması, uygun antibiyotik tedavinin başlanması ve kültür sonuçlarına göre tedavinin tekrar düzenlenmesini gerektirir (5). Hastada kateter dışında belirgin bir enfeksiyon odağı varsa (pnömoni, selülit, üriner enfeksiyon vb) ve kateter çıkış yerinde enfeksiyon yoksa antibiyotik tedavi ile hasta izlenebilir, 36 saat içinde ateş düşmüyorsa veya hastanın durumu kötüleşiyorsa kateter mutlaka çıkartılmalıdır. Kateter takılmasında zorluk çekiliyor ve çıkış yeri de sağlıklı ise kılavuz tel üzerinden yeni bir kateter takılabilir. Antibiyotik olarak pratikte en sık vankomisin kullanılmaktadır, sentetik olmayan hemodiyaliz membranlarının vücuttan uzaklaştıramadığı ve tamamen böbrekten atılan bu ilacın yarı ömrü son dönem böbrek yetersizlikli hastalarda ileri derecede uzamakta ve 20 mg/kg tek dozu 7 güne kadar terapötik plazma düzeyleri sağlayabilmektedir, böylece tedavi maliyeti düşen ilaç uygulama kolaylığı da olduğu için sık olarak tercih edilmektedir. ABD'de 1995 yılında diyaliz

hastalarının %7.2'sinde değişik nedenlerle vankomisin kullanımının olduğu bildirilmiştir (15). Ancak direnç gelişim riski ve metisiline rezistan *Staphylococcus aureus* (MRSA) dışındaki Gr (+) infeksiyonlardaki etkinliğinin sefalosporin veya penisilinlerden zayıf olması nedeniyle rutin kullanılmaması gerektiği, sefazolin'in tercih edilebileceği belirtilmektedir (13). Seçilen antibiyotik kan kültürü sonucuna göre değiştirilmeli, MRSA değilse vancomycin'e devam edilmemelidir. İnfeksiyonun 3 hafta süre ile tedavi edilmesi de öneriler arasındadır.

Çıkış yeri infeksiyonları:

Çıkış yerinde kızarıklık, kabuklanma, ve eksudasyon ile karakterize çıkış yeri infeksiyonu eğer sistemik semptomlar ve ateş yok ise lokal antibiyotikli pansuman ile tedavi edilmelidir, eğer tünelden sıvı drenajı varsa parenteral antibiyotik tedavisine başlanmalı ve tedaviye yanıt yoksa hastada ateş yükselmesi beklenmeden kateter çıkartılmalıdır.

Kateter infeksiyonlarının önlenmesi:

Bu konuda Amerikan Böbrek Vakfı klinik pratik rehberinde özet olarak (NKF-DOQI) şu önlemler belirtilmektedir (6):

a. Kateter bakımı: Kateter çıkış yeri pansumanı ve kateterin kullanılması sadece görevli diyaliz hemşiresi tarafından yapılmalıdır. Kateterle ilgilenen özel bir ekip veya hemşirenin olması durumunda infeksiyonların %87.5'e kadar azaldığı gösterilmiştir (16).

b. Kateter çıkış yeri her diyaliz sonunda infeksiyon yönünden kontrol edilmeli, pansuman yapılmalı, dikişi yerinden çıkmışsa tekrar dikiş atılmalıdır.

c. Çıkış yerinin povidon-iod ile silinmesi ve steril gaz ile kapatılması, saydam ve hava geçirmeyen pansuman örtülerinin yapıştırılmasına göre daha faydalıdır.

d. Katetere herhangi bir manipülasyon yapılırken şunlara dikkat edilmelidir

Kateter kapakları ve kateter ucu açılmadan 3-5 dakika önce povidon-iyot ile silinmelidir,

Kateter uçları altına steril örtü konmalı ve kateter uçları havada açık bırakılmamalı, bir enjektör kateter ucuna bağlı olarak bırakılmalıdır

Hasta kateter manipüle edilirken maske takmalıdır.

Tüm diyaliz personeli kateter manipülasyonları sırasında maske ve eldiven kullanmalıdır.

Hemodiyaliz hastalarında %50-60 oranında nazal *stafilokok* taşıyıcılığı saptanmıştır. Bu mikroorganizmalar havadan damlacık şeklinde veya direkt nazal akıntından kateter çıkış yerini infekte edebilirler. Nazal *stafilokok* taşıyıcılarının tedavisi ve maske kullanması kateter infeksiyonu riskini azaltmaktadır. Amerikan hastalık kontrol merkezi (CDC) bu önlemlere ilaveten kateter

takılması sırasında sterilite kurallarının ciddi bir şekilde uygulanmasını, kateter takılması sırasında veya sonrasında profilaktik antibiyotik kullanılmamasını, lokal antibiyotikli pomatların rutin olarak kullanılmamasını önermektedir (14).

Bu standart öneriler dışında infeksiyonları önlemede yeni yöntemler araştırılmıştır. Klasikleşmemiş bir takım önlemler antiseptik olarak klorheksidin kullanımı, tünelli, kafli kateter kullanımı, iyonik gümüşlü kaf, diyalizler arasında kateter lümeni içinde antibiyotikli solüsyon bırakılması ve antibiyotikle kaplı kateter kullanılmasıdır (17,18,19).

Tıkanma ve yetersiz debi:

Kateterlerle ilgili başka önemli bir problem de tıkanma veya yetersiz debidir. Yetersiz debi durumunda kateter firmalarının önerisi özellikle kateterden sıvı gidişi rahat, geliş zor ise kateter ucunun damar cidarından uzaklaştırılması amacıyla hastanın pozisyonunu değiştirilmesi, öksürtülmesi, katetere rotasyon yaptırılarak venöz ucun orta hatta yakın hale getirilmesi, bu önlemler fayda sağlamazsa arter ve venin yerlerinin değiştirilmesi (resirkülasyon miktarı artarak diyaliz etkinliğini azaltır) ve kateterin birkaç santim çekilmesidir, kateter asla içeri itilmemelidir.

Tıkalı kateterlerin açılmasında en etkin yol ürokinaz uygulamasıdır. 500 000 ünitelik bir ürokinaz flakonunun maliyeti kateter ile hemen hemen aynıdır, ancak en az 50 kateter lümenini açacak kadar ilaç içeren bir flakon ne kadar çok hasta için kullanılabilirse o kadar ucuza mal olacaktır. Sıfırın altında 30 derecede dondurulan ürokinazın 72 saat etkinliğini yitirmediğini ve herhangi bir infeksiyona yol açmadan kullanılabilirdiğini gözledik. Ürokinazla ilgili NKF protokolü aşağıdadır, özellikle tam tıkalı, zorla sıvı gönderilebilen kateterler için uygun olan protokol budur:

1.Kateter aspire edilerek heparin lümeninden alınmaya çalışılır

2.Distile su ile hazırlanmış, 5000 U/ml ürokinaz içeren solüsyon kateter lümenini dolduracak miktarda verilir.

3.Her 10 dakikada bir lümene 0.3 ml izotonik sodyum klorür eklenir, bu iki kez tekrarlanır ve böylece ürokinazın kateter içinde ilerlemesi sağlanır.

4.Kateter aspire edilir.

5.Eğer açılmamışsa işlem tekrar edilir.

Kanın verilip alınabildiği ancak debi yetersizliği olan kateterler için uygun olan ve üretici firma tarafından önerilen protokol:

1.Kateter aspire edilerek heparinli solüsyon dışarı alınır.

2. Distile su ile hazırlanmış, 5000U/ml ürokinaz içeren solüsyon kateter lümenini dolduracak miktarda verilir.

3. 30 dakika sonra aspire edilir.

4. Eğer açılmamışsa işlem tekrar edilir.

Hemodiyalizde geçici damar yolu olarak çift lümenli kateterlerin en az sorun ile kullanılabilmesi için hekim hemşire ve hasta işbirliğinin en üst düzeyde sağlanması, hijyen kurallarına tavizsiz olarak uyulması ve katetere bağlı infeksiyonlarda kateterin çıkartılmadan infeksiyonun tedavisi için ısrarcı olunmaması gereklidir.

Usage And Complications Of Double Lumen Hemodialysis Catheters

Abstract: *Double lumen catheters used as temporary access for hemodialysis, causes a lot of complications. Accepted protocols and data concerning insertion and usage of catheters and prevention and treatment of catheter related infections were summarised.*

Key words: *Double lumen catheter, hemodialysis, complications*

Kaynaklar

1. Raja RM: Vascular access for hemodialysis. In: Daugirdas JT, Ing TS (eds) Handbook of Dialysis. 2nd ed, Little, Brown and Company, Boston, 1994, pp:53-78.
2. Fan PY: Acute vascular access: new advances: Adv Ren Replace Ther 1:90-98, 1994.
3. Lumb PD: Complications of central venous catheters. Critical Care Medicine 8: 1105-1106, 1993.
4. Kelber J, Delmez JA, Windus DW: Factors effecting delivery of high efficiency dialysis using temporary vascular access. Am J Kidney Dis 22: 24-29, 1993.
5. Bander SJ, Schwab SJ: Central venous angioaccess for hemodialysis and its complications. Semin Dial 5: 121-128, 1992.
6. NKF-DOQI Clinical Practice Guidelines. Vascular Access. Am J Kidney Dis 4: (suppl 3): s154-189, 1997.
7. Lin BS, Kong CW, Tarng DC, Huang TP, Tang GJ: Anatomical variation of the internal jugular vein and its impact on temporary hemodialysis vascular access: an ultrasonographic survey in uremic patients. Nephrol Dial Transplant 13: 134-138, 1998 .
8. Calwell DE, Korber DR, Larence JR: Imaging of bacterial cells by fluorescence excluding using scanning confocal laser microscopy. J Microbiol Meth 15: 249-261, 1992.
9. Hung KY, Tsai TJ, Yen CJ, Yen TS: Infection associated with double lumen catheterization for temporary hemodialysis: experience of 168 cases. Nephrol Dial Transplant 10: 247-278, 1995.
10. Dahlberg PJ, Yutuc WR, Newcomer KL: Subclavian hemodialysis catheter infections. Am J Kidney Dis 5: 421-423, 1986.
11. Linares J, Sitges-Serra A, Garau J, Perez JL, Martin R: Pathogenesis of catheter sepsis: a prospective study with quantitative and semiquantitative cultures of catheter hub and segments. J Clin Microbiol 21: 357,361, 1985.
12. Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E, Bodey GP: Ultrastructural analysis of indwelling vascular catheters: a quantitative relationship between luminal colonization and duration of placement. J Infect Dis 163: 400-404, 1993.
13. Raad I: Intravascular catheter related infections. Lancet 351: 893-898, 1998.
14. Centers for disease control and prevention. Draft guideline for prevention of intravascular device-related infections. Fed Regist 60: 187,; 49978, 1995.
15. Tokars JI, Miller ER, Alter MJ, Arduino MJ: National surveillance of dialysis diseases in the United States of America. ASAIO J 44:1, 96-107, 1998.
16. Faubion WC, Wesley JR, Khaldi N, Silva J: Total parenteral nutrition catheter sepsis: impact of the team approach. J Parenteral Enteral Nutr 10: 10642-10645, 1986.
17. Maki DG, Ringer M, Alvarado CJ: Prospective randomised trial of povidone-iodine, alcohol and chlorhexidine for prevention of infection associated with central venous and arterial catheters.. Lancet 338: 339-343,1991.
18. Schwartz C, Henrickson KJ, Roghmann K, Powell K: Prevention of bacteremia attributed to luminal colonization of tunneled central venous catheters with vancomycin-susceptible organisms. J Clin Oncol 8:1591-1594, 1990.
19. Raad I, Darouiche R, Hachem R, Mensouri M, Bodey GP: The broad spectrum activity and efficacy of catheters coated with minocyclin and rifampicin. J Infect Dis 173: 418-424, 1996.